

دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت علیهم‌السلام
تهران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته کلام اسلامی

موضوع

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنة النبویة

استاد راهنما:

آقای دکتر سید عابدین بزرگی

استاد مشاور:

آقای دکتر اردشیر محمدی

دانشجو:

برهانی انصاری

سال:

۱۳۹۳

پایان نامه آقای برهانی انصاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کلام اسلامی به شماره دانشجویی ۹۱۱۱۰۵۱۰۲

تحت عنوان:

« نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه »

در تاریخ به تأیید استاد راهنما رسید. جلسه دفاع از پایان نامه مزبور در تاریخ تشکیل

گردید و با نمره به عدد ۱۸ به حروف **هجده** درجه ۶ مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء

استاد راهنما: **حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید عابدین بزرگی**

امضاء

استاد مشاور: **حجه الاسلام والمسلمین دکتر اردشیر محمدی**

امضاء

استاد داور: **حجه الاسلام والمسلمین دکتر اسدالله مصطفوی**

امضاء

نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی: **حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید صادق پیشنهادی**

اهداء و تقدیم به:

□ امام زمان ارواحنا فداه

و عجل الله فرجه الشريف که همه تلاش مان برای آماده سازی و فراهم نمودن ظهورشان است؛

□ پدر و مادر عزیزم

که زحمات طاقت فرسا را تا کنون در جهت رشد و بلندی حقیر متحمل شده‌اند و همواره دعای خیرشان گره‌گشای مشکلات زندگیم بوده است؛

□ همسر گرانقدرم

که رنج زیادی را بخاطر تحصیلم تحمل نموده‌اند.

تشکر و سپاس

سپاس و ستایش بی‌پایان خداوند قادر عالم را که توفیق داد تا مقطع دیگری از درجات تحصیلی را پشت سر گذاشته و در راه اطاعت و بندگی اش شناخت بیشتری حاصل کنم، همچنین صلوات بر نبی اکرم ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خاندان پاکش.

در اینجا از زحمات و خدمات صادقانه و عالمانه‌ی تمامی اساتید فرهیخته و فرزانه که در جهت تحصیل این حقیر، در تمامی مقاطع تحصیلی، مخصوصاً دوره‌ی کارشناسی ارشد، مساعدت و یاری ام نمودند، به خصوص جناب آقای دکتر سید عابدین بزرگی و جناب آقای دکتر محمدی که راهنمایی و مشاوره این پایان نامه را به عهده داشته اند، صمیمانه سپاسگزاری و تشکر نمایم.

همچنین از زحمات بی‌شائبه، بی‌منت و خستگی ناپذیر پدر و مادر بی‌نهایت رؤف و مهربانم که همواره همچون کوه پشتیبانم بوده و همه‌ی داشته‌هایم پس از خداوند، مدیون فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های آن دو شمع همیشه نورانی است، تشکر دارم.

از همسر عزیزم که با تشویقات خردمندانه‌ی خود و با تحمل صبر و شکیبایی یاریم کرده است کمال سپاس، تقدیر و تشکر را دارم.

از همه‌ی دوستانی که به نحوی در راه تحصیل علم و نگارش این تحقیق کمک کرده‌اند، از جمله سید جعفر نوری، آقای رمضان تفسیری، یولیان راما و همسر مهربانش هنی اندریانی، آقای انکو مسلم یودا، صالح راحیم، هیکل، محمد غاسن، برهان پریامکتی، ذو الفقار، باب فریندی و لوکی سوندانا، صمیمانه کمال تقدیر و تشکر را دارم.

چکیده

موضوع این پایان نامه «نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه» می‌باشد، اهداف اصلی این پایان نامه به دست آوردن دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب «منهاج السنه النبویه» و پاسخ به شبهات آن است. در کنار آن چند هدف دیگر هم مورد توجه بود از جمله معرفت اهم نظرات ابن تیمیه در رابطه با بحث اهل سنت و شیعه، بیان انحرافات ابن تیمیه از اهل سنت، ارائه راه حلی برای وحدت میان شیعه و اهل سنت، و مهم ترین از آن اثبات عقاید حقّه شیعه است.

روش تحقیقی که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته؛ روش کتابخانه‌ای است که بعد از مطالعات و گرد آوری اطلاعات از کتب شیعه و اهل سنت به پاسخ دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه می‌پردازد.

ابن تیمیه خود را بعنوان مجدد گرامعرفی کرد، و نظراتی درباره مهدویت در کتاب «منهاج السنه النبویه» دارد که بعضی از آنها خلاف نص اسلام از جمله قرآن و سنت و اقوال بزرگان اسلام اهل سنت و شیعه می‌باشد. این نظرات سبب اختلافات بین شیعه و اهل سنت گردید؛ لذا برای پرهیز از اختلافات و ایجاد تفاهم بین دو مذهب بزرگ اسلام لازم است نظرات ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه نقد و بررسی شود.

کلید واژه‌ها: ابن تیمیه، منهاج السنه، مهدویت، امام مهدی.

فهرست مطالب

فهرست مطالب أ

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

۱. تعریف و تبیین موضوع ۱
۲. اهداف تحقیق ۲
۳. ضرورت‌های تحقیق ۲
۴. پیشینه بحث ۳
۵. سوالات تحقیق ۳
۶. فرضیات ۴
۷. روش تحقیق ۴

گفتار دوم: مفاهیم

۱. مهدویت در لغت ۵
۲. مهدویت در اصطلاح ۵
۳. منهاج السنه النبویه ۶

فصل دوم:

زندگینامه، آراء و آثار ابن تیمیه

۱. زندگینامه ابن تیمیه ۱۳
۲. آراء مهم ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه ۱۶
- ۲-۱. اهانت به دانشهای دیگران ۱۶
- ۲-۲. انکار فضائل امیر مؤمنین علی علیه السلام ۱۷

- ۲-۳. انکار فضائل امام حسین علیه السلام ۲۲
- ۲-۴. نفی زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ۲۴
- ۲-۵. دشمنی و عناد ابن تیمیه نسبت به شیعیان ۲۵
- ۲-۶. نسبت‌های ناروا به علامه حلی در کتاب منهاج السنه ۲۸
۳. آثار و تحریرات ابن تیمیه ۳۰

فصل سوم:

مهدویت از دیدگاه اهل سنت

۱. مهدویت از دیدگاه اهل سنت ۳۴
۲. تواتر احادیث مهدویت نزد علمای اهل سنت ۳۵
۳. نمونه‌ای از احادث و روایات مهدویت در کتابهای اهل سنت ۳۹

فصل چهارم:

دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه

- مقدمه ۴۵
۱. نسب امام مهدی عجل ۴۵
۲. مکان غیبت امام مهدی عجل ۴۷
۳. سن امام مهدی عجل و مسئله امامت وی ۵۱
۴. بی‌فایده بودن غیبت امام مهدی عجل ۵۳
۵. طولانی بودن عمر امام مهدی عجل ۵۵
۶. مصداق مهدی از نگاه ابن تیمیه ۵۸

فصل پنجم:

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه

مقدمه ۶۲

۱. نسب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه..... ۶۲

۲. مکان غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه..... ۷۱

۳. ارتباط سن با امامت..... ۷۴

۴. فایده غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه..... ۷۷

۵. طولانی بودن عمر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه..... ۸۲

۶. ناشایستگی معاویه بر لقب المهدي..... ۹۰

۱-۶. معرفی معاویه بن ابي سفیان..... ۹۱

۲-۶. معاویه، مؤسس سب حضرت علی علیه السلام..... ۹۲

۳-۶. شروع سب و لعن حضرت علی علیه السلام در زمان بنی امیه..... ۹۶

۴-۶. پیامدهای ناگوار از سب حضرت علی علیه السلام..... ۹۸

نتیجه ۱۰۵

فهرست منابع ۱۰۷

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

گفتار اول

کلیات

۱. تعریف و تبیین موضوع

امروزه تفکری به نام وهابیت در بین مسلمانان و با کمک مالی نامحدود، بسیار مطرح شده است، و متأسفانه آن تفکرات به سادگی و به راحتی در ذهن کسانی که اهل تحقیق و پژوهش نیستند نفوذ می‌کند. اساس آن تفکر، ابن تیمیه است که در زمان خود از شخصیهای جنجال برانگیز بود و در زمان کنونی توسط افرادی تفکرات وی در بین مسلمانان بعنوان اصلیت‌ترین آموزه دین اسلام معرفی شده است.

ابن تیمیه خود را به عنوان مجدد معرفی نموده است. او می‌خواست مسلمانان را به اسلام سلف صالح برگرداند. او با حرام خواندن تقلید، دست به اجتهاد در امور دین زد و بسیاری از دیدگاه‌های اهل سنت را اشتباه شمرده و عملکرد آنان از جمله تقلید از امامان مذاهب را بدعت دانست.

مقارن شدن ابن تیمیه با حمله مغول و مصون ماندن شهرهای شیعی عراق همچون حله و کوفه از آن حملات که با راهبری مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی همراه بود، حس حسادت عجیبی در ابن تیمیه برپا کرد که باعث نگارش کتاب «منهاج السنه النبویه فی الرد علی الشیعه و القدریه» در رد کتاب «منهاج الکرامه» علامه حلی شد.^۱

یکی از مباحثی که ابن تیمیه در منهاج السنه بیان کرد، مهدویت و امام مهدی عج است. باور به ظهور منجی و مهدی موعود، از جمله اعتقادات ضروری و مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و هست و این اعتقاد برگرفته از متن صریح روایاتی است که از وجود مقدس پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و اله وسلم به ما مسلمانان رسیده است و حتی کسانی که به گونه ای تردید و تشکیک در اصل این موضوع داشته اند، بر

۱. ابن تیمیه، تقی الدین، منهاج السنه، ج ۱، ص ۲۱.

اجماع مسلمانان در این باره اذعان دارند.^۱ البته در ویژگی های این منجی تا حدود زیادی اتفاق نظر دیده می شود هر چند که در مواردی اختلافاتی نیز بین فرقه های اسلامی وجود دارد. در این میان شاید اساسی ترین تفاوت بین شیعه و بیشتر اهل سنت، درباره ولادت آن حضرت باشد؛ اجماع شیعه بر این است که آن حضرت متولد شده و اکنون زنده است؛ ولی اکثریت اهل سنت به تولد ایشان اعتقادی ندارند و بر آنند که امام مهدی عج بعداً به دنیا خواهد آمد؛ هر چند تعدادی از دانشمندان اهل سنت، مانند شیعه، ولادت آن حضرت را پذیرفته اند.

از جمله کسانی که درباره امام مهدی عج نقدهایی دارد، ابن تیمیه است که در آثاری وی از جمله کتاب «منهاج السنه النبویه» می توان آن را یافت. تحقیق حاضر در صدد بیان آراء ابن تیمیه در مورد مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه و نقد و بررسی آن می باشد.

۲. اهداف تحقیق

- ۲-۱. به دست آوردن دیدگاه ابن تیمیه پیرامون امام مهدی عج
- ۲-۲. پاسخ به شبهات ابن تیمیه پیرامون امام مهدی عج در کتاب منهاج السنه النبویه
- ۲-۳. بیان انحرافات ابن تیمیه از اهل سنت
- ۲-۴. ارائه راه حلی برای وحدت میان شیعه و سنی
- ۲-۵. اثبات عقاید شیعه در باب امام مهدی عج

۳. ضرورت های تحقیق

۱. با توجه به اینکه شیعیان جهان، در مسئله مهدویت مورد تهمت و تحقیر از طرف پیروان ابن تیمیه هستند، ضرورت دارد تحقیقی در این باره صورت بگیرد تا بی اساس و بی بنیاد بودن اتهام آنان روشن شود.

۱. حضرمی، محمد ابن خلدون، مقدمه، ص ۲۴۵.

۲. از آنجا که دیدگاه ابن تیمیه در مسئله مهدویت با دیدگاه اهل سنت متفاوت است، لازم است که تحقیقی در ارتباط با دیدگاه ابن تیمیه درباره مهدویت صورت گیرد تا میزان انحراف ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت مشخص شود.

۴. پیشینه بحث

در خصوص شبهات مربوط به مهدویت کتابهای بسیاری نوشته است که قدمت آن به درازای تاریخ اسلامی می‌رسد و بر شمردن آنها از نظر نام و یا روش آنها در این پیشینه میسر نیست دسته‌ای از آنها درون مذهبی بوده و ناظر به نقد دیدگاههای یکدیگر بوده و دسته دیگر ناظر به نقد آراء مخالفان از دیگر مذاهب می‌باشد. اما درباره نقد دیدگاه ابن تیمیه مخصوصاً بحث مهدویت در کتاب منهاج السنه پژوهشی مستقلی صورت نگرفته است که امید است این تحقیق جای این خلاء را پر نماید. در ذیل به پیشینه بحث اشاره می‌شود:

۱. الآمینی، الشیخ عبد الحسین أحمد الأمینی النجفی، الغدیر فی الکتاب والسنه والأدب. این کتاب یکی از کتبی علامه امینی که در قرن اخیر زندگی می‌کرد که در رد شبهه‌هایی که علیه عقاید شیعه وارد شده است، نوشته شد، اما چون این کتاب در صدد بیان مسئله غدیر است، مسئله مهدویت فقط به صورت اجمالی بیان شده است.
۲. قزوینی، دکتر سید محمد حسینی، نقد کتاب اصول مذهب الشیعه. این کتاب در واقع نقدی بر شیخ القفاری صاحب کتاب «اصول المذهب الشیعه» است. اما از آنجا، القفاری، در این کتاب اقول ابن تیمیه را بیان کرده است، نقد ابن تیمیه نیز محسوب می‌شود. این کتاب با اینکه مفید است ولی همه اشکالات ابن تیمیه در خصوص مهدویت را ردّ ننمود است.
۳. قادری، سید رضی، مهدویت در صحاح سته: این کتاب به مسائل مانند مهدویت از دیدگاه اهل سنت، نسب امام مهدی ع از نگاه اهل سنت، و مباحث دیگری درباره مهدویت می‌پردازد ولی همه اشکالات ابن تیمیه در مورد مهدویت را بررسی ننموده است.

۵. سوالات تحقیق

۱. مهمترین آراء ابن تیمیه کدامند؟
۲. دیدگاه اهل سنت درباره مهدویت چیست؟

۳. دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه النبویه چیست؟
۴. نقدهای وارد بر دیدگاه ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه النبویه پیرامون مهدویت کدامند؟

۶. فرضیات

۱. مهمترین آراء ابن تیمیه عبارتند از: مخالف با رشد و توسعه علم کلام، کاستن از مقامات پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، انکار فضائل اهل بیت علیهم السلام، دشمنی و عناد نسبت به شیعیان و نسبت های ناروا به آنان، و نفی امام مهدی عجل است.
۲. علما اهل سنت اصل مهدویت را قبول دارند و معتقدند که ایمان به آن واجب است. به نظر آنان هدف ظهور امام مهدی عجل این است که دنیا را پر از عدل و داد کند.
۳. ابن تیمیه اعتقادات اهل سنت پیرامون مهدویت را مورد انتقاد قرار داده است، وی گر چه اصل مهدویت را قبول دارد اما با دیدگاه علمای اهل سنت اختلاف دارد.
۴. نقدهای وارد بر دیدگاه ابن تیمیه در کتاب «منهاج السنه النبویه» پیرامون مهدویت عبارتند از: امام مهدی شیعه و امام مهدی اهل سنت با همدیگر فرق ندارند، امام مهدی نزد اهل سنت همان امام مهدی نزد شیعه است.

۷. روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش کتابخانه‌ای است.

گفتار دوم

مفاهیم

۱. مهدویت در لغت

مهدویت مصدر جعلی است که در اصل از «مَهْدُوِيٌّ» بر وزن «مَضْرُوْبٌ» گرفته شده است. ریشه «مَهْدُوِيٌّ» از «هَدَى-يَهْدِيٌّ- فَهْوَ مَهْدُوِيٌّ» مثل «ضَرَبَ-يَضْرِبُ- فَهْوَ مَضْرُوْبٌ» است، «مَهْدُوِيٌّ» چون برای عربها لفظ ثقیل است «واو» ساکن ما قبل «یاء» متحرک ادغام شده و سپس «یاء» مشدد و کسره دار شد.^۱

«هَدَى» یکی از اسماء خداوند است که منظور از آن هدایت همه مخلوقات است، «الْهَدَى» ضد ضلالت است، وقتی خداوند می‌فرماید «قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى» منظور از آن راه حق و روشن غیر از راه ضلالت و گمراهی است، و وقتی خداوند می‌فرماید «فَهَدَيْنَاهُمْ» منظور از آن خداوند راه روشن و راه گمراهی را برای آنها بیان نماید، لذا «مَهْدِيٌّ» که اسم مفعول است یعنی کسی که خداوند برای او راه حق و راه گمراهی را روشن گرداند.^۲

۲. مهدویت در اصطلاح

مهدویت در اصطلاح یعنی اعتقاد به امام مهدی، منجی عالم، پیشوای معصوم، و رهبر انسانها که از طرف خداوند هدایت شده و در آخر زمان برای هدایت مردم و برپای عدالت ظهور خواهد کرد که جنود شیطان و مستکبران جهان را نابود می‌کند و جهان را پر از عدل و داد می‌کند.

۱. ر.ک. الحموی، یاقوت بن عبد الله، معجم البلدان، ج ۵، ص ۲۳۰.

۲. ن.ک. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۳۵۳.

۳. منهاج السنه النبویه

یکی از تألیف‌های ابی العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم، معروف به ابن تیمیه کتاب «منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعئه و القدریه» می‌باشد که در حوالی سال ۷۱۰ هجری قمری نوشته شد.

«منهاج» در زبان عربی به معنای روش، مسلک، و راه روشن است،^۱ «السنه» یعنی گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، کردار ایشان و تقریر وی است،^۲ «النبویه» به معنا متصف به حضرت پیامبر اکرم است. لذا، معنای «منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعئه و القدریه» یعنی روش یا راه روشن از گفتار و کردار و تقریر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در نقد کلام شیعیان و قدریه‌ها است.

ابن تیمیه این کتاب را زمانی نوشت که در مصر^۳ زندگی می‌کرد،^۴ این کتاب بیش از آنکه جنبه علمی داشته باشد، نوعی واکنش به حوادث زمانه و حمله مغول به کشورهای اسلامی و مصون ماندن بخش‌های شیعی از تیر رس آنان بود.

کتاب منهاج السنه نخست در شهری به اسم بولاق به چاپ رسیده، و در آن زمان چهار جلد بزرگ بود، ولی بعداً در هشت یا نه جلد چاپ شده است. این کتاب نقدی بود بر کتاب «منهاج الکرامه و الاستقامه فی اثبات الإمامه» که در حوالی سال ۷۰۳ ه.ق. توسط علامه جمال الدین ابو منصور الحسین بن یوسف بن علی ابن مطهر الحلی معروف به علامه حلّی نوشته شده است.

ابن حجر عسقلانی در وصف علامه حلّی می‌گوید:

«الحسین بن یوسف بن المطهر الحلّی: عالم الشیعئه وإمامهم ومصنفهم وكان آیه فی الذکاء شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً، واشتهرت تصانیفه فی حیاته وهو الذی رد علیه الشیخ تقی الدین

۱. محضر، زهدی، و عطا بیگ علی، قاموس العصری، ص ۱۸۴۹.

۲. www.muslim.org، حامد حامد، ما معنی السنه، جولی ۲۰۰۶، ۱۲ بهمن ۱۳۹۳.

۳. بنا بر تاریخ زندگی او، در سال ۷۰۵ ه.ق. او از سوریه به مصر رفته و در سال ۷۱۲ ه.ق. از مصر به سمت سوریه برگشت.

۴. سالم، شیخ رشاد، مقدمه التحقیق کتاب منهاج السنه، ج ۱، ص ۸۷.

بن تیمیة فی کتابه المعروف بالرد علی الرافضی: وكان ابن المطهر مشتهر الذکر وحسن الأخلاق ولما بلغه بعض کتاب ابن تیمیة قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته»^۱.

«حسین بن یوسف بن مطهر الحلّی عالم و امام و مصنف شیعه است. او بسیار باهوش است، شرح مختصر ابن الحاجب شرحی خیلی خوبی در بیان این شخص است. او در تألیفات مشهور است، و او است که شیخ تقی الدین بن تیمیة کتابی نوشت برای رد او که معروف به «رد علی رافضی» است، و ابن مطهر در حسن اخلاق خیلی معروف است. وقتی بعضی از کتابهای ابن تیمیه به دست او رسیده او می گوید: اگر ابن تیمیه سخن مرا بفهمد، آن، برای او جواب کافی است»^۲.

کتاب منهاج السنه که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است کتابی است که توسط مؤسسه قرطبه تحت نظارت دانشگاه الامام محمد بن سعود الإسلامیة در سال ۱۴۰۶ هـ.ق. در عربستان سعودی چاپ شده است. این کتاب متشکل از نه جلد است:

جلد اول این کتاب که نه فصل دارد، ابن تیمیه بر استدلال علامه حلّی درباره امامت در کتاب «منهاج الکرامة» ایراداتی را طرح می کند.

جلد دوم رد ابن تیمیه بر دلایل علامه الحلّی در خصوص صحابه است این جلد نیز دوازده فصل دارد که در آن رد دیگری بر اصول اعتقاد شیعه درباره مذهب امامیه، خداوند، فساد فلاسفه، قرآن، عدالت خداوند، اوصاف خداوند، عصمت انبیاء است، و همچنین رد وی به سخن علامه الحلّی در مورد مذهب اهل سنت است.

جلد سوم این کتاب در مسئله قضا و قدر، اشاعره، و فعل مخلوق مختار، مباحث فقهی و کلامی اهل سنت سخن می گوید.

۱. ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، مکتبه المطبوعات الاسلامیة، چاپ ۱۴۲۳ هـ.ق.، بیروت، ج ۳ ص ۲۱۵-۲۱۶، شماره ۲۶۱۹

۲. عسقلانی، ابن حجر، لسان المیزان، ج ۳، ص ۲۱۵-۲۱۶.

جلد چهارم درباره خصوصیت ائمه، عصمت ائمه، مقایسه مذهب شیعه با مذاهب اهل سنت در بحث ائمه و صحابه و بعضی از مسائل فقهی و تاریخی بعد از قضیه فدک می باشد؛ همچنین به بحث درباره زنان پیامبر، قتل عثمان، و اصحاب نبی پس از قتل عثمان که در تاریخ زیاد مطرح شده، می پردازد.

در جلد پنجم این کتاب به بحث درباره فضائل حضرت علی علیه السلام و همچنین درباره حدیث کساء، و وصی بودن حضرت علی علیه السلام می پردازد.

جلد ششم کتاب منهاج السنه درباره افضلیت عمر و عثمان است و همچنین کمی از موضوع عصمت حضرت علی علیه السلام را طرح می کند.

در جلد هفتم این کتاب آیه ولایت، آیه بلاغت، آیه اکمال دین، آیه نجم، آیه عصمت، آیه موده فی القربی، و آیات دیگر در رابطه با امامت اهل بیت عصمت و طهارت را بیان می کند.

جلد هشتم این کتاب درباره موضوع علم معصومین و مقایسه علم آنان با علم اصحاب دیگر است، همچنین رفتار معصومین با رفتار اصحاب دیگر را مقایسه می کند و احادیثی که در باره افضلیت حضرت علی علیه السلام بحث می کند را بررسی می کند.

جلد آخر، یا جلد نهم بیانگر فهرست ۸ جلد قبلی است، همچنین فهرست آیات، روایات، اشعار، اعلام، و مکان را بیان می کند.

ابن تیمیه در این کتاب، در جای خاصی، بحث مهدویت را مطرح نکرده است بلکه در لا به لای مباحث مثلاً جلد اول، دوم، چهارم و... دیدگاه خود، درباره مهدویت را بیان نموده است.

خلاصه فصل اول:

۱. ابن تیمیه در زمان خود از شخصیهای جنجال برانگیز بود و در زمان کنونی تفکرات وی توسط برخی افراد در بین مسلمانان بعنوان اصلیتترین آموزه دین اسلام معرفی شده است، او بسیاری از دیدگاه اهل سنت از جمله مهدویت و امام مهدی عج را اشتباه شمرده است.

۲. اعتقاد به مهدویت و امام مهدی عج از جمله اعتقادات ضروری و مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و هست.
۳. مهدویت یعنی اعتقاد به امام مهدی، منجی عالم، پیشوای معصوم، و رهبر انسانها که از طرف خداوند هدایت شده و در آخر زمان برای هدایت مردم و برپای عدالت ظهور خواهد کرد که جنود شیطان و مستکبران جهان را نابود می‌کند و جهان را پر از عدل و داد می‌کند.
۴. از جمله کسانی که درباره مهدویت نقدهایی دارد، ابن تیمیه است در کتاب «منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه» نقدهایی بر شیعیان وارد نموده است.
۵. تحقیق حاضر در صدد بیان آراء ابن تیمیه در مورد مهدویت خصوصاً در «کتاب منهاج السنه النبویه» و نقد و بررسی آن می‌باشد.

فصل دوم:

زندگینامه، آراء و آثار ابن تیمیه

۱. زندگینامه ابن تیمیه

تقی الدین احمد ابن عبد الحیلم ابن عبد السلام ابن عبدالله ابن خضر ابن تیمیه که به ابن تیمیه معروف شده است. این اسم را خود ابن تیمیه در کتابهای خود قرار داد تا خود را به خاندان ابن تیمیه که پرچمدار مذهب حنبلی هستند؛ نسبت دهد. او در سال ۶۶۱ هـ ق در شهر «حران» مرکز دیار مُضر در حدود عراق به دنیا آمد. وی مردی تیز هوش و در عین حال تند خو بود. پدرش از علمای بزرگ حنبلی بود که از جور مغولان به شام گریخته بود. ابن تیمیه در بیست سالگی، پدرش را از دست داد و خود به جای پدر، عهده دار تدریس شد و در سال ۶۹۱ هـ ق به سفر حج رفت.^۱ چند سال بعد، هنگامی که در قاهره اقامت داشت، در خصوص صفات خدا فتوایی داد که مخالفت علما را برانگیخت و در نتیجه او از تدریس محروم شد. وی به خاطر برخی از عقاید و فتاوایش سه بار به زندان افتاده، و مدت زمان زیادی را در زندان گذراند.^۲

پدر ابن تیمیه شهاب الدین عبد الحیلم ابن عبد السلام از علمای دینی بزرگ شهر و از فقهای معروف حران بود، او «شیخ البلد» و خطیب و حاکم آن منطقه بود، وی در شهر دمشق رئیس دار الحدیث السکریه واقع در کوی قصاعین و در جامع این شهر صاحب کرسی بود و روزهای جمعه در آنجا سخنرانی می‌کرد. مادر ابن تیمیه «ست النعم» بنت «عبد وس الحرانی» بود که در سال ۷۱۶ هـ ق در دمشق وفات کرد. بنا بر گفته محدثان، دختری برای مادر ابن تیمیه شناخته نشده، ولی برای او نه پسر ضبط شده است که غیر از ابن تیمیه می‌توان از «بدر الدین ابوالقاسم»، «شرف الدین عبدالله» و «زین الدین عبد الرحمن» به عنوان برادران دانشمند و شناخته شده ابن تیمیه نام برد.^۳

ابن تیمیه از خانواده‌ای است که بیشتر از یک قرن پرچمدار مذهب حنبلی بوده اند. اولین آنها محمد بن خضر بن تیمیه (۵۴۲ - ۶۲۲ هـ ق) بود که برادر پدر بزرگش بود، سپس برادر پدرش عبد الغنی

۱. فقهی، علی اصغر، وهابیان، ص ۲۸.

۲. سالم، شیخ رشاد، مقدمه التحقیق کتاب منهاج السنه، ج ۱، ص ۸۴.

۳. صائب، عبدالحمید، چهره واقعی ابن تیمیه، ترجمه محمد رضا حسینی نیا، ص ۱۷.

(۵۸۱ - ۶۳۹ ه.ق) که معروف به «سیف» وارث پدر خویش در برداشتن لوای مذهب حنبلی گردید، تا آنگاه که نوبت این زعامت به «احمد تقی الدین بن عبد الحلیم» رسید.^۱ با این حال، روشن می‌شود که چرا در اکثر آراء ابن تیمیه خیلی از مقام بنی امیه تمجید و تجلیل نمود ولی در مقام حضرت علی علیه السلام چنین تمجیدی و تجلیلی صورت نگرفته است.

از دوران کودکی و نوجوانی او چندان در آثار مورخین و تذکره نویسان یادی نشده است، بیشتر زمانی معروف بوده که عقائد و آرای خود را بیان داشته است.

قدیمترین کسانی که شرح حال ابن تیمیه را به تفصیل نوشته و از وی تجلیل فراوان کرده و در بزرگداشت او کوشیده‌اند، ابن کثیر در کتاب «البدایه و النهایه» و عمر ابن الوردی در کتاب «تاریخ» خود، و صلاح الدین صفدی در کتاب «الوافی بالوفیات» می‌باشند. در مقابل، ابن بطوطه، در سفر نامه خود «تحفه النظار»،^۲ و عبدالله ابن اسعد یافعی در «مرآت الجنان»، و قاضی اخنایی در «المقاله المرضیه»، و چند تن دیگر نیز، به شدت از عقاید ابن تیمیه مخالفت نمودند.^۳

ابن تیمیه در اکثر علوم متداول زمان خود از فقه و حدیث و اصول و کلام و تفسیر متبحر بود و در فلسفه و ریاضیات و ملل و نحل و عقاید ادیان دیگر مخصوصاً مسیحیت و یهود نیز اطلاعات فراوان داشت. او پس از برگشتن از قاهره به سوریه رفت و هنوز به سن ۲۲ سالگی نرسیده بود که اهلیت و شایستگی فتوا و تدریس را به دست آورد، و پس از وفات پدرش در سال ۶۸۲ ه.ق. از آغاز سال ۶۸۳ ه.ق. در دوشنبه دوم محرم در دار الحدیث سکریه به تدریس پرداخت.^۴

از جمله استادهاى معروف ابن تیمیه غیر از پدرش عبدالحلیم، زین الدین ابن المنجا و مجدالدین ابن عساکر است، و شاگردهای معروف وی عبارت‌اند: شمس الدین ابن قیم الجوزیه که مشهور ترین شاگرد

۱. صائب عبدالحمید، ابن تیمیه حیات و عقائده، ص ۱۷.

۲. ابن بطوطه، رحله، ج ۱، ص ۲۶ و ۱۰۱.

۳. صائب عبدالحمید، ابن تیمیه حیات و عقائده، ص ۱۷.

۴. قریشی، عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایه و النهایه، ج ۱۷، ص ۵۹۲.

خود است، أبو عبدالله محمد الذهبي صاحب كتاب «سير اعلام النبلاء»، إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب كتاب «تفسير ابن كثير» و كتاب «البدایة والنهایة»، محمد بن عبدالهادی المقدسی، أحمد بن الحسن الفارسی که مشهور به «قاضی الجبل»، زین الدین عمر ابن الوردی، و علم الدین البرزالی.^۱

ابن تیمیه در شب ۲۲ ذالعهده سال ۷۲۸ هـ.ق. در زندان سوریه از دنیا رفت، و تعداد زیادی به تشییع جنازه او آمدند، ابن کثیر در بیان تشییع جنازه ابن تیمیه می گوید: بزرگی مراسم به حدی رسید که قابل مقایسه نبود، او می گوید تقریباً بیشتر از هفتاد و پنج هزار نفر حاضر بودند.^۲

ابن کثیر چنین بیان کرد:

«و شرب جماعة الماء الذي فضل من غسله و اقتسم جماعة بقية الصدر الذي غسل به و دفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل مائة و خمسون درهما و قيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهما و حصل في الجنازة ضجيج و بكاء كثير و تضرع و ختمت له ختمات كثيرة بالصالحية و بالبلد و تردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا و نهارا يبيتون عنده و يصبحون و رثيت له منامات صالحة كثيرة و رثاه جماعة بقصائد جملة».^۳

«عدهای از طرفداران ابن تیمیه آمدند و فضولات آبی را که ابن تیمیه را با آن غسل می دادند، به عنوان تبرک نوشیدند و عدهای دیگر هم مازاد سدری را که برای غسل دادن تهیه کرده بودند، برای تبرک، بین خود تقسیم کردند و پارچه‌ای آغشته به دارو را که به سبب زخم و دملی بر گردن ابن تیمیه بسته بودند، به عنوان تبرک، ۱۵۰ درهم خریدند و گفته شده است که کلاه بلند مخروطی شکل که بر سر داشت را به عنوان تبرک، ۵۰۰ درهم خریدند. وقتی جنازه ابن تیمیه را می بردند، صدای گریه و ناله و ضجه مردم بلند

۱. محمد عزیز شمس و علی بن محمد العمران، الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ص ۷۵۵-۷۵۷.

۲. قریشی، عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایة والنهایة، ج ۱۸، ص ۲۹۷.

۳. همان.

شده بود و تعدادی از طرفداران ابن تیمیه، قصیده‌هایی زیبا در نوحه سرایی و سوگ ابن تیمیه سرودند».

طبق قول ابن کثیر معلوم می‌شود که ابن تیمیه یکی از شخصیت‌های بزرگ عصر خود به شمار می‌آمده است و تا سالیان سال تفکرات او توسط پیروان و شاگردانش در عالم اسلامی منتشر شده است. اما به نظر می‌رسد این گزارش صحیح نیست چرا که ابن تیمیه با عقاید عامه حنبلیان مشکل اساسی داشت.

۲. آراء مهم ابن تیمیه در کتاب «منهاج السنه»

در این قسمت مهمترین آراء ابن تیمیه در کتاب «منهاج السنه» مطرح می‌شود:

۱-۲. اهانت به دانشهای دیگران

علمای شیعه و معتزله برای دفاع از عقاید اسلام علوم زیادی استفاده کرده‌اند، از جمله فلسفه، علم منطق، علم کلام، علم تفسیر، و علم حدیث، اما ابن تیمیه اعتقاد دارد فقط روش خود و علما هم نظر خود در استفاده از این علوم می‌تواند درست باشد، دیگر فرقه اگر از این علوم برای دفاع از عقاید اسلام استفاده کرده‌اند؛ با روش باطل استفاده کرده‌اند، و آنها نمی‌دانند و نمی‌فهمند باطل سخنان آنها در کجا است.

ابن تیمیه بعد از اینکه تعدادی از مفسران و متکلمان که از نظر وی برای دفاع از عقاید اسلام از علوم فلسفه، علم منطق، علم کلام، علم تفسیر، و علم حدیث با روش خوب و صحیح استفاده کرده‌اند، می‌گوید:

«العلم الذي في كتبهم يردون باطلا باطل وكلا القولين باطل ولهذا كان مذموما ممنوعا

منه عند السلف والأئمة وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف أن الذي يقوله باطل»^۱.

«علم (فلسفه، منطق، کلام، تفسیر، و حدیث) که در کتابهای آنها (خوارج، شیعه، معتزله، و...) در دفاع از اسلام پیدا است، بدرستی که دفاع آنها از اسلام دفاع باطل به چیزهای باطل

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۵، ص ۲۸۳.

است، لذا هر دوی آنها نزد سلف و ائمه باطل است، مذمت و ممنوع است، و بیشتر از آنها یا اکثریت آنها نمی‌دانند که سخنانشان باطل است».

۲-۲. انکار فضائل امیر مؤمنین علی علیه السلام

ابن تیمیه اصرار می‌ورزد توضیحاتی که در نص از جمله قرآن و احادیث وارد شده، اگر در بیان اسباب النزول آیه یا اسباب‌الورود روایات به مقام حضرت علی علیه السلام تجلیل نموده، اگر چه با شأن نزول آن آیه و اسباب‌الورود روایات سازگار و صحیح است؛ آن توضیحات را تأویل باطل می‌داند و به باد انتقاد می‌گیرد.

مثلاً در روایاتی که اسباب نزول «آیه ولایت» که به مقام حضرت علی علیه السلام را تجلیل نموده، ابن تیمیه می‌گوید: حدیثی که در بیان شأن نزول آیه: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ»^۱ «همانا ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردند، همان کسانی که نماز بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» در باره صدقه دادن انگشتر از سوی حضرت علی علیه السلام در نماز است، به اتفاق علما حدیث جعلی و دروغ است، او می‌گوید:

«قد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في

الصلاة وهذا كذب بإجماع أهل العلم».^۲

«بدرستی که بعضی از دروغگویان حدیث جعلی درست کردند که این آیه درباره علی نازل شد وقتی او نماز می‌خواند و انگشترش را بعنوان صدقه به فقیری داد، و این با اجماع اهل علم دروغ است».

۱. سورة مبارک المائده آیه ۵۵.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۲، ص ۳۰.

همچنین وی احادیثی را که مربوط به مناقب علی علیه السلام انکار می نماید و همه را مجعول اعلام می کند و یا اهمیت آن احادیث را کم دانسته است، مثلا در احادیث افضلیت حضرت علی علیه السلام از اصحاب دیگر، می گوید:

«فهذا غاية أن يجمع ما يروى في فضائله من المكذوبات و الموضوعات لا يقدر إن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر مما صح في فضائل علي و اصح و أصرح في الدلالة»

«با جمع آوری احادیث فضیلت علی علیه السلام که شامل احادیث دروغ و صحیح می شود همه آنها نمی تواند احادیث متواتری را که در فضیلت ابا بکر و عمر است نفی کند، چرا که به اتفاق اهل علم حدیث؛ احادیث فضیلت این دو نفر بیشتر از احادیث صحیح درباره فضیلت علی است بلکه احادیث آن دو صحیحتر و محکمتر در دلالت اند.»^۱

در نقد اینگونه کلمات ابن تیمه باید گفت: که روایات زیادی داریم که بیانگر افضلیت حضرت علی علیه السلام بر سایر صحابه است، مانند:

«عن قيس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدينة فينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت، فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة، وهو يشتم علي بن أبي طالب، والناس وقوف حوالیه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: «يا هذا، علام تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أزهدي الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟» وذكر حتى قال: «ألم يكن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته؟» ثم استقبل القبلة ورفع يديه، وقال: «اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، فلا

۱. همان، ج ۷، ص ۳۷۳-۳۷۴.

تفرق هذا الجمع حتى تربهم قدرتك». قال قيس: فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته
 علي هامته في تلك الأحجار، فانفلق دماغه ومات»^۱.

«قیس بن ابی حازم می گوید: من در مدینه منوره بودم که دیدم عده‌ای جمع شده‌اند و یک سواره‌ای هم آنجا بود که دورش را گرفته بودند و او را تماشا می‌کردند. جلو رفتم و دیدم فردی که سوار بر اسب است: به علی بن ابی طالب علیه السلام ناسزا می‌گوید و مردم هم دورش را گرفته و او را تماشا می‌کنند. سعد بن ابی وقاص آمد و گفت: چه شده است؟ گفتند: مردی است که به علی بن ابی طالب علیه السلام ناسزا می‌گوید. سعد بن ابی وقاص نزدیک آن مرد آمد و به او گفت: به چه دلیلی علی بن ابی طالب را ناسزا می‌گویی؟ آیا علی بن ابی طالب اولین کسی نبود که به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اسلام آورد؟ آیا او اولین کسی نبود که با رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز خواند؟ آیا او زاهدترین مردم نیست؟ آیا او عالم‌ترین انسان‌ها نیست؟ آیا او داماد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و شوهر دختر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست؟ آیا او پرچم‌دار رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در تمام غزوات نبود؟ سپس سعد بن ابی وقاص رو کرد به طرف قبله و دستانش را بلند کرد و گفت: خدایا! این مرد، یکی از اولیاء تو را ناسزا می‌گوید. قبل از این که این جمع متفرق شوند، قدرت خود را به آنها نشان بده. قیس گفت: به خدا قسم! ما هنوز متفرق نشده بودیم که این اسب رم کرد و آن مرد را زمین زد و روی سنگ‌ها افتاد و مغزش منفجر شد و مرد».

ابن تیمیه اجازه نمی‌دهد مقام حضرت علی علیه السلام بالاتر از اصحاب دیگر است، و سعی می‌کند آنچه که معروف در بین علما است نفی کند، مثلا در باره حدیث «لو لا علی لهلك عمر» که در آنجا ابا بکر هم حضور داشت،^۲ می‌گوید:

۱. نیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم، المستدرک علی الصحیحین، ذکر مناقب ابی اسحاق، ج ۱۴، ص ۱۸۹.

۲. المناوی، عبد الرؤوف، فیض القدر شرح الجامع الصغیر، باب حرف العین، ج ۴، ص ۳۵۶.

«هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث،^۱ و المعروف أن عليا أخذ العلم عن أبي بكر»^۲

«این اضافه در این حدیث معروف نیست، و آنچه که معروف است علی علمش را از ابوبکر یاد گرفته است».

ابن تیمیه حتی جرئت دارد در مقابل حدیث حوض «لن يفترقا حتى يردا على الحوض» بگوید که علما درباره حضرت علی عليه السلام اختلاف نظر دارند که آیا ایشان قرآن همه را حفظ کرده یا نه، او می گوید:

«و عثمان جمع القرآن كله بلا ريب و كان أحيانا يقرؤه في ركعة و علي قد اختلف فيه هل

حفظ القرآن كله أم لا؟»^۳.

«عثمان تمام قرآن را جمع کرد و تمام قرآن را در یک رکعت قرائت می کرد و در مورد علی اختلاف شده است که آیا او تمام قرآن را حفظ بود یا نه؟»

علاوه بر آن وقتی درباره حضرت امیر المؤمنین عليه السلام سخن بگوید سعی می کند کمالات

حضرت علی عليه السلام را نفی کند، مثلا می گوید:

«فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعلي فيلزم أن تكون رعية معاوية خيرا من رعية

علي، ورعية معاوية شيعية عثمان، وفيهم النواصب المبعوضون لعلي فتكون شيعية عثمان

والنواصب أفضل من شيعية علي فيلزم علي كل تقدير إما أن يكون الثلاثة أفضل من علي وإما

أن تكون شيعية عثمان والنواصب أفضل من شيعية علي والروافض. وأبهما كان لزم فساد مذهب

الرافضة فإنهم يدعون أن عليا أكمل»^۴.

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحمیم، منهاج السنه النبویه، ج ۶، ص ۴۵.

۲. همان، ج ۵، ص ۵۱۳.

۳. همان، ج ۸، ص ۲۲۹.

۴. همان، ج ۵، ص ۴۶۶.

«بدرستی که نظم سیاسی معاویه درست شده، که آن در پیروان علی (علیه السلام) نظم نشده، و این معلوم است که سرباز معاویه از سرباز علی بهتر است، و سرباز معاویه از شیعه عثمان تشکل شده که در آن نواصبها وجود دارد که به علی بغض دارند، به همین خاطر است شیعه عثمان و نواصبها از شیعه علی بهتر هستند، و همچنین معلوم می شود که خلیفه ثالث از علی بهتر هستند و یا شیعه عثمان و نواصبها از شیعه علی و روافض بهتر هستند، و این جز فساد مذهب شیعه چون ادعا می کنند علی اکمل است؛ نشان نمی دهد».

در باره این سخن دو نکته بیان می شود. اولاً، ابن تیمیه می خواهد بگوید چون بغض پیروان معاویه و عثمان به حضرت علی بیشتر از بغض پیروان علی به معاویه است، پس پیروان معاویه و عثمان از پیروان علی بهتر هستند؛ ثانیاً، ابن تیمیه بر اساس این قاعده بالا به فاسد بودن عقیده شیعیان تأکید دارد.

در نقد این سخن ابن تیمیه باید گفت:

اولاً، طبق معیار قرآن کمال انسان به تقوا است.

ثانیاً، هیچ کس از علمای اهل سنت، معیار این نتیجه را قبول ندارند.

ثالثاً، روایات زیادی داریم که بیان می کند اگر کسی با علی علیه السلام دشمنی بورزد، منافق است، مانند:

«عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ قَالَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا

مُنافِقٌ»^۱.

۱. نیسبوری، ابی الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، باب الدلیل ان حب انصار و علی رضی الله عنه من الایمان، ج ۱ ص ۸۶ شماره حدیث

۱۳۱. آمینی، عبد الحسین، نظره فی کتاب منهاج السنه النبویه، ص ۱۱۶.

«راوی «زر» می گوید: علی (علیه السلام) چنین گفت: به ذاتی که ذره را می روید و به ذاتی که باد را می فرستد، بدرستی که پیامبر نبی امی صلی الله علیه و (آله) وسلم به من وعده داده که هر کس من را دوست نمی دارد مگر جز مؤمن و دشمن نمی دارد مگر جز منافق».

۳-۲. انکار فضائل امام حسین علیه السلام

ابن تیمیه در کتابهای مختلف خود از جمله در کتاب منهاج السنه شخصیت امام حسین را زیر سؤال برده و نه تنها قیام امام حسین علیه السلام را ضروری نمی دانسته بلکه موجب ایجاد فتنه و فساد در جهان اسلام خوانده است.

او در پاسخ به این مطلب که قیام امام حسین برای حفظ دین و اصلاح اوضاع اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی مسلمانان بوده و مظلومانه و بال ب تشنه در کنار شط فرات شهید شده می گوید: «قیام امام حسین نه تنها جنبه اصلاحی نداشت که مفاسدی را با خود همراه داشت».

ابن تیمیه می گوید:

«ولم يكن في الخروج مصلحة لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده فإن ما قصده من تحصيل الخير و دفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار ذلك سببا لشر عظيم وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن»^۱.

«در قیام حسین (علیه السلام) نه مصلحت دین بود و نه مصلحت دنیا بلکه این باعث شد آن قوم ظالم بر ایشان مسلط شوند و ایشان را مظلومانه به شهادت برسانند. فسادی که در قیام و قتل ایشان بود در صورت عدم قیام و ماندن در مدینه حاصل نمی شد همانا آنچه

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۴، ص ۵۳۰.

او از بدست آوردن خیر و دفع شر قصد کرده بود چیزی بدست نیاورد بلکه شر با خروج ایشان بیشتر شد و خیر کمتر شد و این قیام سبب شر بزرگتری شد قتل حسین مانند قتل عثمان موجب فتنه بین مسلمین شد».

در سخن دیگر ابن تیمیه می گوید خروج امام حسین علیه السلام علیه یزید سبب شد شر بیشتری در جهان اسلام ایجاد شد در حالیکه پیامبر به ایشان امر کرد تا در این وضعیت صبر کند. ابن تیمیه در ادامه می گوید:

«لکان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن یحصل لو قعد فی بلده فان ما قصده من تحصیل الخیر و دفع الشر لم یحصل منه شیء بل زاد الشر بخروجه و قتله و نقص الخیر بذلک و صار سببا لشر عظیم و کان قتل الحسین مما اوجب الفتن کما کان قتل عثمان مما اوجل الفتن (و هذا مکة) مما یبین ام ما امر به النبی صلی الله تعالی علیه و سلم من الصبر علی جور الائمة و ترک قتالهم و الخروج علیهم هو اصلاح الامور العباد فی المعاش و المعاد»^۱.

«در قیام و کشته شدن حسین مفسده ای بود که اگر به دیار خود می نشست آن مفسده رخ نمی داد. پس مقصود حسین در این قیام که همانا به دست آوردن نیکی ها و دفع شرور و بدی ها بود، هرگز به دست نیامد بلکه شر با قیام و کشته شدن او چند برابر شد و خیر در سایه این کار نقصان یافت و بلکه این کار سبب شر عظیمی گردید. کشته شدن حسین آنان موجب رویکرد فتنه در دنیای اسلام گردید که قتل عثمان موجب فتنه شد و (همه اینها) نشان دهنده دستورات پیامبر بزرگوار اسلام است که مسلمانان را به بردباری در برابر استبداد زمامداران و ترک جنگ با آنان توصیه می فرمود، و اصلاح امور در بین بندگان در امور دین و دنیا را پیامبر در پرتو این بردباری و سکوت می دانست».

۱. همان، ج ۴، ص ۵۳۰-۵۳۱.

۴-۲. نفی زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

ابن تیمیه معتقد است که مقام پیامبر با مردم عادی یکسان است و آن حضرت پس از مرگ کچکترین تفاوتی با افراد عادی ندارد. او در این راستا، مسائلی را مطرح می‌کند که همگی یک هدف دارند و آن کاستن مقامات پیامبر پس از وفات آن حضرت است. ابن تیمیه احادیثی را که بر خلاف نظرات و معتقدات خود باشد را تضعیف و تخطئه می‌کند، به عنوان نمونه وی حدیث زیر را قبول نمی‌کند:

«مَنْ حَجَّ فَرَارَ قَبْرِ بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي»^۱

«هرکس پس از رحلت من حج بگذارد، آنگاه قبر مرا زیارت کند، همانند کسی است که مرا در زمان حیات زیارت کرده است»

او این حدیث را ضعیف دانسته و گفته است که حفص بن سلیمان، راوی حدیث مزبور، موثق نیست در ادامه ابن تیمیه می‌گوید:

«وَالْأَحَادِيثُ الْمَأْتُورَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِهَا ضَعِيفَةٌ بِلِ مَوْضُوعَةٍ فَلَمْ يَخْرُجْ أَهْلُ الصَّحِيحِينَ وَالسَّنَنِ الْمَشْهُورَةِ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا اسْتَدَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ»^۲

«و احادیثی که در زیارت قبر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم بیان می‌دارد همه ضعیف اند بلکه مردود هستند، هیچ کس از صحاح نویسان و سنن معروف از آن استفاده نکردند و هیچ یک از ائمه مسلمین به آن احادیث استدلال نکردند».

ابن تیمیه با این سخن می‌خواهد بگوید که دیگر لازم نیست قبر پیامبر را زیارت کنیم چون اهمیتی در آن وجود ندارد، و هیچ نص صحیح در افضلیت آن کار وجود ندارد، نه فقط افضلیت

۱. بیهقی، ابی بکر احمد بن الحسین بن علی، سنن الکبری للبیهقی، ج ۵، ص ۲۴۶.

۲. ابن تیمیه، ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۲، ص ۴۴۱.

در آن وجود ندارد بلکه چون کار بدعت است موجب خشم خداوند می‌شود. بر اساس این سخن است که ابن تیمیه لوازم زیارت هم چون سفر برای زیارت پیامبر، کیفیت زیارت پیامبر، ساخت هر نوع پناه و سایبان بر قبور، توسل به آن حضرت پس از درگذشت، برگزاری مراسم جشن و شادی در تولد پیامبر، ممنوع کرده و همه این کارها یا از بدعت‌ها یا از محرمات می‌داند که به شرک نزدیک است.^۱

اینگونه عقاید انحرافی ابن تیمیه سبب شد که عامه اهل سنت حنبلی مسلک و صوفیان به مخالفت او برخیزند و از او به نزد سلطان وقت شکایت بردند و اینگونه شد که به زندان افتاد و در همانجا نیز مرد.

۵-۲. دشمنی و عناد ابن تیمیه نسبت به شیعیان

هر چند که ابن تیمیه عقاید همه مسلمانان را هدف قرار گرفته است، اما در این میان وی نسبت به شیعیان تعصب خاصی از خود نشان داده و عناد آشتی ناپذیری را نسبت به آنان و اعتقاداتشان ابراز کرده است.^۲

ابن تیمیه تأسیس مذهب تشیع را به عبدالله بن سبأ یهودی نسبت می‌دهد و اندیشه‌های شیعی را برگرفته از اندیشه یهود، می‌داند.^۳ همچنین وی شیعیان را خشبیه می‌نامد زیرا بر این باور است که آنان بجای جهاد با شمشیر، از چوب استفاده می‌کنند:

«فلم یکن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك.. ولكن كانوا یسمون بغير ذلك الاسم كما كانوا یسمون

الخشبية لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب ولهذا جاء في بعض

الروایات عن الشعبي قال ما رأيت أحقق من الخشبية».

۱. همان، ج ۲، ص ۴۴۴ - ۴۵۱.

۲. صائب، عبدالحمید، چهره واقعی ابن تیمیه، ترجمه محمد رضا حسینی نیا، ص ۸.

۳. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۱، ص ۳۰-۳۱.

«لفظ رافضه قبلا معروف نبود، بلکه به اسم دیگر معروف بود آنها به نامی دیگر خوانده می شدند همانگونه که خشبیه خوانده می شدند چرا که می گفتند ما با شمشیر آهنین نمی جنگیم مگر اینکه امام معصوم در کنار ما باشد. از این رو آنان با چوب می جنگیدند در بعضی از روایات از شعبی چنین آمده است که گفت من قومی احمق تر از خشبیه ندیدم است»^۱.

ابن تیمیه، رافضه را انسانهایی جاهل^۲، پیرو هوای نفس^۳، غالی^۴، علت همه فتنه‌ها در زمان صحابه و دروغگویانی معروف می‌شمارد.^۵

در جلد اول کتاب منهاج، ابن تیمیه بالخصوص به اسماعیلیان و نصیرییه اشاره می‌کند گویی که قسم خاصی از شیعیان را مد نظر داشته است.^۶ او می‌گوید شیعیان به دو دسته رافضی و زیدی تقسیم شدند.^۷ به نظر ذهبی علت این تقسیم بندی این است که رافضی‌ها به خلفا ناسزا می‌گویند اما زیدی‌ها چنین نیستند، لذا کسانی که این کار زید در ترحم بر خلفاء را رد کردند رافضی خوانده شدند.^۸ از این رو خطاب ابن تیمیه متوجه رافضی‌ها است نه شیعیان زیدی.

۱. همان، ج ۱، ص ۳۶.

۲. همان، ج ۱، ص ۹.

۳. همان، ج ۱، ص ۲۰.

۴. همان، ج ۳، ص ۴۶۹.

۵. همان، ج ۶، ص ۳۷۰.

۶. همان، ج ۱، ص ۱۰.

۷. همان، ج ۱ ص ۳۵. همچنین مراجعه کنید الأشعری، أبو الحسن علی بن إسماعیل، مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۱۲۹ «ومن زمن خروج زید افترت الشیعة إلى رافضة وزیدیة فانه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم علیهما رفضه قوم فقال لهم رفضتمونی فسموا رافضة لرفضهم إياه وسمی من لم یرفضه من الشیعة زیدیا لانتسابهم إليه».

۸. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج ۱، ص ۱۸.

ابن تیمیه به علمای صاحب فضیلت و دانشمند شیعه اهانت های فراوانی کرده و آنان را ترویج کنندگان آیین یهود شمرده است.^۱ او اعتقاد به عصمت اهل بیت را از عقیده فاسد می شمرد.^۲ ابن تیمیه می گوید: سفری که مشرکین و کفار به اماکن بزرگ و قبور معظم خود می نمایند، همان حج ایشان است که مسلمانان برای خدا، بجا می آورند. اهل بدعت و ضلالت، از مسلمانان از جمله رافضیان نیز همین گونه می باشند که سفر به مشاهد و قبور امامان و بزرگان خود را، حج می نامند. کسانی هستند که برای اینگونه مسافرت ها، ندا در می دهند و می گویند: بحج اعظم می رویم و علمی بعنوان علم حج بر پا می دارند و منادی مردم را به سفر حج دعوت می کند. علمی که اینان بر پا می دارند همانند علمی است که مسلمانان برای حج بلند می کنند، این فرقه، سفر بسوی قبر پاره ای از مخلوقات خدا را، حج اعظم و حج بیت الله الحرام را، حج غیر اعظم می نامند.

ابن تیمیه می گوید:

«ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها

عن الحج الذي فرضه الله على عباده».^۳

«بعضی از شیعیان اعتقاد دارند که زیارت قبر امامان و اولیاء الهی از حج اعظم می شمارند، بلکه کسانی که به آن حج نرفته باشند سب و لعنت می کنند، اما برای حجی که خداوند آن را واجب نمودند چنین رفتاری نمی کنند».

در جای دیگر می گوید:

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۱، ص ۳۷.

۲. همان، ج ۱ ص ۶۹.

۳. همان، ج ۱، ص ۴۷۴.

«اصل المذهب من احداث الزنادقة المنافقين، الذين عاقبهم في حياته على امير المؤمنين»^۱.

«پیدایش شیعه ناشی از حادثه زندیق منافق که بعد از زعامت امیر مؤمنین علی شناخته شد».

مقصود او از این عبارت، عبدالله بن سبا می باشد که خود شیعه و اهل بیت علیهم السلام از او و افکار او (برفرض صحت وجود خارجی) برائت جسته، و او را از غلات می دانند، در عین حال ابن تیمیه، رافضه را مرتبط با این شخص معرفی می کند.

«محنة الرافضة محنة اليهود»^۲.

«سبک زندگی رافضه سبک زندگی یهود است».

ابن تیمیه انواع دروغ ها را به رافضه نسبت داده که روح آنان از آنها بی خبر است در هیچ کتاب اعتقادی شیعه این امور وجود نداشته است متأسفانه بدون مدرک این نسبت ها را ذکر کرده و ذهن مسلمانان بی خبر از اسلام و شیعه را مشوش کرده است.

۶-۲. نسبت های ناروا به علامه حلی

یکی از دانشمندان بزرگ مکتب اهل بیت که در پیش رفت علمی و معنوی نقش جدی داشته، علامه حلی است. کتاب های گوناگون و عمیق فقهی و کلامی او قرن هاست که مورد استفاده علما و حوزه علمیه می باشد. تنوع، گستردگی و عمق آن ها کاشف از علم و دانایی فراگیر او در مکتب اهل بیت و سایر مذاهب غیر شیعه دارد.

وی در شب جمعه ۲۹ رمضان ۶۴۸ قمری، برابر ۹ دی ۶۲۹، در شهر حله به دنیا آمد. علامه حلی پس از مرگ سلطان محمد خدابنده در سال ۷۱۶ قمری از ایران به شهر حله عراق بازگشت و تا آخر عمر

۱. همان، ج ۱، ص ۱۱.

۲. همان، ج ۱، ص ۲۵.

در آنجا اقامت کرد و سرانجام در ۲۱ محرم ۷۲۶ قمری در سن ۷۸ سالگی درگذشت و در حرم علی بن ابی طالب به خاک سپرده شد.^۱

یکی از کتاب های اعتقادی علامه حلی «منهاج الکرامة فی معرفه الامامة» است. ابن تیمیه کتاب «منهاج السنه» را علیه کتاب «منهاج الکرامة» تدوین کرده. ابن تیمیه از صفحه ۴ جلد اول که بحث خود را آغاز می کند از هیچ نسبت ناروایی به شیعیان و علامه حلی دریغ نکرده است. در این جا برخی از ناسزاهای او را بیان می کنیم.

از صفحه ۵۸ جلد اول که وارد نقد می شود، اهانت های خود را آغاز و نسبت های دروغ را تکرار می کند. از منهاج الکرامة به منهاج الندامة یاد می کند. به لقب ابن مطهر هم طعنه می زند و می گوید بهتر بود که فرزند پلیدی نام داشت، و وصفی که برای علامه حلی در مقدمه کتاب منهاج السنه بر زبان آورد واقعا از کلمه ناسزا استفاده کرد، او ابن مطهر حلی را «ابن منتجس» می خواند.^۲ سپس به علمای بزرگ شیعه مثل شیخ مفید متوفای (۴۱۳ هـ.ق)، سید مرتضی متوفای (۴۳۶ هـ.ق)، کراچکی متوفای (۴۴۹ هـ.ق)، و شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ هـ.ق) که زیاد درباره تاریخ نقل روایات کردند؛ اهانت می کند و می نویسد:

«استاد رافضه مثل ابن نعمان المفید و پیروانش مثل کراچکی و ابو القاسم موسوی و طوسی و مثل آنها، بدرستیکه در اصل، آنها اهل علم و خبره هستند، اما در روش استدلال و مناظره اهل علم نیستند، آنها استدلال را نمی دانند، چه چیزهایی که در استدلال باید باشد و نباشد نمی فهمند».^۳

در ادامه ابن تیمیه تا صفحه جلد اول ۷۴ ادعاهای بدون دلیل را ذکر می کند، و نسبت دروغ را به نقل از برخی دیگر از علمای هم مسلک خود بیان می کند. و تقریبا تا انتهای کتاب بر همین منوال ادامه

۱. www.fa.wikipedia.org، ویکی پدیا، علامه حلی، ویکی پدیا، ۲۸ آبان ۱۳۸۸، ۲۹ دی ۱۳۹۳.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه النبویه، ج ۱، ص ۶۱.

۳. همان، ج ۱، ص ۵۸.

دارد و هر کس که اندک اندیشه صحیح داشته باشد متوجه این موضوع و عدم پایبندی به مسائل علمی در گفتار او می شود.

اما در مقابل ابن تیمیه، به نقل ابن حجر عسقلانی وقتی از علامه حلی پرسیدند آیا نقدی بر منهاج ابن تیمیه نمی زنید؟، فرمود «اگر ابن تیمیه سخن مرا بفهمد، آن برای او جواب کافی است»^۱.

علامه حلی بعد از آن شعری سرود و برای ابن تیمیه فرستاد که عبارت است از:

لو كنت تعلم كل ما علم الوری طرا لصرت صدیق كل العالم

لكن جهلت فقلت ان جمیع من یهوی خلاف هواك لیس بعالم^۲

اگر آنچه را سایر مردم می دانند تو هم می دانستی حتما با دانشمندان دوست می شدی

ولی جاهل و نادان شدی و از نادانی گفتی هر کس بر خلاف هوای نفس تو می رود دانا نیست.

۳. آثار و تحریرات ابن تیمیه

ابن تیمیه اثرات و تحریرات زیادی دارد، مهمترین کتاب های وی عبارتند از:

۳-۱. العقیده الواسطیه

این کتاب در صدد بیان عقائد اصول دین و اعتقادات اهل سنت و جماعت است، بحث توحید اسما و صفات خداوند، قدر و قضا، معاد، شفاعت، کرامت، صحابه، امر معروف نهی منکر، و دیگر امور مربوط به عقاید را در این کتاب بیان کرد.

۱. عسقلانی، ابن حجر، لسان المیزان، ج ۳، ص ۲۱۵-۲۱۶.

۲. عسقلانی، ابن حجر، الدرر الكامنه فی أعیان المئه الثامنة، ج ۲، ص ۷۱ و ۷۲.

۳-۴. اقتضاء الصراط المستقیم

این کتاب بیشتر رفتارهای مسلمان عوام را با رفتار یهودیها و نصرانیها مقایسه نموده و شباهت های آنها را بیان کرده است و اینکه امت اسلام باید از آن بر حذر باشد. در واقع این کتاب شرح شرحی است بر حدیث اهل سنت «من تشبه بقوم فهو منهم»^۱.

۳-۳. بیان تلبیس الجهمیه

ابن تیمیه این کتاب را در رد کتاب «تأسیس تقدیس» نوشته فخرالدین الرازی به نگارش در آورد، در این کتاب او اقوال علمای کلام و فلاسفه را در رابطه با جواهر عقل ابطال می کند.

۳-۴. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح

از مشهورترین کتاب ابن تیمیه در رد اعتقاد مسیحیان کتاب «الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح» است. این کتاب تحریف دین مسیحیان و انجیل را بیان می کند. و همچنین دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به دین واحد و توحید که در همه کتاب آسمانی وجود دارد؛ را بیان می کند.

۳-۵. درء تعارض العقل والنقل

این کتاب شرح کتاب «صحیح المنقول» و کتاب «الجمع بین العقل و النقل» است. این کتاب مثل کتاب «بیان تلبیس الجهمیه» است که در اصل نقد بر کتاب فخرالدین الرازی است.

۳-۶. منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعۀ و القدریه

که موضوع این پایان نامه است.

ابن تیمیه کتب دیگر هم دارد که در بخشهای مختلف از جمله تفاسیر، عقاید، فقه، شعر و قصاید به رشته تحریر در آمده است. کتابهای او در عقاید عبارتند از: الرسالة التدمریه، الايمان، الاستقامه، الفرقان

۱. سجستانی، أبو داود سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ج ۴، ص ۷۸.

بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، التوسل و الوسیلة، الرسالة الحمویة، الرسالة التدمریة، رسالة مراتب الادارة، الاحتجاج بالقدر، بیان الهدی من الضلال، الجواب الصحیح معتقدات اهل الضلال، معارج الوصول، السؤال عن العرش، بیان الفرقة الناجیة، ابطال قول الفلاسفة بانثبات الجواهر العقلیة، شرح حدیث النزول، نقض المنطق، الرد علی المنطقیین، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الواسطة بین الحق و الخلق، و کتاب توحید الالوهیة.

کتابهای فقهی او عبارتند از: کتاب رسالة القیاس، القواعد، رسالة الحسبة، الأمر بالمعروف، العقود، المظالم المشتركة، و و کتاب حقیقه الصیام. در قصائد کتاب «القصیده الثانیة» را به رشته تحریر در آورده است.

خلاصه فصل دوم:

۱. اسم اصلی ابن تیمیه، تقی الدین احمد ابن عبد الحیلم ابن عبد السلام ابن عبدالله ابن خضر است که در سال ۶۶۱ هـ ق در شهر «حران» به دنیا آمد. وی از خانواده‌ای است که بیشتر از یک قرن پرچمدار مذهب حنبلی بوده اند.
۲. ابن تیمیه هنوز به سن ۲۲ سالگی نرسیده بود که کرسی تدریس را به دست آورد، و پس از وفات پدرش در سال ۶۸۲ هـ ق. در دار الحدیث سکریه به تدریس پرداخت. او در شب ۲۲ ذالعهده سال ۷۲۸ هـ ق. در سوریه از دنیا رفت.
۳. از مهمترین آراء ابن تیمیه عبارتند از: اهانت به دانشهای دیگران، انکار فضائل حضرت امیر مؤمنین علی علیه السلام، انکار فضائل امام حسین علیه السلام، نفی زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، دشمنی و عناد نسبت به شیعیان و نسبت های ناروا به آنها است.
۴. کتاب «منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریة» از مهمترین آثار ابن تیمیه است.

فصل سوم:
مهدویت از دیدگاه اهل سنت

۱. مهدویت از دیدگاه اهل سنت

علمای اهل سنت نه تنها اصل مهدویت را قبول دارند،^۱ بلکه آن را از اعتقادات مهم مسلمانان می‌دانند، و کسانی که به این اعتقاد باور ندارند یا جاهل هستند یا خود خواه. علامه البانی (۱۹۱۴م - ۱۹۹۹م) اگر چه از علمای معروف سلفیه است، اما درباره مهدویت می‌گوید:

«إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم يجب الايمان بها لأنها من امور الغيب و الإيمان بها من صفت المتقين كما قال تعالى ألم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و إن انكارها لا يصدر الا من جاهل او مكابر اسئل الله تعالى ان يتوفنا على الايمان بها و بكل ما صح في الكتاب و السنة»^۲.

«بدرستی که عقیده خروج مهدی عقیده ثابت است و به صورت متواتر از نبی صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده و ایمان به آن واجب است، چرا که آن مساله از امور غیبی است و ایمان به آن از صفت‌های پرهیزکاران است همانگونه که خداوند گفته است آلم آن کتابی است جای شکی در آن نیست، مایه هدایت پرهیزکاران است آنها به غیب ایمان دارند، و بدرستی که انکار آن عقیده صادر نمی‌شود مگر از انسان جاهل یا متکبر، من از خدا می‌طلبم که ما را در ایمان به این عقیده و به همه آنچه که صحیح است در کتاب و سنت بمیراند».

اگر عالم سلفی وهابی چنین نظری در مورد مهدویت دارد چه رسد به علمای اهل سنت که سختگیر درباره احادیث و روایات مثل وهابی سلفی نیستند، از این سخن معلوم می‌شود که عقیده مهدویت از عقاید مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت نیست بلکه از عقاید مهم مسلمانان است که ایمان به آن واجب می‌باشد، چون این عقیده از امور غیبی خداوند متعال است که به وسیله پیامبر خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به بندگان خود خبر داده است. لذا نباید کسی بگوید که این عقیده فقط در شیعه وجود دارد.

۱. طالب، نور الدین، مقالات الالبانی، ص ۱۱۰

۲. همان.

همچنین شیعه و اهل سنت نه تنها اتفاق نظر دارند که حضرت مهدی در آخر زمان ظاهر شده و بر ظالمان خروج می‌کند بلکه ایمان و عقیده دارند مهدی موعود عجل الله فرجه الشريف خلیفه خداوند است که در آخر زمان خروج خواهد کرد و دنیا را پر از عدل داد می‌کند.

همچنین شیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز که معروف به بن باز است و از اعلام سلفیه عربستان امروزه محسوب می‌شود در مقدمه کتاب «عقیده اهل السنه و الاثر فی المهدی المنتظر» اثر الشیخ عبدالمحسن بن حمد العباد چنین می‌نویسد:

«و هذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالامة في آخر الزمان، يخرج فيقيم العدل و الحق و يمنع الظلم و الجور وينشر الله به لواء الخير على الامة عدلا و هداية و توفيقا و ارشادا للناس...»^۱

«و این امام از رحمت خداوند متعال برای امت آخر زمان است، او خروج خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد می‌کند، و ظلم و ستم را برطرف می‌کند، و پرچم خیر و برکت را به اذن خداوند و به وسیله او پخش خواهد کرد، و همچنین عدالت و هدایت و توفیق و ارشاد را بر همه انسانها خواهد رساند»

خلاصه اینکه از دیدگاه اهل سنت مهدویت پذیرفته شده است.

۲. تواتر احادیث مهدویت نزد علمای اهل سنت

علمای اهل سنت اعتراف دارند که احادیث و روایات مهدویت آنقدر زیاد می‌باشد که به حد تواتر رسیده است، در اینجا سخنانی را از بزرگان اهل سنت بیان کنیم که به تواتر مساله مهدویت اعتراف کرده اند.

۱. عباد، الشیخ عبد المحسن بن حمد، عقیده اهل السنه و الاثر فی المهدی المنتظر، ص ۴-۵.

۲-۱. عاصم أبو الحسن الأبری السجستانی (متوفی ۳۶۳ هـ ق)

او که یکی از علمای معروف اهل سنت است، و کتاب «مناقب الامام الشافعی» از معروف ترین آثار وی است^۱ می گوید:

«وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه»^۲.

«و به درستی اخبار درباره مهدی از پیامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده است قابل اعتماد می باشد، و او از اهل بیتش است و او هفت سال حکومت خواهد کرد، و او زمین را پر از عدل و داد خواهد نمود، و حضرت عیسی خروج خواهد کرد و به حضرت مهدی در قتل دجال کمک خواهد کرد، و او زمامدار این امت است و حضرت عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند»

۲-۲. علی بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی الجزری (۵۵۵ - ۶۳۰ هـ ق)

وی که مؤرخ معروف اهل سنت است، و معروف به ابن اثیر است،^۳ می گوید:

«المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء في آخر الزمان»^۴.

«حضرت مهدی کسی است که پیامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم به ما خبر داده در آخر زمان ظهور خواهد کرد».

۱. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۹۸.

۲. أبری، محمد بن حسین، مناقب الشافعی ص ۳، نقل از احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب لایاتی زمان الا الذي بعده شر منه، ج ۱۳، ص ۲۱.

۳. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۴، ص ۳۳۱.

۴. ابن الأثیر، مجد الدین أبی السعادات المبارک بن محمد، النهاية فی غریب الحديث والأثر، ج ۵، ص ۱۸۶.

۲-۳. **علی بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسی (۶۷۵ - ۷۳۹ هـ.ق)**

او که معروف به ابن بلبان و فقیه معروف حنفی است، و در قاهره مصر زندگی می‌کرد و تصنیفات زیادی دربارهٔ احادیث داشت^۱ در یکی از تألیف خود می‌گوید:

«خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلبهما على الحق»^۲.

«خروج مهدی زمانی واقع می‌شود که دنیا پر از ظلم و ستم شده و بر حق غلبه کند».

۲-۴. **يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الكلبی المزني (۶۵۴ - ۷۴۲ هـ.ق)**

او که محدث معروف اهل سنت است، و به نظر ذهبی جز محققان حدیث اهل سنت به شمار می‌آید،^۳ می‌گوید:

«والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح إسناداً، وفيها بيان كونه من عترة النبي

صلى الله عليه وسلم»^۴.

«و احادیث در بیان خروج مهدی صحیح‌ترین سند را دارند و در آن بیانی وجود دارد که

او از عترت پیامبر صلی الله علیه و آله) وسلم است»

۲-۵. **محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الفاسي (۱۲۷۴ - ۱۳۴۵ هـ.ق).**

او که یکی از مؤرخ و محدث معروف اهل سنت است^۵ دربارهٔ تواتر احادیث مهدویت

چنین می‌گوید:

۱. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۴، ص ۲۶۸.

۲. فارسی، علی بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، ج ۸، ص ۲۹۳.

۳. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۸، ص ۲۳۶.

۴. مزی، جمال الدین ابی الحجاج یوسف، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج ۲۵، ص ۱۵۰.

۵. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۷۲.

«والأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام»^۱.

«احادیثی که درباره مهدی منتظر می باشد متواتر است، و همچنین احادیثی که درباره دجال و نزول عیسی بن مریم علیه صلاۀ و سلام صحبت می کند نیز متواتر می باشند».

۶-۲. شیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز

اگر چه او یکی از شیوخ وهابی است اما وی در مقدمه کتاب «عقیده اهل السنه و الاثر فی المهدي المنتظر» مال الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد می گوید:

«فأمر المهدي امر معلوم و الأحاديث فيه مستفید بل متواترة متعاضدة و قد حکى غير واحد من اهل العلم تواترها، كما حکاه الاستاذ فی هذه المحاضرة وهي متواترة تواتر معنویا لكثرة طروقها واختلاف مخارجها و صحابتها و روايتها و الفاظها فهي بحق تدل علی أن هذا الشخص الموعود به امر ثابت و خروجه حق»^۲.

«و اما مسئله مهدی مسئله معلوم است و از احادیثی که درباره آن صحبت می کند مفید است بلکه متواتر بوده و قابل اعتماد می باشد، و بدرستی که بسیاری از اهل علم درباره تواتر آن صحبت می کنند، همانگونه که استاد (صاحب این کتب) در نوشته های خود ذکر کرده که این احادیث متواتر است و از تواتر معنوی برخوردار می باشد؛ چرا که روایانش خیلی زیاد هستند و روایان آن خیلی متنوع می باشد. همچنین احادیث مساوی با آن و روایات و واژه های مشابه آن خیلی زیاد است، پس این همه روایات بیانگر آن است که وجود این شخص یعنی مهدی موعود امر حتمی بوده و خروجش واقعا حق است».

۱. کتانی، شیخ محمد جعفر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ج ۱، ص ۳۳۳.

۲. عباد، عبد المحسن بن حمد، عقیده اهل السنه و الاثر فی المهدي المنتظر، ص ۴.

بن باز هم در تواتر این احادیث پافشاری زیادی می کند تا به کسانی که این احادیث و روایات را غیر متواتر می دانند و یا با تواتر این احادیث مخالفت هستند بفهماند که سخن و گفتارشان مهم نبوده و به آنها اهمیت نمی دهد:

«و الحق أن جمهور اهل العلم بل هو كما الإتفاق على ثبوت احاديث المهدي و أنه حق و أنه سيخرج في آخر الزمان أما من شد عن اهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت الي كلامه في ذلك»^۱.

«و آنچه که درست است این است که جمهور اهل علم، متفق شده اند که این احادیث درباره مهدی ثابت شده است و بدرستیکه او حق است و در آخر زمان خروج خواهد کرد، و اما آنهایی که از اهل علم در این باب شک دارند به آنها نباید اهمیت داد»

۳. نمونه‌ای از احادیث و روایات مهدویت در کتاب‌های اهل سنت

در ذیل تعدادی از احادیث و روایاتی که درباره امام مهدی هستند که اهل سنت به تواتر آنها اعتقاد دارند اشاره کنیم:

۳-۱. « حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لَا. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةً لِلَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ »^۲.

«جابر بن عبد الله می گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم که فرمود: «گروهی از امت من تا روز قیامت می جنگند برای حقیقتی که بر آنها ظاهر است» سپس حضرت عیسی علیه السلام نازل می شود سپس امیرشان می فرماید: بیایید، امام نماز ما باشید، سپس حضرت عیسی می فرماید: نه، بدرستیکه بعضی از شما امیر برای دیگری است، خداوند متعال این امت را بزرگ داشت»

۱. همان، ص ۵.

۲. نیسبوری، ابی الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۷.

الالبانی در کتاب «سلسله احادیث الصحیحه» این حدیث را صحیح دانسته و معتقد است که منظور از امیر در این حدیث مهدی است:

«فلا میر فی هذه الروایة هو المهدی فی حدیث الترجمة و هو مفسر لها»^۱.

«پس امیر در این روایت همان مهدی است، که مفسر آن حدیث می باشد»

۳-۲. «لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من ناوهم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال»^۲.

«گروهی از امت من همانا برای حقیقت می جنگند و بر دشمنان خود پیروز می شوند تا اینکه آخرین نفر آنها با مسیح دجال می جنگد»

۳-۳. «أخبرنی أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعید بن مسعود، ثنا النضر بن شمیل، ثنا

سلیمان بن عبید، ثنا أبو الصدیق الناجی، عن أبي سعید الخدری رضی الله عنه، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال: «یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث، وتخرج الأرض نباتها، ویعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، یعیش سبعا أو ثمانیا» یعنی حججا^۳

«ابو سعید الخدری می گوید: بدرستی که پیامبر خدا صلی الله علیه (و آله) وسلم می فرماید: مهدی در آخر زمان برای امت من خروج خواهد کرد، خداوند به او باران خیر نازل خواهد کرد، تا سبزجات می روید، اموال به درستی تعیین شده، شرایط زندگی کفایت خواهد بود، درجه امت به خیر خواهد رسید، آن شخص هفت یا هشت سال زندگی خواهد کرد»

۳-۴. «حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

بَهْدَلَةَ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي»^۴.

۱. البانی، محمد ناصر الدین، سلسله الاحادیث الصحیحه و شیء من فقها و وفاندها، ج ۵، ص ۲۷۸.

۲. همان، ج ۴ ص ۶۰۲.

۳. نیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، کتاب الفتن و الملاحن، ج ۴، ص ۶۰۱.

۴. ترمذی، ابی عیسی محمد بن عیسی، الجامع الکبیر سنن الترمذی، باب ما جاء فی المهدی، ج ۴، ص ۸۴-۸۵.

«عبد الله می گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: این دنیا از بین نمی رود تا زمانی که در میان عربها مردی از اهل بیت من ظاهر شود که اسمش مساوی با اسم من است»

۳-۵. «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ ». « لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ». « حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي ». أَوْ « مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي ». زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرِ « يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ». وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ « لَا تَذْهَبُ أَوْ لَا تَنْقُضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي ». ۱.

«پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: اگر از این دنیا باقی نمی ماند مگر یک روز، پس خداوند آن روز طولانی خواهد کرد تا مردی از من یا اهل بیت من که اسمش مساوی با اسم من است و اسم پدرش مساوی با اسم پدر من است، او جهان را پر از عدل و داد می کند که قبلا پر از ظلم و ستم شده، این دنیا از بین نخواهد رفت تا در میان عرب مردی بیاید از اهل بیت من که اسمش مساوی با اسم من است»

۳-۶. «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ جَوْرًا ». ۲.

«پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اگر این دنیا باقی نمی ماند مگر یک روز خداوند مردی را از اهل بیت من را می فرستد که دنیا را پر از عدل و داد می کند همانگونه که قبلا پر از ستم بود».

۱. سجستانی، ابی دوود سلیمان بن الاشعث، سنن ابو دوود، کتاب المهدی، ج ۴، ص ۴۶۷.

۲. سجستانی، ابی دوود سلیمان بن الاشعث، سنن ابو دوود، کتاب المهدی، ج ۴، ص ۴۶۷.

۳-۷. « حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّي حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُعَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الْمَهْدِيُّ مِنْ عِترَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ »^۱.

«ام سلمه می گوید: من از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم: مهدی از عترت من است، او از بچه های فاطمه است.»

۳-۸. « حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجَلِي الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُورًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ »^۲.

«از ابو سعید الخدری او می گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: مهدی از من است، پیشانی اش روشن است، بینی زیبا دارد، و زمین را پر از عدل و داد می کند همانگونه که قبلا پر از ظلم و ستم بوده، او هفت سال حکومت خواهد داشت.»

۳-۹. « حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا يَاسِينُ الْعِجْلِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ »^۳.

«از ابراهیم بن محمد بن حنفیه از پدرش از علی رضی الله عنه گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: مهدی از ما اهل بیت است، که در یک شب مقدمات ظهورش را خداوند فراهم کرد.»

۳-۱۰. « حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي الْجُهَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِّيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ

۱. همان.

۲. همان.

۳. احمد بن حنبل، مسند الامام أحمد بن حنبل، ج ۲، ص ۷۴.

مِنْ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ فَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ أَوْ قَصُرَ عُمُرُهُ عَاشَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ يَمَلَأُ
الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَتُخْرِجُ الْأَرْضَ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءَ قَطْرَهَا»^۱.

«ابو سعید الخدری می گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید بر امت من مهدی خواهد آمد، اگر عمرشان طولانی شود یا کوتاه شود او هفت سال یا هشت سال و یا نه سال زنده خواهد بود، او زمین را پر از عدل داد خواهد کرد و زمین سبزیجات را می رویند و آسمان باران را می باراند».

خلاصه فصل سوم:

۱. علمای اهل سنت اصل مهدویت را قبول دارند.
۲. اگر عالم سلفی وهابی در مورد مهدویت چنین نظری دارد که اعتقاد به مهدویت و ایمان به آن واجب است، و هدف از ظهور امام مهدی عجل الله فرجه است که دنیا را پر از عدل و داد کند، و او رحمت خداوند متعال برای امت آخر زمان است که به واسطه او خیر و برکت در کل جهان پر می شود؛ چه رسد به علمای اهل سنت که سختگیر درباره احادیث و روایات مثل وهابی سلفی نیستند.
۳. علمای اهل سنت بر این باورند که احادیث مهدویت به حد تواتر رسیده است.

۱. همان، ج ۱۷، ص ۳۱۰.

فصل چهارم:

دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب

منهاج السنه النبویه

مقدمه

ابن تیمیه به زعم خود در صدد نقد دیدگاه شیعیان در مورد امام مهدی است او در چند محور مختلف در مورد دیدگاه شیعیان سخن می گوید که ما به آنها اشاره خواهیم کرد:

۱. نسب امام مهدی ع

ابن تیمیه به حدیثی که درباره امام مهدی است در برخی از کتب احادیث نقل شده است اشاره کرده و می گوید امام مهدی شیعه با امام مهدی اهل سنت فرق می کند. او می گوید:

«فإن لفظه يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم

اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن»^۱

«پس بدرستی که لفظ حدیث نبی چنین است: اسم او مثل اسم من، و اسم پدرش مثل اسم پدرم،

پس مهدی که از فرمود پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به ما رسیده است اسمش محمد بن عبد الله است

نه محمد بن الحسن».

وی در ادامه می گوید:

«وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كحديث عبد الله بن مسعود

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث

فيه رجلا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت

ظلما وجورا»^۲.

«احادیث مهدی خیلی معروف است که از امام احمد و ابو داود و ترمذی و غیر از آنها نقل شده

مثل حدیث عبد الله بن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند اگر بیشتر از یک

روز برای برپای قیامت نمانده خداوند آن روز را طولانی دهد تا مردی از اهل بیت من که اسمش

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۴، ص ۹۵.

۲. همان.

مثل اسم من و اسم پدرش مثل اسم پدرم است، ظاهر شود او جهانیان را پر از عدل و داد می‌کند همان گونه که قبلا پر از ظلم و ستم شده بود».

ابن تیمیه می‌گوید شیعیان در نقل حدیث در رابطه با نسب حضرت مهدی حدیث معروفی نقل نکرده اند، او می‌گوید:

«الرافضي لم يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب وإنما ذكره بلفظ مكذوب لم يروه أحد منهم»^۱

«شیعیان از لفظ حدیث در کتب حدیث معروف مثل مسند احمد، سنن ابی داود و سنن ترمذی و غیر آن آمده است نقل نکرده اند بلکه آنها روایات را به گونه ای که هیچ کس آن را نقل نکرده است بیان کرده اند».

وی می‌گوید طبق نظر مؤرخان امام حسن عسکری فرزندی نداشتند، پس چطور امامی آمده و ادعا می‌کند که فرزند امام حسن عسکری است؟ ابن تیمیه می‌گوید:

«قال الرافضي و ولده مولانا المهدي محمد عليه السلام روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في اخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي كنيته كنيته يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فذلك هو المهدي فيقال قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب»^۲

«شیعیان می‌گویند مولانا المهدی علیه سلام از نسل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) است، از آنجا که روایت از ابن جوزی با استناد بر ابن عمر می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت در آخر زمان پسری از نسل من می‌آید که اسمش مثل اسم من است و کنیه‌اش مثل کنیه من است، جهان را پر از عدل و

۱. همان، ج ۴، ص ۹۷.

۲. همان، ج ۴، ص ۸۶-۸۷.

داد می‌کند مثل این که قبلا پر از ستم و ظلم بوده، پس آن کس همان مهدی است، اما گفته شده که محمد بن جریر الطبری و عبد الباقي بن قانع و غیر از آن نفر که اهل علم به نسب و تاریخها هستند می‌گویند حسن بن علی العسکری نسلی از خود بر جای نگذاشته و فرزندی نداشته است». از این سخن واضح شد که ابن تیمیه اعتقاد به وجود امام مهدی عجل الله فرجه دارد ولی به نظر او امام مهدی عجل الله فرجه نزد اهل سنت با امام مهدی عجل الله فرجه نزد شیعیان فرق می‌کند، زیرا پدر امام مهدی نزد اهل سنت محمد است اما پدر امام مهدی نزد شیعیان حسن عسکری است.

۲. مکان غیبت امام مهدی عجل الله فرجه

موضوع گیری که ابن تیمیه درباره امام مهدی مطرح کرده است مکان غیبت امام مهدی عجل الله فرجه است. به نظر ابن تیمیه، شیعیان به این باور بودند که امام مهدی عجل الله فرجه در سرداب غایب شده است. این نظر کم کم توسط پیروی او گسترش یافته و تبدیل به یک نظر جدید شد به این معنا که شیعیان می‌گویند نه فقط امام مهدی عجل الله فرجه در آن سرداب غایب شده بلکه در همان جا ساکن است و از همان جا ظهور خواهد کرد، و شیعیان در همان جا با اسب و اصلحه شان منتظر ظهور امام مهدی عجل الله فرجه هستند:

«فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ أَنَّ الْإِمَامَ الْمُنتَظَرَ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ، الَّذِي دَخَلَ السَّرْدَابَ فِي زَعْمِهِمْ، سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ بِسَامَرًا ! وَقَدْ يُقِيمُونَ هُنَاكَ دَابَّةً، إِمَّا بَعْلَةً، وَإِمَّا فَرَسًا، لِيُرَكَّبَهَا إِذَا خَرَجَ ! وَيُقِيمُونَ هُنَاكَ فِي أَوْقَاتٍ عَيْنُوا، فِيهَا مَنْ يُنَادِي عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ: يَا مَوْلَانَا، اخْرُجْ ! يَا مَوْلَانَا، اخْرُجْ ! وَيُشْهَرُونَ السَّلَاحَ؛ وَلَا أَحَدَ هُنَاكَ يُقَاتِلُهُمْ ! إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَضْحَكُ عَلَيْهَا مِنْهَا الْعُقَلَاءُ!»^۱

«شیعیان ادعا می‌کنند که امام موعود محمد بن حسن عسکری از نظر آنها در سال ۲۶۰ یا نزدیک آن در سامرا داخل سرداب شد، و آنها در بعضی اوقات در همان مکان با حیواناتشان یا الاغشان یا اسبشان می‌مانند، تا آن حضرت اگر از سرداب بیرون آمد سوار آن بشود، آنها در آن مکان در

۱. حنفی، صدر الدین علی بن علی بن محمد بن ابی العز، شرح الطحویة فی العقیدة السلفیة، باب الحج و الجهاد، ص ۳۳۶.

وقتهای معین شده می مانند، در آنجا کسی وجود دارد که برای وی صدا می زند تا خروج شود: یا مولای ما! بیرون بیا یا مولای ما، اصلحه را می برند در حالی که کسی نیست که با بجنگند، و غیر آن که برای عقلا خنده آور است».

«...وهم ينتظرونه كل يوم!! يقفون بالخیل علی باب السرداب ویصیحون به أن یخرج إلیهم: اخرج یا مولانا، اخرج یا مولانا، ثم یرجعون بالخیبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه».^۱

«...و شیعیان هر روز منتظر وی هستند، آنها در نزدیک سرداب با اسبهای خودشان توقف می کردند، و فریاد می زند تا او خروج کند می گویند یا مولای ما! بیرون بیا یا مولای ما بیرون بیا، سپس با سرخوردگی و احساس محرومیت بر می گردند، این است روش هر روزه آنها».

ما نمی دانیم که علمای وهابی امروزه این گونه اضافات را از کدام کتاب شیعیان نقل می کنند. بر فرض که عده ای عوام الناس چنین کاری می کردند، این دلیلی بر رسمیت داشتن این عمل نیست و علمای شیعه نه تنها چنین کارهایی نکرده اند، بلکه در کتابهای اصلی شیعه چنین چیزی یافت نمی شود. اگر ابن تیمیه این تهمت ها را به شیعیان نمی زد، وهابی ها نمی توانستند چنین تهمتی به شیعیان بزنند.

ابن تیمیه در سخنانی می گوید:

۱-۲. «ویرون أن المعصوم قد دخل فی السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعین سنة وهو إلی الآن لم

یخرج ولا رآه أحد ولا علم أحدا دینا ولا حصل به فائدة بل مضرة».^۲

«و آنها بر این باور هستند که بیشتر از چهارصد پنجاه سال پیش تا الان معصوم داخل سرداب شده و هنوز خارج نشده، و هیچ کس او را ندیده و هیچ کس دین خود را از او نگرفته است، و در وجود این شخص فایده ای وجود ندارد بلکه ضرر نیز دارد».

۱. تویجری، حمود بن عبد الله، إتحاف الجماعة بما جاء فی الفتن والملاحم وأشرط الساعة، ج ۲، ص ۳۶-۳۷.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، باب سؤال فی علی بن ابی طالب، ج ۲۸، ص ۲۶۳.

۲-۲. «والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب بسامرا وهو صغير منهم من

قال عمرة سنتان ومنهم من ثال ثلاث ومنهم من قال خمس سنين»^۱.

«و شیعه امامیه آنها هستند که ادعا می کنند که حسن العسکری فرزندی داشت، و ادعا می کنند او هنوز کوچک بود که در سامرا داخل سرداب شد، بعضیها می گویند عمر او دو سال است و بعضیها می گویند سه سال است و بعضی دیگر می گویند پنج ساله است».

۲-۳. «ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف

ما يقبله هؤلاء ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء ويقدمون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه»^۲.

«از نظر آنها او وقتی که داخل سرداب شد هنوز کوچک بود و به سن بلوغ و تمییز نرسیده بود، و آنها به باورهای کاذب بیشتر از یهودیان باور دارند، آنها از اقتدا به کتاب و سنت بیشتر از یهودیان دوری می کنند، و به انتخاب مسلمانان اعتراض می کنند، و این همه به خود آنها برمی گردد، آنها از همه فرقه و طائفه مردم در مسئله امامت انحراف بیشتری دارند و با این وضعیت امور مهم دین و شریف دین از دست خواهد رفت».

۲-۴. «وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه»^۳.

«شیعیان می گویند که او (امام مهدی ع) بعد از فوت پدرش داخل سرداب شد»

۱. همان، ج ۴ ص ۸۷-۸۹.

۲. همان، ج ۱، ص ۱۰۴-۱۰۵.

۳. همان، ج ۵، ص ۱۷۶.

۲-۵. «أن هذا المعصوم الذي يدعونه في وقت ما له مذ ولد عندهم أكثر من أربعمئة وخمسين سنة فإنه دخل السرداب عندهم»^۱.

«بدرستی که این معصوم (امام مهدی ع) که شیعیان در وقت معین او را صدا می‌زنند، از زمان تولدش بیشتر از چهار صد و پنجاه سال می‌گذرد و او از دیدگاه شیعیان داخل سرداب شده است»

۲-۶. «يقولون انه كان صبيا دخل السرداب من أكثر من أربعمئة وأربعين سنة ولا يعرف له عين ولا أثر ولا يدرك له حس ولا خبر»^۲.

«آنها (شیعیان) می‌گویند که او (حضرت مهدی ع) بیش از چهارصد و پنجاه سال پیش داخل سرداب شده است و هیچ چشمی او را ندیده و هیچ اثری از او نیست، و هیچ خبری از نیست»

۲-۷. «هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والاثر شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمئة وأربعين سنة»^۳.

«و این مثل اعتقاد مسیحیان در یک بحث است که او از چشم غایب است، دقیقا مساوی با حال امام منتظری که تقریبا چهارصد و پنجاه سال داخل سرداب شده است»

۲-۸. «وهذا المنتظر صبي عمره سنتان أو ثلاث أو خمس يزعمون انه دخل السرداب بسامرا من أكثر من أربعمئة سنة وهو يعلم كل شيء وهو حجة الله على أهل الأرض فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر وهو شيء لا حقيقة له ولم يكن هذا في الوجود قط»^۴.

۱. همان، ج ۸، ص ۲۶۱.

۲. همان، ج ۱۱، ص ۲۴۰.

۳. همان، ج ۱۱، ص ۲۴۱.

۴. همان، ج ۲۸، ص ۲۲۱.

«و این بچه منتظر سن اش دو سال یا سه سال یا پنج سال است و به اعتقاد آنها بیش از چهار صد سال پیش در سامرا داخل سرداب شد و او همه چیز می‌داند، و او حجت خداوند در زمین است، هر کس به او ایمان نیاورد به نظر آنها کافر است در حالی که این حقیقت ندارد، و هیچ چیز از این وجود ندارد»

ادعاهای ابن تیمیه و مواردی که به اندیشه شیعیان در خصوص امام مهدی نسبت می‌دهد به دفعات زیاد در کتابش تکرار شده است، تکرار این اعتقادات باطل و پخش آنها در بین مردم عوام نشان می‌دهد که ابن تیمیه چقدر کینه و دشمنی نسبت به شیعیان دارد و به دنبال آن است که مسلمانان نسبت به شیعیان بغض و کینه داشته باشد.

۳. سن امام مهدی ع و مسئله امامت وی

ابن تیمیه اعتقاد دارد کسی که کودک است یا هنوز به سن بلوغ نرسیده است باید تحت حفاظت دیگران باشد، و این محافظ یا مادرش باید باشد که او را حمل کرده، یا دیگران باشند که با او رابطه خانوادگی دارند، در ذیل به برخی از سخنان وی اشاره می‌شود:

۳-۱. «منهم من قال عمره سنتان ومنهم من قال ثلاث ومنهم من قال خمس سنين، وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضونا عند من يحضنه في بدنه كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة»^۱.

«بعضی شیعیان می‌گویند عمر او دو سال است و بعضی‌ها می‌گویند سه سال است و بعضی دیگر می‌گویند پنج ساله است. اگر این مساله معلوم و واضح در علم خدا باشد پس با نص قرآن و سنت و اجماع ثابت می‌شود که او باید تحت نظارت کسانی که او را باید حفاظت کند مثل مادرش و یا مادر مادرش باشد یا مانند افرادی که اهل حضانت و حفاظه هستند».

۱. همان، ج ۴ ص ۸۷-۸۸

۲-۳. «وَأَنْ يَكُونَ مَالَهُ عِنْدَ مَنْ يَحْفَظُهُ إِمَّا وَصَىٰ أَبِيهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ وَإِمَّا غَيْرَ الْوَصِيِّ إِمَّا قَرِيبٌ وَإِمَّا نَائِبٌ لَدَى السُّلْطَانِ فَإِنَّهُ يَتِيمٌ لِمَوْتِ أَبِيهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^۱ فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه»^۲.

«و همچنین اموال او باید نزد کسی که آن را حفاظت می کند باشد، یا وصى پدرش باشد، یا غیر از وصى باشد، یا از نزدیکان باشد، یا از طرف سلطان نایب باشد اگر او بعد از فوت پدرش یتیم باشد. و خداوند متعال می فرماید و یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به حد ازدواج رسند، پس اگر در آنان رشدی دیدید اموالشان را به خودشان رد کنید، و آن را به اسراف و شتاب از (بیم) آن که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما پس بگیرند) مخورید. این آیه نشان می دهد اموالش را به او داده نشود مگر اینکه به سن ازدواج برسد و رشدی از او دیده شود همینطور که خداوند در کتابش بیان فرموده است»

از نظر ابن تیمیه کسی که هنوز به سن ازدواج نرسیده نباید چیزی به او داده شود، حتی اموال خودش نیز که برای زندگی خود به آن نیاز دارد باید دیگران آن را محافظت کنند، حالا اگر مساله ای بالاتر و مهمتر از مساله مالی باشد، مانند امامت به طریق اولی نباید به او واگذار نمود؛ لذا در نگاه ابن تیمیه محال است که خداوند امامت را به کسی بدهد که طاقت و قدرت آن را ندارد.

۳-۳. «فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي بَدَنِهِ وَمَالِهِ إِمَامًا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مَعْصُومًا لَا يَكُونُ أَحَدٌ مَوْثِقًا إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ»^۳.

۱. سورة مبارک النساء آیه ۶.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۴، ص ۸۸.

۳. همان، ج ۴، ص ۸۷-۸۹.

«پس چگونه است کسی که هنوز در حفظ بدن و اموالش نیازمند به دیگری است، امام معصوم برای همه مسلمانان باشد. و کسی مؤمن نیست مگر اینکه به او ایمان داشته باشد؟»
به نظر او عجیب است کسی که تحت حفاظت دیگران است، امام شود. چگونه است کسی که هنوز به حفاظت دیگران نیاز دارد، به امور مردم مشغول باشد، علاوه بر آن اگر به او ایمان نداشته باشند مسلمان به حساب نیایند.

۴. بی فایده بودن غیبت امام مهدی ع

غایب بودن امام مهدی ع نزد ابن تیمیه یک بحث عجیبی است، چرا امام باید غایب شود، به نظر او کسی که غایب است، غیبتش مساوی است با عدمش، چرا که برای مردم فایده‌ای ندارد اگر امام غایب باشد، مردم نمی‌تواند از علم او بهره‌برد، مردم نمی‌تواند در مشکلات دنیوی و اخروی به او رجوع نمایند، اگر مشکلی پیش آید مردم به کجا باید رجوع کنند؟

در ذیل برخی از سخنان ابن تیمیه را در این باره یاد آور می‌شویم:

۴-۱. «وجوده كعدمه، لا خیر و لا شر ثم إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه لا ینتفعون به لا فی دین ولا فی دنیا ولا علم أحدا شیئا ولا یعرف له صفة من صفات الخیر ولا الشر فلم یحصل به شیء من مقاصد الإمامة ولا مصالحها لا الخاصة ولا العامة بل إن قدر وجوده فهو ضرر علی أهل الأرض بلا نفع أصلا فإن المؤمنین به لم ینتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة والمكذبون به یعذبون عندهم علی تكذیبهم به فهو شر محض ولا خیر فیهِ وخلق مثل هذا لیس من فعل الحکیم العادل».^۱

«وجود امام غایب مانند عدمش است، هیچ خیر و شر ندارد، شیعیان در این امر اتفاق نظر دارند که وجود یا عدمش مساوی است و بی فایده است نه در دین و نه در دنیا، و هیچ کسی از او خبری ندارد، هیچ کسی از صفات خوب یا بد او چیزی نمی‌داند، و با عدمش، هیچ یک از نتایج

۱. همان، ج ۴، ص ۸۹.

وجود امامت حاصل نمی‌شود، نه فایده‌ی خاصه نه عامه، اگر وجود داشتش را به حساب بیاوریم ضرری برای مردم است، که اصلاً بی فایده است، چون مؤمنین از علم او نمی‌توانند استفاده کنند و برای آنها هیچ چیز لطفی حاصل نمی‌شود، و هیچ مصلحتی وجود ندارد، و مردم به خاطر تکذیب آن دچار عذاب خواهند شد، و این واقعا شر محض است، و کاری مثل این از فعل خداوند حکیم عادل دور است»

ابن تیمیه معتقد است که غایب بودن مساوی است با وجود نداشتن، و عدمش مساوی است با بی فایده بودنش، چون وجود داشتش با وجود نداشتش برای مردم فرقی نمی‌کند، مردم نمی‌توانند از وجودش برای زندگی دنیوی و یا اخروی خود استفاده کنند. لذا ابن تیمیه در همه نوشته‌های خود وقتی به بحث غایب بودن امام مهدی ع اشاره می‌کند، مسئله بی فایده بودن آن را نیز مطرح می‌کند.

۲-۴. «ویرون أن المعصوم قد دخل فی السرداب من أكثر من أربعین سنة وهو إلى الآن لم يخرج

ولا رآه أحد ولا علم أحدا دینا ولا حصل به فائدة بل مضرة»^۱

«و شیعیان بر این باور هستند که معصوم بیشتر از چهارصد و پنجاه سال پیش داخل سرداب شد تا الان خارج نشده است و هیچ کس او را ندیده و هیچ کس دین خود را از او نگرفته است، و در وجود این شخص نه تنها فایده‌ای وجود ندارد بلکه ضرر نیز دارد».

۳-۴. «الرافضة فإنهم یقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ینتفع به أحد وأنه دخل السرداب

سنة ستین ومائتین أو قریبا من ذلك وهو الآن غائب أكثر من أربعین سنة وخمسين سنة فهم فی هذه المدة لم ینتفعوا بإمامته لا فی دین ولا فی دنیا بل یقولون إن عندهم علما منقولاً عن غیره»^۲

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، باب سؤال فی علی بن ابی طالب، ج ۲۸، ص ۲۶۳.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۱، ص ۱۲۰-۱۲۱.

«شیعیان، اعتراف دارند که امامشان صاحب زمان است و مفقود است و هیچ کس از او بهره نمی‌برد، و او در سال دویست و شصت داخل سرداب شد، و او الان بیشتر از چهارصد و پنجاه سال است که غایب است؛ و در این دوره از امامتش نمی‌توانند از او بهره ببرند نه برای امور دین نه برای دنیا. آنها می‌گویند علمایی وجود دارد که از آن امام نقل قول و حدیث می‌کنند».

۴-۴. «المنتظر الذي في السرداب و اتباع رجال الغيب الذين لا يراهم أحد من الناس و امثال هؤلاء الذين يطلبون ما لا حقيقة له معتقدين و جوده و يموتون و هم لم يصلوا اليه»^۱.

«امام منتظر که الان در سرداب غایب است، و پیروان مرد غایبی که هیچ کس از انسان او را دیده نمی‌شود، و مثل این همه که آن چیزی که حقیقت ندارد می‌طلبند، آنها معتقد هستند یا هنوز زنده است یا مرده باشد، آنها بخاطر آن نماز نمی‌خوانند».

۵. طولانی بودن عمر امام مهدی ع

نقد دیگر ابن تیمیه بر شیعیان این است که در این زمان، عمر بشر بیشتر از صد سال نمی‌شود او می‌گوید کسانی که ادعا می‌کنند و یقین دارند که در این دنیا مخلوقی وجود دارد که عمرش بیشتر از صد سال است، آنها دروغگو هستند و دروغشان معروف و ثابت است. ابن تیمیه در این باره می‌گوید:

۵-۱. «ثم إن عمر واحد من المسلمين هذه المرة أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمة محمد»^۲.

«بدرستی که عمر بسیار داشتن مسلمانان در میان امت محمد در این زمان مساله‌ای است که مثل همیشه دروغش معروف و ثابت است»

او می‌گوید کسانی که مسلمان، اهل توحید، و اهل نماز هستند، نباید اعتقاد داشته باشند که عمرش بیشتر از صد سال خواهد شد، او می‌گوید کسانی که اعتقاد دارند که عمر کسی بیشتر از صد سال می‌شود متولد در دین اسلام نیستند، زیرا این اعتقاد؛ اعتقاد مسلمان نیست.

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، باب سؤال عن الکیمیا، ج ۲۹، ص ۲۰۵.

۲. ابن تیمیه، ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۴، ص ۹۱.

۲-۵. «فلا يعرف أحد ولد في دين الإسلام وعاش مائة وعشرين سنة فضلا عن هذا العمر»^۱.

«هیچ کسی در میان مسلمان متولد نشده که عمر او بیش از صد و بیست سال باشد، چه رسد به این عمر بلند شخص (حضرت مهدی عج)».

۳-۵. «وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره رأيتمكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعيش أكثر من مائة سنة قطعاً وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة، فإن أعمار بني آدم في الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ولم تطل»^۲.

«و بدرستی که در حدیث صحیح ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در آخر عمرش فرمود؛ آیا در این شب دقت نمی کنید؟ بدرستی که پس از این دیگر هیچ کس بیش از یک صد سال باقی نمی ماند، ابن تیمیه می گوید: اگر کسانی که در زمان پیامبر زندگی می کردند، عمرشان بیشتر از صد سال نبوده و اگر عمرها در آن زمان از این حد تجاوز نمی کرده، دوره های بعدی به طریق اولی عمرهای کمتری خواهند داشت بر حسب عادت غالب میان مردم؛ چرا که عمر بنی آدم در اغلب اش هر چه زمان جلوتر می آید عمرشان کوتاه تر خواهد شد و هیچ وقت بلندتر نمی شود»

۴-۵. «فإن نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وادم عليه السلام عاش ألف سنة كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصححه فكان العمر في ذلك الزمان طويلا ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح»^۳.

«اما نوح علیه السلام که در بین قومش نهصد و پنجاه سال زندگی می کرد و آن چه که در حدیث صحیح ترمذی ثابت شد حضرت آدم علیه السلام در بین قومش هزار سال زندگی می کرد، عمر آدم

۱. همان.

۲. همان، ج ۴، ص ۹۱.

۳. همان، ج ۴، ص ۹۱-۹۲.

در آن زمان طولانی بود، و اما عمر این امت ما بین شصت تا هفتاد سال یا کمتر از آن می باشد همانگونه که در حدیث صحیح، ثابت شد»

گویی ابن تیمیه دوران را به دو قسم تقسیم می کند قبل از این حدیث پیامبر و بعد از این حدیث. و معتقد است که ممکن است اشخاصی قبل از این تاریخ عمرهای بیشتری داشته باشند همانگونه که حضرت نوح علیه السلام و یا آدم علیه السلام عمرهای طولانی داشته اند اما کسانی که بعد از پیامبر اسلام بوده اند بیش از ۱۰۰ سال عمر نخواهند کرد.

۵-۵. «واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل علی باطل، فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر والذي عليه سائر العلماء المحققون أنه مات ويتقدير بقائه فليس هو من هذه الأمة ولهذا يوجد كثير من الكذابين من الجن والأنس ممن يدعى أنه الخضر ويظن من راه أنه الخضر...»^۱

«و استدلال آنها به زنده بودن خضر استدلال باطل بر باطل است، چه کسی باور می کند خضر هنوز زنده است؟ در حالیکه دیگر علمای محققین اعتقاد دارند که او از دنیا رفته است، و اگر هم زنده باشد او از این امت نیست، به خاطر این است که دروغگوهای زیادی از جن و انس ادعا می کنند که خضر هستند و یا گمان می کند کسی را که دیده خضر است..»

به نظر ابن تیمیه آنهایی که می گویند حضرت خضر علیه السلام هنوز زنده است سخنی باطل می گویند زیرا به نظر محققین، او از دنیا رفته است و او جزء این امت نیست تا زنده بودن او با حدیث منافات داشته باشد و یا دلیل نقضی باشد، لذا بودن خضر دلیلی برای زنده بودن کسی دیگر نیست.

۵-۶. «وكذلك المنتظر محمد بن الحسن فإن عددا كثيرا من الناس يدعى كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن، منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس ومنهم من يكتفم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أو الاثنین وما من هؤلاء إلا من يظهر كذبه كما يظهر كذب من يدعى أنه الخضر»^۲.

۱. همان، ج ۴، ص ۹۳.

۲. همان، ج ۴، ص ۹۴.

«بسیاری از انسانها ادعا می‌کنند که الممتظر محمد المهدی بن حسن ع، هستند، بعضی از آنها این مساله را برای گروهی از مردم اظهار می‌کند و بعضی‌ها آن را پنهان می‌کنند و تنها به یک یا دو نفر آن را آشکار می‌کنند، و بعد از مدتی دروغگویی همه آنان آشکار می‌شود همانگونه که ادعای کسی که می‌گوید خضر است آشکار می‌شود».

از خلال سخنان ابن تیمیه به این نتیجه می‌رسیم که او معتقد است کسانی که معتقد به طولانی بودن عمر امامشان هستند دروغگویانی بیش نیستند و کذب آنها ثابت است، و همچنین اعتقاد آنها اعتقاد مسلمانان نیست چون باور آنها خلاف نص صحیح پیامبر است.

۶. مصداق مهدی از نگاه ابن تیمیه

ابن تیمیه شخص مهدی را باور دارد و در نگاه او در اسلام مهدی داریم ولی در اینکه مصداق مهدی چه کسی است، دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌کند که به آن اشاره می‌شود:

۶-۱. محمد بن عبد الله

«فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم اسمه محمد بن عبد الله»^۱

«پس مهدی که از فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده است اسمش محمد بن عبد الله است».

۶-۲. معاویه بن ابی سفیان

ابن تیمیه در جای دیگر معاویه را بعنوان مهدی معرفی می‌کند و برای اثبات سخنان خود، چند روایات نقل کرده که در ذیل اشاره می‌کنیم:

۱. همان، ج ۴، ص ۹۵.

۱-۲-۶. «وقد روی أبو بكر الأثرم ورواه ابن بطة من طريقه حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي»^۱.

«بدرستی که از أبو بكر روایت شده و همچنین ابن بطة از طریقش، از محمد بن عمرو بن جبلة به ما خبر رسیده از محمد بن مروان از یونس از قتادة او گفت: اگر شما کار معاویه را می‌دیدید بیشتر شما می‌گفتید واقعا المهدي همین مرد است»

۲-۲-۶. «وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي»^۲.

«و همچنین از ابن بطة روایت شده با اسناد ثابت از دوتا طریق از الأعمش از مجاهد او گفت: اگر شما زمان معاویه را درک می‌کردید می‌گفتید؛ واقعا این المهدي است»

۳-۲-۶. «وقال عبد الله أخبرنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة ثنا الثقفى عن أبي إسحاق يعني السبيعي أنه ذكر معاوية فقال لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي»^۳.

«و عبد الله گفت: از أبو سعيد الأشج به ما خبر رسید، از أبو أسامة به ما خبر رسید از الثقفى به ما خبر رسید از ابی إسحاق یعنی السبيعي: او وقتی که او اسم معاویه برده شد، گفت اگر شما معاویه را درک می‌کردید؛ یا اگر ایام معاویه را درک کنید؛ می‌گفتید واقعا این المهدي است».

۱. همان، ج ۶، ص ۲۳۲-۲۳۳.

۲. همان، ج ۶، ص ۲۳۳.

۳. همان، ج ۶، ص ۲۳۳-۲۳۴.

خلاصه فصل چهارم:

۱. ابن تیمیه اعتقاد به مهدویت را قبول دارد، اما اصرار دارد که امام مهدی در نگاه وی با امام مهدی نزد شیعیان فرق می‌کند.
۲. مکان غیبت امام مهدی نزد شیعیان به زعم ابن تیمیه در سرداب است در حالیکه به نظر او چنین امری از چیزهایی غیر معقول است.
۳. امام مهدی را نزد شیعیان در حالیکه سنش خیلی کم بود به امامت رسید و این امر در نزد ابن تیمیه محال است.
۴. غیب امام مهدی، از تفاوت‌های دیگر میان دیدگاه ابن تیمیه و شیعیان است، او می‌گوید اگر امام غایب باشد، غیبت او مساوی با عدمش بوده و هیچ فاده‌ای ندارد.
۵. طولانی بودن عمر امام مهدی نزد شیعیان امر دیگری است که به نظر ابن تیمیه محال است چون هیچ کس از امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیش از صد سال زنده نمی‌مانند.
۶. ابن تیمیه می‌گوید مصداق امام مهدی لازم نیست محمد بن عبد الله باشد چه رسد به محمد بن عسکری. وی حتی معاویه بن ابی سفیان را نیز مصداق امام مهدی می‌داند.

فصل پنجم:

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت

در کتاب منهاج السنه النبویه

مقدمه

در فصل قبل مهمترین دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حضرت مهدی را بیان کردیم، در این فصل در صدد نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب منهاج السنه هستیم.

۱. نسب امام مهدی (عج)

ابن تیمیه معتقد است که امام مهدی نزد شیعیان با امام مهدی نزد اهل سنت فرق می‌کند. در روایت اهل سنت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

« حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ - يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ ». قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ « لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ». ثُمَّ اتَّفَقُوا « حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي ». أَوْ « مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي ».^۱

«پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرماید: اگر از این دنیا باقی نمی‌ماند مگر یک روز، پس خداوند آن روز طولانی خواهد کرد تا مردی از من یا اهل بیت من که اسمش مساوی با اسم من است و اسم پدرش مساوی با اسم پدر من است؛ مبعوث شود»

ابن تیمیه با تکیه بر این گونه احادیث گفته است که اسم پدر حضرت مهدی (عج)، عبدالله است؛ چون اسم پدر پیامبر، عبد الله می‌باشد. او می‌گوید این حدیث در رد عقیده شیعه وارد شده است که می‌گویند اسم پدر امام مهدی (عج)، حسن العسکری است.^۲

۱. سجستانی، ابی دوود سلیمان بن الأشعث، سنن ابو دوود، کتاب المهدی، ص ۴۶۷.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۴، ص ۹۵.

نقد و بررسی این روایت:

۱-۱. جمله «اسم ابیه اسم ابی» در روایات دیگر نیامده است، این جمله را فقط ابو داود نقل کرده است.

۱-۲. بعضی از محدثین در منابع خود این حدیث را از سی طریق بیان کرده اند، لیکن این اضافه را در روایت نیاورده اند. اصل روایت فقط جمله «اسمه اسمی» آمده و جمله «اسم ابیه اسم ابی» به روایت افزوده شد و از این جهت اعتباری ندارد. به عنوان نمونه در ذیل روایاتی ذکر می‌شوند که جمله «اسم پدرش مثل اسم پدر من است» را ندارند:

۱-۲-۱. «حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا تَذْهَبِ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي».^۱

«...عبد الله گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: این دنیا از بین نرود تا مردی از میان عرب‌ها به امارت رسد که از اهل بیت من است و اسمش مثل اسم من است».

۱-۲-۲. «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «يَلِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي».^۲

«عبد الله گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: مردی از اهل بیت من می‌آید که اسمش مثل اسم من است».

۱. ترمذی، ابی عیسی محمد بن عیسی، الجامع الکبیر سنن الترمذی، باب ما جاء فی المهدی، ج ۴، ص ۸۴-۸۵.

۲. همان، ج ۴، ص ۸۵.

۱-۲-۳. «عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقُضِي الْأَيَّامَ وَلَا يَذْهَبِ الدَّهْرُ حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي».^۱

«عبد الله گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: روزها تمام نمی شود و وقتها گذاشته نمی شود تا مردی از میان عرب ها به امارت رسد که اسمش مثل اسم من است».

۱-۲-۴. «حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْهَبِ الدُّنْيَا أَوْ لَا تَنْقُضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي».^۲

«عبد الله گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: دنیا از بین نرود یا دنیا تمام نمی شود تا از میان عرب ها مردی از اهل بیت من می آید که اسمش مثل اسم من است».

۱-۳. علامه البانی (۱۹۱۴م - ۱۹۹۹م) که از علمای معروف حدیث سلفیه جمله اضافه «اسم ابیه اسم ابی» را نقد می کند، وی می گوید آن جمله «منکر جدا» است، یعنی خیلی مشکل دارد. وی جمله «اسم ابیه اسم ابی» را داخل کتاب خود «السلسه الضعيفه» وارد کرده است، که نشان می دهد از روایات ضعیف یا اعتبار ندارد؛ می داند.^۳

۱-۴. بالفرض که روایت فوق صحیح باشد، قابل توجیه است. در زبان عرب شایع است که لفظ «اب» بر جد اعلی اطلاق می شود. قرآن هم همین استعمال را دارد، بعنوان مثال در دو آیه ذیل، «اب» بر جد اعلی استعمال شده است:

۱. احمد بن حنبل، مسند الامام أحمد بن حنبل، ج ۶، ص ۴۴.

۲. همان، ج ۶، ص ۴۵.

۳. ألبانی، محمد ناصر الدین، السلسه الضعيفه، ج ۱۳، ص ۱۱۲۴.

«ملة ابيكم ابراهيم»^۱.

«دینتان همان آیین پدرتان ابراهیم است».

«واتبعْتُ ملة آباي ابراهيم»^۲.

«یوسف گفت: و آیین پدرانم ابراهیم».

از آنجا که جد اعلی امام مهدی ع، عبد الله است، امام زمان هم می تواند به اسم محمد المهدی بن عبد الله خوانده شود.

۱-۵. روایاتی از اهل سنت وجود دارد که بیان می کنند حضرت مهدی، فرزند امام حسن

عسکری است مانند روایت زیر:

«عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

يقال له: نعثل، فقال له: يا محمد إنني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين

فإن أجبتني عنه أسلمت على يدك. قال: سل يا أبا عمارة. قال: فأخبرني عن وصيك

من هو؟ فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون.

فقال: نعم إن وصي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي: الحسن والحسين، يتلوه

تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار قال: يا محمد فسمهم لي. قال: نعم إذا مضى

الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا

مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد،

ثم ابنه علي، ثم ابنه الحسن ثم الحجة بن الحسن، فهذه اثنا عشر أئمة عدد نقيبائ

بنی اسرائیل»^۳.

«ابن عباس می گوید: روزی شخصی یهودی که مردم او را نعثل صدا می زنند نزد

نبی مکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرضه داشت: من سوالی دارم که اگر جواب

۱. سوره مبارک حج آیه ۷۸.

۲. سوره مبارک یوسف، آیه ۳۸.

۳. جوینی، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطين، ج ۲ ص ۱۳۳-۱۳۴.

ندهید دل من آرام نمی‌شود، پیامبر گفت: سوالت را بگو ای ابا عماره، سپس او گفت: ای پیغمبر بگو: وصیت کیست؟ چرا که هیچ پیغمبری نبوده مگر آنکه جانشینی و وصی هم داشته است. موسی پیغمبر ما بعد از آنکه هارون از دنیا رفت یوشع بن نون را وصی خود قرار داد، پیامبر فرمود: بله، بدرستی که وصی من علی بن ابی طالب است سپس دو فرزندانش حسن و حسین است، سپس پیامبر نه تا فرزند از نسل امام حسین را ذکر کرد، آن یهودی سوال کرد: ای پیامبر، اسمشان را به من بگوئید، پیامبر فرمود: بله، اگر حسین از دنیا رفته باشد پس پسرش علی، اگر علی از دنیا رفته باشد پسرش محمد، اگر محمد از دنیا رفته باشد پس پسرش جعفر، پس اگر جعفر از دنیا رفته باشد پس پسرش موسی، و اگر موسی از دنیا رفته باشد پس پسرش علی، و اگر علی از دنیا رفته باشد محمد، و اگر محمد از دنیا رفته باشد پس پسرش علی و اگر علی از دنیا رفته باشد، پس پسرش حسن جانشینش باشد، سپس حجت بن حسن است، و این دوازده نفری هستند که ائمه هستند که تعدادشان مثل تعداد نقبای بنی اسرائیل هستند».

۱-۶. ادعا ابن تیمیه، مبنی بر اینکه امام حسن عسکری فرزندی نداشت تا بخواهد امام باشد، ادعا بدون دلیل است زیرا:

اولاً، در منابع و سخن بزرگان شیعه فراوان آمده که امام حسن عسکری دارای فرزند بوده است، بعنوان مثال به چند مورد اشاره می‌شود:

روایت اول: «محمد بن یحیی، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت

لأبي محمد عليه السلام: جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟

فقال: سل، قلت: يا سيدي هل لك ولد؟ فقال: نعم، فقلت: فإن بك حدث

فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة»^۱.

۱. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، باب الاشارة والنص إلى صاحب الدار علیه السلام، ج ۱، ص ۳۲۸.

«محمد بن یحیی از احمد بن اسحاق و او از ابی هاشم جعفری نقل کرده است که گفت من به امام حسن عسکری علیه سلام عرض کردم: جلالت شما مانع سؤال من می شود پس اجازه بفرمایید از شما سؤال بپرسم. حضرت فرمود: بپرس. عرض کردم: آقای من آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود: بلی، عرض کردم: اگر چیزی اتفاق می افتد کجا باید رجوع نمایم؟ فرمود: در مدینه».

روایت دوم: «علي بن محمد، عن جعفر بن محمد الكوفي عن جعفر بن محمد المكفوف، عن عمرو الاهوازي قال: أراني أبو محمد ابنه وقال: هذا صاحبكم من بعدي»^۱.
«عمرو اهوازی می گوید: ابو محمد (امام حسن عسکری) فرزندش را به من نشان داد و فرمود: این صاحب شما پس از من است».

روایت سوم: «حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت علي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف «من» بعده، فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الامام والخليفة بعدك؟ فنهض عليه السلام مسرعا فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كان وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عزوجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيته، الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما»^۲.

۱. همان.

۲. قمی، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، کمال الدین وتمام النعمه، باب ماروی عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری عیهم السلام من وقوع

الغیبه، ج ۵۶، ص ۳۸۴.

«إسحاق بن سعد اشعری می گوید: من پیش حضرت علی ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام آمدم، و من می خواهم درباره جانشین پس از خود سوال کنم، سپس گفتم: یا بن رسول الله، چه کسی امام و خلیفه بعد از شما خواهد بود؟ سپس حضرت به سرعت به خانه رفت و بیرون آمد درحالی که بر گردنش یک کودک بود که صورتش مانده ماه تمام روشن بود که حدود سه ساله داشت، سپس حضرت فرمود: آی احمد بن اسحاق اگر بخاطر کرامت شما پیش خداوند و پیش من نبودی هرگز این کودک را به شما نشان نمی دادم، بدرستی که پیامبر صلی الله علیه و آله اسمش را گذاشت و همچنین کنیه اش، او است که جهان را پر از عدل و داد می کند که قبلا پر از ظلم و ستم شده.»

عالم شیعه: محمد فخر رازی محمد بن عمر بن حسن بن حسین رازی (۵۴۴ - ۶۰۶

هـ.ق.) محقق، متکلم، فیلسوف، مفسر و حکیم معروف شیعه^۱ می گوید:

«أما الحسن العسكري الامام عليه السلام فله ابنان وبناتان: أما الابنان،

فأحد هما: صاحب الزمان، والثاني موسى درج في حياة أبيه...»^۲

«اما امام حسن عسکری علیه السلام دو تا پسر و دو تا دختر داشت، اما

دو تا پسر یکی از آنها صاحب زمان است، و پسر دومش در زمان حیات

پدرش از دنیا رفت.»

۱. www.fa.wikipedia.org. ویکی پدیا، علامه حلی، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴، ۲۹ دی ۱۳۹۳.

۲. فخر الرازی، الشجرة المباركة، ص ۷۸-۷۹، نقل از السيد محمد الحسيني القزويني، نقد کتاب اصول مذهب الشیعه، ج ۳، ص ۷۷.

عالم شیعه: ابوالحسین یحیی بن حسن بن حسین بن علی بن محمد بن بطریق حلی اسدی ربعی معروف به ابن بطریق (۵۲۳-۶۰۰ هـ.ق) از بزرگان شیعه و فقیه، متکلم، و محدث^۱ می گوید:

«وكان له {ای الإمام الهادی} خمسة اولاد، الإمام الحسن العسكري و الحسين و محمد و جعفر و عائشة، فالحسن العسكري أعقب صاحب السرداب الحجة المنتظر، ولي الله الإمام محمد المهدي عليه السلام...»^۲

«امام هادی پنج تا فرزند داشتند، امام حسن عسکری، حسین، محمد، جعفر، و عائشه هستند، پس حسن عسکری پدر صاحب سرداب است که حجت منتظر است، او ولی خدا است یعنی امام محمد المهدي عليه السلام است...»

ثانیاً: علمای اهل سنت نیز بر این باورند که امام حسن عسکری دارای فرزند بوده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:

عالم اهل سنت: عبد الوهاب بن أحمد بن علی الحنفی الشعرانی (۸۹۸-۹۷۳ هـ.ق) که تألیف زیادی درباره تاریخ و نسبها دارد^۳ از قول ابن عربی (۶۳۸ هـ.ق) چنین می گوید:

«وعلموا انه لا بد من خروج المهدي عليه السلام ولكن لا يخرج حتى تمتلئ الارض جورا و ظلما فيملؤها قسطا وعدلا، ولو لم يكن من الدنيا الا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ولد فاطمة (رضى الله عنها)، وجده

۱. www.fa.wikishia.net. ویکی شیعه، یحیی بن طریق، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴، ۲۹ دی ۱۳۹۳.

۲. مخزومی، سراج الدین، صحاح الأخبار فی نسب السادة الفطيمية الأخيار، ص ۵۶.

۳. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۴، ص ۱۸۰.

الحسين بن علي بن أبي طالب، و والده حسن العسكري ابن الإمام علي
النقي...»^۱

«بدانید که مهدی علیه سلام^۱ باید خروج کند و او خروج نمی کند مگر زمین
پر از ظلم و ستم شود، و پس از آن زمین را پر از عدل و داد خواهد
کرد. اگر زمان یک روز از این دنیا باقی مانده باشد خداوند آن روز را
طولانی کند تا آن خلیفه خروج کند، و او از عترت پیامبر صلی الله علیه
و (آله) وسلم است از نسل فاطمه رضی الله عنها، پدر بزرگش حسین
بن علی بن ابی طالب است، و پدرش حسن عسکری بن امام علی النقی
است.»

عالم اهل سنت: یوسف بن قزأوغلی ابن عبد الله أبو المظفر شمس الدين سبط أبي الفرج ابن
الجوزی (۵۸۱ - ۶۵۴ هـ.ق.) یا معروف به اسم «سبط ابن جوزی» مؤرخ معروف
اهل سنت^۲ می گوید:

«هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا بْنِ جَعْفَرِ
بِْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَ كُنِيَّتُهُ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبُو الْقَاسِمِ وَ هُوَ الْخَلْفُ الْحُجَّةُ صَاحِبُ الزَّمَانِ»^۳.

«المهدی یعنی محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی
الرضا بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی بن ابی بن ابی
طالب، و کنیتش أبو عبد الله و أبو القاسم است، و ایشان خلف الحجة
صاحب الزمان است.»

۱. شعرانی، البواقیت و الجواهر فی بیان عقائد الأكابر، ج ۲، ص ۵۶۲.

۲. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۸، ص ۲۴۶.

۳. سبط بن الجوزی، تذکره الخواص، ص ۳۲۵.

با توجه به مطالب فوق فهمیده می‌شود که امام مهدی عجل فرزند امام حسن عسکری است که متولد شده است.

۲. مکان غیبت امام مهدی عجل

ابن تیمیه معتقد است که مکان غیبت امام مهدی عجل در سرداب است، و شیعیان بر آن سرداب وارد می‌شود و امام مهدی را صدا می‌زنند تا ظهور کند.

در نقد و بررسی این دیدگاه ابن تیمیه نکاتی بیان می‌شود:

۲-۱. سرداب در لغت به خانه‌ای گفته می‌شود که آن را در زمان‌های قدیم مخصوصاً در مناطق گرم در زیر زمین می‌ساختند تا در ایام بسیار گرم تابستان از گزند گرما در امان باشند. همچنین با قرار دادن اطعمه و اشربه فاسد شدنی در این مکان، از فاسد شدن آنها جلوگیری می‌نمودند. مرحوم دهخدا در این باره می‌نویسد:

«سرداب خانه‌ای را گویند که در زیر زمین می‌سازند، تا در گرما به آن پناه

برند و آب در آنجا نگاه دارند تا سرد بماند».^۱

لذا وقتی به کلمه سرداب بر می‌خوریم منظور از آن، همان زیر زمین است که در زمانهای قدیم برای پناه بردن از شدت گرمای تابستان استفاده می‌شد.

۲-۲. اینکه گفته می‌شود امام زمان عجل در سرداب غایب شد، منظور آن است که در آن مکان از

شر دشمنان پنهان شد ولی مخالفان شیعه می‌پندارند محل ظهور امام زمان عجل سرداب است، و امامشان سالیان متمادی در سرداب به سر می‌برد و در همانجا زندگی می‌کند.

۱. www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda، فرهنگ مجازی جستجو، ۲۹ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰ دی ۱۳۹۳.

مرحوم علامه امینی، از شخصیت های معروف شیعه که سالها سعی کرده شبهات و تهمت های وارد بر اعتقاد شیعیان را نقد و پاسخ دهد و مجموعه گرانسنگ الغدير را تهیه کرده در این باره می گوید:

«والشيعية لا ترى أن غيبة الإمام في السرداب، ولا هم غيبوه فيه ولا إنه يظهر منه، وإنما اعتقادهم المدعوم بأحاديثهم أنه يظهر بمكة المعظمة تجاه البيت، ولم يقل أحد في السرداب: إنه مغيب ذلك النور، وإنما هو سرداب دار الأئمة بسامراء»^۱.

«و شیعیان چنین اعتقادی ندارند که امامشان در سرداب غایب شده، و آنها آن امام را در سرداب غایب نکردند، و نه ایشان از آن سرداب ظهور خواهد کرد، اعتقاد شیعیان که بر اساس روایاتشان است چنین است که ایشان در مکه معظم و در کنار کعبه ظهور خواهد کرد، و هیچ کس نگفته که او در سرداب است، او غایب شد و به همین روشنی، آن سرداب فقط منزل ائمه است که در سامرا واقع شده است».

۲-۳. روایات شیعه بیانگر این مطلب هستند که حضرت مهدی ع از مکه مکرمه و مسجد الحرام ظهور خواهد کرد، و همچنین اولین جایگاه بیعت قبل از قیام امام مهدی ع مسجد الحرام و بین رکن و مقام خواهد بود:

«إِذَا ظَهَرَ الْمَهْدِيُّ ع بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَابِ الْكَعْبَةِ فَنَادِي جِبْرَائِيلُ وَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ مِنَ الْأَفَاقِ»^۲.

«زمانی که مهدی در مکه بین حجرالأسود و در کعبه ظهور می کند، جبرئیل ندا می دهد و یاران و اصحاب حضرت از نقاط دور، نزد او جمع می شوند»

۱. امینی، الشیخ عبد الحسین أحمد النجفی، الغدير فی الكتاب والسنة والأدب، ج ۳، ۳۰۸-۳۰۹.

۲. راوندی، قطب الدین، الخرائج والجرائح، ج ۲، ص ۴۲۴-۴۲۵.

۲-۴. اگر به روایات اهل بیت علیهم السلام پیرامون امام مهدی عج رجوع کنیم، می یابیم که محل زندگی ایشان سرداب نیست:

«عن حنان بن سدیر، عن علي بن الحزور، عن الاصبغ بن - نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: صاحب الامر الشريد الطريد الفريد الوحيد»^۱.

«از حنان بن سدیر، از علی بن الحزور از اصبع بن نباته، او می گوید: شنیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمود: صاحب الامر (امام مهدی عج) کسی است که از میان مردم کناره می گیرد و طرد شده و به تنهایی زندگی می کند».

۲-۵. سرداب طبق روایات محل شروع غیبت و یا محل زندگی خانواده ایشان بوده است، و این قضیه نزد شیعیان پیروان اهل بیت علیهم السلام خیلی معروف است که در عصر معتضد عباسی (شانزدهمین خلیفه عباسی) که در بغداد می زیست، سپاهی را به سامرا برای دستگیری حضرت مهدی عج فرستاد اما به عون خدا موفق نشدند و از آنجا غیبت حضرت امام عج شروع می شود:

«عن رشيق صاحب المادراي قال ثم بعثوا عسكرا أكثر فلما دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن فاجتمعوا على بابه، وحفظوه حتى لا يصعد ولا يخرج، وأميرهم قائم حتى يصلي العسکر كلهم، فخرج (من) السكة التي على باب السرداب ومرو عليهم فلما غاب قال الامير: انزلوا عليه، فقالوا: أليس هو مر عليك؟ فقال: ما رأيت قال: و لم تركتموه؟ قالوا: إنا حسبنا أنك تراه»^۲.

«از رشيق صاحب «المادرای» می گوید: سپس سپاه بیشتری فرستادند وقتی وارد خانه شدند، از داخل سرداب صدای تلاوت قرآن شنیدند، سپس آنها در کنار درب آن خانه توقف کردند، و نگرهبانی می دادند که کسی داخل و خارج نشود،

۱. قمی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۴۴، ص ۳۰۳.

۲. مجلسی، الشیخ محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۵۲-۵۳.

و فرمانده لشکرشان کنار در آن سرداب ایستاد، تا همه سپاه نماز بخوانند، سپس - حضرت امام مهدی ع - از راهی بالای آن سرداب بیرون رفتند، و از پیش روی لشکر عبور کرد و رفت و غایب شد، در این هنگام فرمانده لشکر، خطاب به سپاه گفت: وارد سرداب شوید و او را دستگیر کنید! سپاهیان گفتند: مگر ندیدی که از روبروی تو عبور کرد، فرمانده گفت: من او را ندیدم، (شما که دیدید چرا به او حمله نکردید؟) سپاهیان گفتند: ما گمان کردیم که تو او را ندیدی»

طبق این روایت، امام مهدی ع بعد از ورود به سرداب از آن خارج شد ولی چون غیبت از سرداب شروع شد، در بعضی از منابع شیعی از آن به «سرداب غیبت» یاد می‌شود نه اینکه در آن سرداب غایب شد و یا در همان مکان زندگی می‌کند.

۳. ارتباط سن با امامت

یکی از اعتراضات ابن تیمیه این بود که: «فکیف یکون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما لا یکون أحد مؤمنا إلا بالایمان به. ^۱» «پس چطور است کسی که هنوز در حفظ بدن و اموال اش نیازمند به کسی باشد امام معصوم برای همه مسلمانان باشد و احدی مؤمن محسوب نشود مگر اینکه به او ایمان داشته باشد؟». خلاصه اینکه ایشان بر این باور است که فردی که سن او کم است نمی‌تواند امام باشد.

نقد و بررسی این دیدگاه:

۳-۱. با توجه به آیات قرآن فهمیده می‌شود که حضرت یحیی در سن کودکی به نبوت دست یافت. قرآن کریم در این باره می‌گوید:

۱. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۴، ص ۸۷-۸۹.

«وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»^۱.

«ما او در حالی که کودک بود نبوت دادیم».

۳-۲. درباره حضرت عیسی علیه السلام قرآن می فرماید وقتی حضرت مریم برای دفاع از خود به کودک خود اشاره می کند مردم می گویند:

«كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا»^۲.

«چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگوییم».

در همان وقت حضرت عیسی علیه السلام به اذن خداوند متعال اعلام کرد که من بنده خداوند هستم و خداوند به من کتاب داده است، و از طرف خداوند به مقام نبوت انتخاب شده ام:

«قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا»^۳.

«گفت منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است»

الآلوسی در بیان این آیه به یک روایت اشاره می کند که وقتی حضرت عیسی علیه السلام از شک و تردید آن انسانها با خبر شد به آنها جواب داد، او در آن حال شیر مادر خود را می نوشید:

«قال عيسى عليه السلام «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» روى أنه عليه السلام كان يرضع فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال ما قال»^۴.

«حضرت عیسی علیه السلام گفت «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» روایت شده که او علیه السلام در آن وقت در حال خوردن شیر مادر خود بود، وقتی سوال مردم را شنید، از خوردن

۱. سوره مبارک مریم آیه ۱۲.

۲. همان، آیه ۲۹.

۳. همان، آیه ۳۰-۳۴.

۴. آلوسی، ابی الفضل شهاب الدین سید محمود البغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع المثانی، ج ۱۶، ص ۸۹.

شیر باز ایستاد سپس به مردم رو کرده و به سمت چپش تکیه داد سپس آن چه را که می‌بایست بگوید گفت».

از این روایت معلوم می‌شود که عمر حضرت عیسی وقتی که به مقام نبوت رسیده خیلی کم بود.

صاحب تفسیر البغوی در این باره می‌گوید:

«فقال عند ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يوما - وقال مقاتل: بل هو يوم

ولد: إني عبد الله أقر على نفسه بالعبودية لله عز وجل أول ما تكلم لئلا يتخذ إلهًا»^۱.

«سپس در آن قضیه حضرت عیسی علیه السلام سخن می‌گوید، او در آن وقت چهل روز بود، مقاتل می‌گوید: بلکه در روز اول تولد سخن گفت: من بنده خداوند هستم، همان اقرار عبودیت خداوند متعال بود، برای اینکه او را خدا ندانند».

سیوطی در تفسیر الدور المنثور روایتی نقل کرد که حضرت عیسی علیه السلام نه فقط در زمان کودکش نبی شده، بلکه وقتی در شکم مادرش بود انجیل را از خداوند یاد گرفت:

«وأخرج ابن أبي حاتم، عن أنس قال: كان عيسى قد درس الإنجيل وألحكمه في

بطن أمه. فذلك قوله: «إني عبد الله أتاني الكتاب»^۲.

«از ابن ابی حاتم نقل شده، از آنس گفت: حضرت عیسی علیه سلام انجیل و احکامش را در شکم مادر یاد گرفته، به خاطر آن است که خداوند می‌فرماید: «إني عبد الله أتاني الكتاب» من بنده خداوند هستم و به من کتاب داده شده بود».

با توجه به مطالب فوق فهمیده می‌شود که هیچ بُعدی ندارد که کسی در کودکی باذن خداوند پیامبر و یا امام شود.

۱. بغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی، معالم التنزیل (تفسیر البغوی)، ج ۵، ص ۲۳۰.

۲. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی التأویل بالمأثور (تفسیر السیوطی)، سورۃ مریم آیه ۳۰، ج ۶، ص ۴۶۲.

۴. فایده غیبت امام مهدی ع

کسانی که فلسفه غیبت امام مهدی ع را نمی‌فهمند، هیچگاه به فایده غیبت نمی‌رسند، آنها می‌گویند که غیبت امام زمان ع فایده‌ای ندارد چون فقط از یک زاویه به این قضیه نگاه می‌کنند، یعنی از این لحاظ که چطور مردم از وجود ایشان استفاده کنند و بهره ببرند در حالیکه در این باره باید به ابعاد مختلف این قضیه توجه شود.

شیعیان اعتراف دارند که هرچند درباره حکمت غیبت امام مهدی ع مطالب مختلفی بیان شد ولی سرّ واقعی و حکمت اصلی غیبت بر ما پوشیده است و فقط خداوند و اولیاء او است که از سر واقعی این غیبت با خبر هستند.

در ذیل برخی از حکمت‌های غیبت امام مهدی ع اشاره می‌شود:

۴-۱. بیداری مردم

با توجه به آیات قرآن فهمیده می‌شود بعد از آن که مردم به حضرت یونس ایمان نیاورند، حضرت یونس آنها را ترک کرد. وقتی حضرت یونس غایب شد، مردم از غفلت بیدار شدند و به درگاه الهی روی آوردند.

مفسر معروف شیعه العیاشی در بیان احساس پشیمانی قوم یونس و توصیه «روبیل» بزرگ آنان چنین نقل نمود:

«فَعَجِبُوا عَجِيجَ الْكَبِيرِ مِنْكُمْ وَالصَّغِيرِ بِالصَّرَاخِ وَالْبُكَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ وَالتَّوْبَةَ إِلَيْهِ
وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ، وَارْفَعُوا رُؤُسَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَقُولُوا : رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَكَذَبْنَا نَبِيَّكَ
وَإِنَّا لَمِنَ الذَّالِمِينَ، وَإِنْ لَمْ نَتُوبْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْمَعْدُومِينَ ،
فَاقْبَلْ تَوْبَتَنَا وَارْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ لَا تَمْلُوا مِنَ الْبُكَاءِ وَالصَّرَاخِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى

الله والتوبة اليه حتى توارى الشمس بالحجاب او يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك، فأجمع رأى القوم جميعا على أن يفعلوا ما اشار به عليهم روييل»^۱

«سپس با صدای بلند بزرگان و کودکان، شما فریاد بزنید با صدای بلند و دل باز گریه بکنید و به خداوند متعال تضرع کنید و توبه کنید و استغفار کنید، و صورتتان را به طرف آسمان گردانید و بگویید: پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم، و پیامبر شما را تکذیب کردیم، و ما از گناهان خود توبه کردیم، و اگر ما را مورد عفو قرار ندهی بدرستی که ما از اهل زیانکاران می‌شویم و از اهل معذبین هستیم، توبه مان را قبول کن، و به ما رحم نما! یا مهربانترین مهربانان، از گریه و فریاد و تضرع ناامید نشوید تا خورشید در غیبت افتد یا خداوند عذاب را از شما بردارد قبل از اینکه بیاید. در آن وقت رای مردم را جمع کنند تا آن چه که «روييل» اشاره فرمود عمل کنند».

همچنین علامه طباطبائی در تفسیر خود همین قضیه را بیان می‌دارد. برای اینکه مردم زیاد گریه کنند، بچه های انسان و حیوانات را از مادرشان جدا کردند:

«عن معمر قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: ففرقوا بينهم و بين أولادهم و بين

البهائم و أولادها ثم عجوا إلى الله و ضجوا فكف الله العذاب عنهم»^۲

«از معمر او گفت: أبو حسن الرضا عليه السلام فرمود: آنها بین خود و بچه هایشان جدایی انداختند و همچنین جانوران و بچه هایشان تا فریاد و تضرع به درگاه خداوند کرده و گریه کنند تا عذاب الهی برداشته شود».

۱. عیاشی، ابی النضر محمد بن مسعود بن عیاش السلمی السمرقندی، تفسیر العیاشی، سوره یونس آیه ۹۸، ج ۲، ص ۱۴۰.

۲. طباطبائی، علامه سید محمد حسین الطباطبائی تفسیر المیزان، ج ۱۰ ص ۶۷.

آنها استغفار و استغاثه کردند تا خشم خداوند برداشته شود. این نوع انتظار قوم یونس به ما می آموزد که انتظار به معنای بی کار نشستن نیست، انتظار یعنی آماده سازی روحی و بدنی، آماده سازی برای مغفرت، و آخرت است.

واقعا این قضیه از قضیه زمان ما دور نیست، حجت خدا برای ما آمده و بزرگان آن زمان آن حجت را تکذیب کردند، و سپس خداوند متعال حجت خود را غایب کرد تا ما هم مثل قوم یونس توبه کنیم، اگر توبه کنیم آن وقت ما هم مورد ستایش خدا واقع شویم. در این باره خداوند می فرماید:

«فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ»^۱.

«پس چرا هیچ مجتمعی نبود که (به موقع) ایمان بیاورد و ایمانشان (به حال آن) سود بخشد، مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برداشتیم و آنها را تا مدتی (از نعمت زندگی) برخوردار کردیم».

اگر چنین انتظاری باشد آیا کسی می تواند بگوید که این انتظار مردم و غیبت حجت خداوند متعال نوعی انتظار و غیبت بی فایده است و منفعتی پس از آن وجود ندارد؟

۴-۴. حراست از دین خداوند

بیان شد که یکی از حکمت های غیب امام مهدی عج بیداری مردم است که خود سبب امر به معروف و نهی از منکر می شود به تبع آن پای بندی به دین و حراست از آن افزایش می یابد.

۱. سوره مبارک یونس آیه ۹۸

۳-۴. تربیت نفوس مستعد

بواسطه بیداری مردم و حراست آنان از دین خداوند، مردم علاقه بیشتری نسبت به تعلیم و تعلم دین خداوند نشان می‌دهند در نتیجه انسانها به سوی کمال و سعادت حقیقی نایل می‌شوند.

اگر مردم فقط از حضرت امام بهره می‌برند، امکان داشت که انگیزه اجتهاد آنان کم رنگ شود و علاقه به تفکر بسته شود، از این جهت، غیبت امام مهدی ع سبب تربیت انسانهای مستعد و زمینه ارتقای آنان می‌شود.

۴-۴. ابتلا و امتحان انسانها

مؤمنان در آخر زمان در شرایطی زندگی می‌کنند که اوج فتنه‌ها و شبهه‌ها آنها را احاطه کرده است، و غیبت امام مهدی ع خود زمینه‌ای برای امتحان مؤمنان است؛ چرا که ایمان به امر غیب از نشانه ایمان و پرهیزکاری است. خداوند می‌فرماید:

«آلَمْ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»^۱

«الف. لام. میم. این قرآن همان کتاب است که سراسر آن برای پرهیزکاران هدایت است. آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند».

البته لازم به ذکر است که امتحان و آزمایش خداوند همیشه در بین مردم جاری است و هیچ‌گاه این قانون الهی تعطیل نخواهد شد.

۴-۵. حفظ جان حضرت

بنا بر نقل تاریخ اواخر دوره امامان شیعه خصوصاً امام جواد، امام هادی، و امام حسن عسگری علیهم السلام که توسط خلفای بنی امیه و بنی عباس به شهادت رسیدند، آنها در شرائط خیلی سخت و تحت نظارت خلفا زندگی می‌کردند. امام جواد علیه السلام در سال ۲۲۰

۱. سوره مبارک البقره آیه: ۱-۳.

هجری قمری در ماه ذیقعدہ در ۲۵ سالگی بر اثر مسمومیت به شهادت رسید،^۱ امام هادی علیه السلام در سال ۲۵۴ هجری قمری در ۴۰ سالگی بر اثر مسمومیت به شهادت رسید،^۲ و همچنین امام حسن عسکری علیه السلام در سامراء روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری^۳ بر اثر مسمومیت به شهادت رسید.^۴

بعد از امام حسن عسکری عباسیان به دنبال امام مهدی عجل بودند و می‌خواستند در همان دوران کودکی وی را به شهادت برسانند. لذا خداوند به دلیل حفظ جان حضرت و جلوگیری از کشته شدن ایشان امر غیبت را قرار داد و به دلیل آن که این خطر همچنان وجود دارد این غیبت تداوم دارد و تا این خطر برطرف نشود امر غیبت ادامه خواهد داشت.

۴-۶. واسطه فیض الهی

امام مهدی عجل حجت خدا روی زمین است، به واسطه وی بلا را از سر مردم زمین دفع خواهد کرد، و باران را نازل خواهد کرد، و برکات زمین را بیرون می‌آورد، این امر از روایت ذیل فهمیده می‌شود:

«حدثنا علي بن عبدالله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت علي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف «من» بعده، فقال لي مبتدئاً: يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخلها إلي أن يقوم

۱. مجلسی، الشیخ محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۲.

۲. همان، ج ۵۰، ص ۲۰۶.

۳. همان، ج ۵۰، ص ۲۳۶.

۴. طبرسی، الشیخ ابی علی الفضل بن الحسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، الفصل الاول فی ذکر تاریخ مولده، مبلغ سنه ووقت وفاته علیه السلام، ج

۲، ص ۱۳۱.

الساعة من حجة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الارض، وبه ينزل الغيث،
وبه يخرج بركات الارض»^۱.

«إسحاق بن سعد اشعري می گوید: من پیش حضرت علی ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام وارد شدم، و می خواستم درباره جانشین بعد از او سوال کنم، ایشان بیش از هر چیز گفت: یا احمد بن اسحاق، بدرستی که خداوند متعال هنگامی که آدم را خلق کرد، زمین را تا روز قیامت از حجت خود خالی نخواهد گذاشت؛ و به واسطه آن بلا را از سر مردم زمین دفع خواهد کرد، و باران را نازل خواهد کرد، و بركات زمین را بیرون می آورد».

لذا، اینکه ابن تیمیه می گوید غیبت امام مهدی عج فایده ای ندارد درست نیست، چرا که بر اساس فوایدی ذکر شده؛ مشخص شد که نه تنها بی فایده نبوده بلکه دارای فواید زیادی است.

۵. طولانی بودن عمر امام مهدی عج

ابن تیمیه معتقد بود که انسانهای زمان پیامبر و بعد از آن نمی توانند عمر طولانی داشته باشند، و چون شیعه معتقد است که عمر امام مهدی عج طولانی تر از حد معمول است نمی تواند زنده باشد و می گوید دیدگاه شیعه درست نیست.

نقد و بررسی این دیدگاه:

۵-۱. اولاً، آیات و روایاتی داریم که از طولانی بودن عمر گروهی گزارش می دهد، مانند:

۵-۱-۱. حضرت نوح علیه السلام: از شخصیتهایی که در قرآن کریم ذکر شده که عمر طولانی دارد

حضرت نوح علیه السلام است، خداوند متعال در قرآن می فرماید:

۱. قمی، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، باب ماروی عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری عیهما السلام من وقوع

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا».^۱

«و همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس در میان آنها نهصد و پنجاه سال درنگ نمود».

این آیه تنها به دوران تبلیغ آن حضرت اشاره دارد اما این که پس از طوفان چه مقدار عمر کرد و یا قبل از تبلیغ چه مقدار عمر کرده بود، آیه متذکر آن نیست. مفسرین، مثل ابن کثیر در تفسیر خود نقل می کند:

«عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة، وليث في قومه ألف سنة إلا خمسين

عاما، وعاش بعد الطوفان ستين عاما، حتى كثر الناس وفشوا».^۲

«از ابن عباس نقل شده که گفت: حضرت نوح در چهل سالگی مبعوث شد، و

در بین قوم خود نهصد و پنجاه سال زندگی می کرد، و او بعد از طوفان شدید

شصت سال زندگی کرد، تا اینکه انسانها زیاد و پراکنده شدند».

طبق این روایت حضرت نوح عليه السلام هزار و پنجاه سال عمر داشت.

۵-۱-۲. حضرت یونس عليه السلام: قرآن درباره حضرت یونس عليه السلام یادآور می شود که اگر او

در شکم ماهی خدا را تسبیح نمی گفت، تا روز رستاخیز در شکم آن ماهی می ماند:

«وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ».^۳

«اگر از تسبیح گویان نبود تا روز رستاخیز در شکم آن می ماند».

۵-۲. ثانیاً، از آیات و روایات فوق می توانیم قدرت خداوند را در طولانی نمودن عمر کسی بفهمیم.

بنابراین، همان خدایی که این دو پیامبر خود را تا این حد زنده نگاه داشته یا می توانست زنده نگاه

دارد، چرا آخرین وصی و ذخیره خود را تحت عنایات خود، زنده نگاه ندارد؟

۱. سوره مبارک العنکبوت آیه ۱۴.

۲. دمشقی، إسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر) زیر بیان سوره عنکبوت آیه ۱۴، ج ۶، ص ۲۶۸.

۳. سوره مبارک صافات آیه ۱۴۳ - ۱۴۴.

۵-۳. هیچ کس نمی‌تواند قدرت خداوند در طولانی کردن عمر کسی را تشخیص دهد، در این مورد قرآن می‌فرماید:

«وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»^۱.

«آنها خدا را چنان که شایسته اوست نشناختند»

لذا، ادعای ابن تیمیه که می‌گوید هیچ کسی در میان مسلمان متولد نشده که عمر او بیش از صد سال باشد، درست نیست.

۵-۴. اگر ابن تیمیه آحادی را آورد که بیان می‌دارد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرماید که هیچ کسی در میان مسلمان متولد نشده که عمر او بیش از صد سال باشد، مانده:

«عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ سَأَلِمُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ»^۲.

«پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای ما نماز عشا اقامه نمود، و آن نماز آخرین نماز شب آن حضرت بود که برای ما اقامه کرد، بعد از نماز به طرف ما رو نموده گفت: آیا این شبستان را دیدی؟ بدرستی که پس از این دیگر هیچ کس بیش از یک صد سال در این دنیا باقی نمی‌ماند».

در نقد باید گفت که این روایات هر چند در منابع اهل سنت زیاد است، اما تفسیری که از آن شده است اشکال دارد و مقصود پیامبر این نبوده که بعد از من تا قیامت کسی بیش از ۱۰۰ سال عمر نخواهد کرد، بلکه مقصود او این بوده که در میان حاضران که در این شب که با آنان سخن می‌گویم

۱. سوره مبارک انعام آیه ۹۱.

۲. بخاری، عبد الله محمد بن اسماعیل، الجامع الصحيح (صحيح البخاری)، باب ذكر العشاء و العتمة و من راه واسعا، ج ۱، ص ۱۹۳.

کسی بالاتر از ۱۰۰ سال زنده نخواهد ماند. لذا ابن تیمیه از این حدیث مصادره به مطلوب کرده است.

۵-۵. روایتی که ابن تیمیه آورده از صحیح بخاری و یا صحیح مسلم درباره هیچ کس بیش از یک صد سال در این دنیا باقی نمی ماند ناقص است، و ادامه آن روایت را بیان نکرده است. چون در ادامه این حدیث آمده است که ابن عمر می گوید:

«فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَيَّ ظَهْرٍ الْأَرْضِ» يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقُرْنَ»^۱.

«ابن عمر گفت: مردم از شنیدن سخن پیامبر خدا علیه السلام درباره حدیث صد ساله ترسیدند، چنین نیست، سخن پیامبر نبی صلی الله علیه و آله وسلم این بود که {امروز هیچ کس در این دنیا باقی نمی ماند} پیامبر می خواستند با آن سخن بگویند که برخی از آنان این قرن تجاوز کرده و به قرن بعدی می رسند».

طبق این سخن روشن می شود که منظور از سخن پیامبر در آن حدیث این بود برخی از اصحاب که در قرن پیامبر زندگی می کردند از آن قرن تجاوز کرده و به قرن بعدی می رسند. لذا برداشت ابن تیمیه درست نیست.

۵-۶. أبو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی (۶۳۱ - ۶۷۶ هـ.ق.)، از فقهای شافعی مذهب و مشرّح معروف صحیح مسلم^۲ می گوید حدیث صد ساله نفی نمی کند که کسی بعد از صد سال هنوز زنده باشد، او می گوید:

۱. بخاری، عبد الله محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (صحیح البخاری)، باب السمر فی الفقه و الخیر، ج ۱، ص ۲۰۳، و ابی الحسین مسلم بن

الحجاج القشیری النیسوری، صحیح مسلم، باب قوله لا تأتي مائة سنة، ج ۴، ص ۱۹۶۵.

۲. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۸، ص ۱۴۹.

«وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيٌ عَيْشٍ أَحَدٍ يُوجَدُ بَعْدَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَوْقَ مِائَةِ سَنَةٍ، وَ مَعْنَى نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ أَيْ

مولوده و فيه احتراز من الملائكة. وَقَدْ اخْتَجَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ شَدَّ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ»^۱.

«و در آن حدیث نفی حیات کسی بالای صد سال بعد از آن شب نیست؛ و معنی نفس

منفوسه یعنی مولوده است و تا فرشتگان در این دایره وارد نشوند، تعداد اندکی از

محدثین، این حدیث را حجت می دانند»

۵-۷. گزارشی آمده است که محدث معروف و فقیه مالکی مذهب اهل سنت، عبد بن أحمد بن محمد

بن عبد الله بن غفیر الانصاری النیسبوری (متوفی ۴۳۴ هـ.ق.)^۲ در کتاب خود «المستدرک علی

الصحیحین» بیان می دارد که حضرت خضر علیه السلام تا زمان پیامبر زنده بوده، و او برای تشیع جنازه

آن حضرت آمده بود، آن روایت چنین بیان کرد:

«أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن بالويه، ثنا محمد بن بشر بن مطر، ثنا كامل بن طلحة،

ثنا عباد بن عبد الصمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « لما قبض رسول الله

صلى الله عليه وسلم أحرق به أصحابه فبكوا حوله، واجتمعوا فدخل رجل أصهب اللحية،

جسيم صبيح، فتخطا رقابهم فبكي، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم، فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وعضا من كل فائت، وخلفا من كل هالك،

فإلى الله فأنبيوا، وإليه فارغبوا، ونظرة إليكم في البلاء فانظروا، فإنما المصاب من لم

يجبر» وانصرف فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم، هذا أخو

رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه السلام»^۳.

۱. نووی، محی الدین یحیی بن شرف بن مرّی بن حسن بن حسین بن حزام، صحیح مسلم بشرح النووی، باب قوله صلى الله عليه وآله و سلم لا

تأتی مائة سنة و على الارض، ج ۱۶، ص ۹۰.

۲. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۳، ص ۲۶۹.

۳. نیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، کتاب المغازی و السریا، ج ۳، ص ۶۰.

«انس بن مالک می گوید: وقتی پیامبر خداوند صلی الله علیه (وآله) وسلم از دنیا رفت، اصحاب به آن حضرت نگاه می کنند و دور ایشان گریه می کنند، سپس مردی با ریش پر رنگ و خوش تیپ، گردنشان را در بغل گرفت و گریه می کند، سپس به اصحاب پیامبر توجه کرد و می گوید: بدرستی که عزا از مصیبتها فقط به خداوند شایسته پناه است، فقط او می داند در عوض از کل سودها است، و فقط او می داند جایگزینی از همه هلاکتها است، و فقط به او همه چیزها برمی گردد، به خدا نزدیکتر شوید چون خدا بلاهای شما را می بیند، به یاد داشته باشید عفونی و مجروح جبری نیست، سپس او رفت، اصحاب هم دیگر پرسیدند: شما می دانید او کی است؟ ابا بکر و علی جواب دادند: بله، او برادر پیامبر خدا صلی الله علیه (وآله) وسلم است؛ خضر علیه سلام».

از این روایت متوجه می شویم که حضرت خضر علیه السلام جزء از کسانی که بعد از زمان امت محمد حساب می شود چرا که تا زمان رحلت آن حضرت زنده بوده است.

۵-۸. أبو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی (۶۳۱ - ۶۷۶ ه.ق.)، مشرَح معروف کتاب «صحیح مسلم» اعتراف دارد که قضیه خضر از امثال آن است که به نظر جمهور علما هنوز زنده است، او می گوید:

فَقَالَ الْمُحَدِّثُونَ: الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَيِّتٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى حَيَاتِهِ^۱.

«محدثها می گویند حضرت خضر علیه السلام از دنیا رفته است، اما جمهور علما بر این باور هستند که او هنوز زنده است»

سخن «نووی» نشان اتفاق جمهور علما بر حیات حضرت خضر علیه السلام است که در حقیقت جوابی بر دیدگاه ابن تیمیه می باشد.

۱. نووی، محی الدین یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن حزام، صحیح مسلم بشرح النووی، باب قوله صلی الله علیه (وآله) و سلم لا

تأتی مائة سنة و علی الارض، ج ۱۶، ص ۹۰.

۵-۹. بسیاری از مفسرین بر این باور هستند که حضرت خضر نبی علیه السلام هنوز زنده است، ابن عساکر

(۵۴۲ - ۶۱۰ هـ.ق.) که از اهل حدیث و فقهای معروف شافعی اهل سنت^۱ است می گوید:

«إن آدم قد دعا الله تعالى أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه فانجز الله تعالى له ما وعده فهو يحيى إلى ما شاء الله تعالى له أن يحيى...»^۲

«بدرستی که حضرت آدم علیه السلام از خدا خواست عمر کسی که جسد او را دفن می کند طولانی کند، جسد آدم بدست خضر دفن شد، و خداوند به آن چه که وعده داده ایفا کرد و حضرت خضر زنده است تا روزی که خداوند بخواهد».

۵-۱۰. محمد بن یحیی بن صلاح القاسمی الحسنی (متوفی ۷۷۹ هـ.ق) از فقهای یمن و مجتهد معروف^۳ می گوید:

«هو حي اليوم عند جماهير العلماء والعامه معهم في ذلك؛ وإنما ذهب إلى إنكار حياته بعض المحدثين»^۴

«نزد جمهور علما و عامه مردم او تا امروز زنده است آنهایی که زنده بودنش را انکار می کنند گروهی از محدثین هستند».

۵-۱۱. مفسر اهل سنت محمد بن أحمد بن ابی بکر بن فرح القرطبی در تفسیر خود می گوید:

«ثم ان الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها الى أن وجد عين الحياة فشرب منها فهو حي الى ان يخرج الدجال»^۵.

۱. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۱، ص ۲۱۷.

۲. آلوسی، شهاب الدین سید محمود البغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع المثانی، ج ۱۵، ص ۳۲۲.

۳. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۷، ص ۱۴۰.

۴. آلوسی، شهاب الدین سید محمود البغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع المثانی، ج ۱۵، ص ۳۲۲.

۵. قرطبی، محمد بن أحمد بن ابی بکر بن فرح، الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۱، ص ۴۵.

«سپس حضرت خضر از ملک فرار کرد تا به چشمه حیات رسید و از آن چاه آب نوشید و بعد از آن او زنده است تا دجال بیرون بیاید».

۵-۱۲. دجال کافر که با پیامبر اکرم اسلام صل الله علیه و آله وسلم ملاقات داشته^۱ و در آخر زمان با حضرت مهدی عج و حضرت عیسی علیه السلام جنگ خواهد کرد، آیا کسی می تواند بگوید که او از کدام امت است؟ چرا عمر طولانی دارد؟

۵-۱۳. ابن حجر العسقلانی (۷۷۳ - ۸۵۲ هـ.ق.) مورخ معروف اهل سنت^۲ در کتاب خود «الإصابة فی تمییز الصحابه» به نقل از ذهبی می گوید که تمام اخبار دلالت دارد که سلمان فارسی بیشتر از ۲۵۰ سال عمر کرد، او معتقد است که بر حسب خوارق عادت چنین چیزی ممکن است و هیچ مانعی ندارد:

«قال الذهبي: وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين والاختلاف إنما هو في الزائد قال: ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. إن ثبت ما ذكره يكون ذلك من خوارق العادات في حقه وما المانع من ذلك»^۳.

«ذهبی می گوید: من سخنهایی درباره سن او (سلمان أبو عبد الله الفارسی) پیدا کردم که همه بر این نشان بود که عمرش به دویست و پنجاه سال رسیده، و اختلاف در عمر بیشتر داشتن او است، او گفت: سپس از نظرم برگشتم و برایم مشخص شد که بیش از هشتاد سال نبوده است. اگر این قضیه ثابت است پس این جزء امور فوق العاده به حساب می آید، و هیچ مانعی در آن وجود ندارد».

۱. بخاری، عبد الله محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (صحیح البخاری)، باب من رأى ترک النکیر من النبی حجّه، ج ۴، ص ۳۷۳.

۲. زرکلی، خیر الدین، الأعلام للزرکلی، ج ۱، ۱۷۸.

۳. عسقلانی، شهاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی الکنانی، الإصابة فی تمییز الصحابه، باب سین بعدها لام، ج ۳، ص

۵-۱۴. از آنجا که در علم طب و زیست شناسی، برای عمر انسان حدی معین نشده، می توان با یافتن علل پیری و مرگ زودرس و مقابله با آنها، طول عمر بشر را افزایش داد،

۵-۱۵. مساله طول عمر حضرت امام مهدی ع، مساله عنایات خداوند متعال است و اگر عنایات او نبود، رویدادهای بی شمار و مصائب روزگار و پیامدهای بد در کمین آن حضرت بود. خداست که او را از این حوادث حفظ کرده و عمر طولانی بخشیده است.

با توجه به مطالب فوق نتیجه می گیریم که عمر طولانی امام مهدی ع در آموزه های دینی و علمی هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.

۶. ناشایستگی معاویه بر لقب المهدی

یکی از مشکلات ابن تیمیه در بحث مهدویت این است که او به سادگی دست از تمام استدلالات خود بر می دارد و تمام بافته های خود را رشته می کند برای نمونه او معتقد است که امام مهدی همان محمد بن عبد الله است، و چون امام مهدی شیعیان و یا رافضه محمد بن حسن عسکری است پس او امام اصلی و واقعی نیست. وی در جای دیگر دگرگونی عجیبی پیدا می کند و می گوید که مهدی همان معاویه بن ابوسفیان است، این تهافت اشکار در اندیشه او نشان از نداشتن مبنای صحیح است.

ابن تیمیه به شدت از معاویه بن ابوسفیان تعریف و تمجید کرد تا جایی که او را شایسته مهدی بودن دانست، تعریف و تمجیدی که در خصوص معاویه بن ابی سفیان در کتاب «منهج السنه النبویه» می یابیم خیلی زیاد است، حالا، چه چیزی باعث شده است که ابن تیمیه موافق این قول شود که معاویه شایسته مقام امام مهدی باشد، معلوم نیست.

احتمالاً ابن تیمیه در دام نظام حدیث پراکنی بنی امیه افتاده است و بدون هیچ کندوکاوی احادیث جعلی فضایل معاویه را نقل می کند ولی به احادیث ذم معاویه هیچ توجهی ندارد. برای نقد و بررسی این سخن ابن تیمیه باید با شخصیت معاویه آشنا شویم، تا معلوم شود معاویه شایسته مقام مهدی نمی باشد:

۶-۱. معرفی معاویه بن ابی سفیان

معاویه بن ابی سفیان بن حرب بن امیه بن عبد شمس، مادرش هند دختر عتبه بن ربیعہ بن عبد شمس است، معاویه در بیست و پنجم محرم سال سی و هفتم عام الفیل - سه سال قبل از بعثت پیامبر اسلام و پانزده سال قبل از هجرت - در مکه متولد شد.^۱

به نقل کتاب «تاریخ مفصل اسلام»، تولد معاویه سه سال قبل از بعثت و وفاتش سال ۶۰ است و مدت عمرش ۶۶ سال بوده است.^۲ از زمان کودکی و نوجوانی وی چندان اطلاعی در دست نیست، آنچه که تاریخ نگاران از او یاد کرده اند دوره اقتدار طلبی و به حکومت رسیدن اوست.

ابوسفیان در اغلب غزوات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمانده لشکر بت پرستان و مشرکین مکه بوده و در واقع جنگهای احد و بدر و احزاب و سایر جنگها را او بوجود آورده بود، ابوسفیان مدت ۲۱ سال با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت و دشمنی نمود و در فتح مکه از ترس شمشیر بظاهر اسلام آورد ولی در باطن به همان کفر و بت پرستی خود باقی ماند.

معاویه نیز مانند پدرش در جنگهایی که علیه مسلمین بر پا می شد شرکت می کرد و از ترس شمشیر ظاهراً به اسلام گرویده بود ولی در باطن به دنبال محو اسلام بود چنانکه حضرت امیر علیه السلام درباره اسلام آوردن معاویه ضمن نامه‌ای که بمعاویه نوشته فرماید:

«فإننا ابو حسن قاتل جدك و خالك و اخيك شدخا يوم بدر، و ذلك السيف معي و بذلك القلب القى عدوى، ما استبدلت دينا و لا استحدثت نبيا، و انى لعلى المنهاج الذى تركتموه طائعين و دخلتم فيه مكرهين».^۳

«ابو الحسن کشنده جد تو (عتبه پدر هند) و دائی تو (ولید بن عتبه) و برادر تو (حنظله بن ابی سفیان) که آنها را در جنگ بدر تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر در دست من است و من با

۱. یعقوبی، احمد بن یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ص ۱۴۳.

۲. عماد زاده، حسین. تاریخ مفصل اسلام، ص ۲۵۸.

۳. نهج البلاغه، نامه ۱۰.

همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات می‌کنم و دین دیگری اختیار نکردم و پیغمبر تازه‌ای نگرفته‌ام، و من در راهی هستم (اسلام) که شما با اختیار و رغبت آن را ترک نمودید و از روی اکراه و اجبار هم به آن داخل شده بودید».

خلافت معاویه در سال ۴۱ هجری قمری بود که مردم شام در ۱۵ ربیع الاول با او بیعت کردند. مرگ وی اول یا نیمه رحب سال ۶۰ هجری است. مدت حکومتش در شام ۲۸ سال و مدت خلافتش ۱۹ سال و سه یا چهار ماه بود. چون عثمان محکوم اعمال خود شد معاویه خود را نامزد مقام خلافت کرد، ولی رقیبی داشت که از هر حیث بر او رجحان داشت. او می‌دانست با وجود دین رقیب نمی‌تواند رقابت کند. لذا با پول و زر، زورمندان را تطمیع کرد و هر پهلوانی که بود با درهم و دینار و ملک و مزرعه و مقام و وعده او را جلب کرد. پس از آنکه قدرتمند شد با زر و زور افراد دنیا طلب را دور خود جمع کرد و دلیران و نوابغ عرب را با زر و سیم خرید و از نیروی شمشیر آنها استفاده کرد. با این نیرو موفق شد طلحه و زبیر و عایشه را تحریک به جنگ جمل کند تا رقیب خود را قدری ضعیف کند و بعد خود جنگ صفین را با ۱۲۰ هزار نفر از همین افراد آغاز کرد و با طرح مسأله حکمیت جنگ را به پایان برد و با فریب نیروهای مخالف، جنگ خوارج را ایجاد نمود. و بازهم با پول فراوان فرماندهان لشکر حسن بن علی را فریب داد و بالاخره حکومت مسلمین را در دست گرفت.^۱

۳-۶. معاویه، مؤسس سب حضرت علی علیه السلام

در احادیث شیعه و سنی موجود است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

«سبب المسلم فسوق، وقتاله کفر»^۲

«هیچ کس نباید به مسلمان ناسزا بگوید و یا او را بکشد چرا که یکی فسق و دیگری کفر است».

۱. عماد زاده، حسین. تاریخ مفصل اسلام، ص ۲۵۸-۲۵۹.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۲ ص ۲۸۱، الکافی، باب السبب ج ۲ ص ۳۶۰، من لا یحضر الفقیه باب عنوان ج ۳ ص ۲۷، مستدرک الوسائل ج ۱۸ ص

۱۵۲، صحیح مسلم، باب بیان قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم سبب المسلم فسوق و قتاله کفر، ج ۱، ص ۸۱.

اگر کتابهای معتبر فریقین را بررسی کنیم، می‌یابیم که معاویه حضرت علی علیه السلام را سب می‌کرد. در ذیل به برخی از آنان اشاره می‌شود:

۶-۲-۱. «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^۱.

«سعد بن وقاص که می‌گوید: معاویه در یکی از حج هایش در یک خیمه آمد و من داخل آن خیمه شدم، در آنجا درباره‌ی علی صحبت می‌کردند و معاویه سبش کرد و سعد عصبانی شد و گفت: این چنین گفتم برای کسی که من از رسول خدا در حق ایشان شنیدم «یا علی جایگاه شما نزد من مثل جایگاه هارون نزد موسی است، فقط بعد از من نبی دیگر وجود ندارد»، و من شنیدم پیامبر فرمود «من این پرچم را به دست کسی میدهم که خداوند و رسولش او را دوست می‌دارد».

این روایت نشان می‌دهد که معاویه حضرت علی علیه السلام را مورد سب قرار داده است.

۶-۲-۲. اگر به روایت دیگر نگاه کنیم در می‌یابیم که نه فقط خودش سب می‌کرد بلکه یاران دیگر خود را هم امر کرد تا حضرت علی علیه السلام را سب کنند، این قضیه در کتاب «صحیح مسلم» ثبت شده است:

«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا الثَّرَابِ فَقَالَ أَمَا مَا

۱. قزوینی، أبو عبد الله محمد بن یزید، سنن ابن ماجه بشرح الامام الحسن الحنفی السندی، باب فضل علی بن ابی طالب، ج ۱، ص ۸۲

ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَنْ أُسَبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي
وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ...^۱

«از بکیر بن مسمر از عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش که او می گفت:
معاویه بن ابی سفیان به سعد بن ابی وقاص امر کرد که چه چیز مانع شد که تو
علی را دشنام ندهی؟ سعد گفت: آیا آن سه چیز که پیامبر در حق علی گفت به
یاد نداری؟ و من هرگز او را سب نمی کنم چرا که اگر من یکی از آن خصلت های
را که پیامبر به علی داد داشتم آن خصلت ها بهتر از زیورهای دنیا است».

۳-۲-۶. ابن تیمیه هم اعتراف می کند که معاویه به سعد بن ابی وقاص امر می کند تا حضرت علی
علیه السلام را سب نماید:

«وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ لَمَّا أَمَرَهُ مَعَاوِيَةَ بِالسَّبِّ فَأَبَى فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسِبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ فَقَالَ ثَلَاثٌ قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أُسَبَّهُ لَأَنْ يَكُونَ لِي
وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْحَدِيثُ فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
صَحِيحِهِ»^۲.

«و اما حدیث سعد وقتی که معاویه به او امر داد تا علی را سب کند سپس مخالفت
کرد، و معاویه از او پرسید چرا با سب علی بن ابی طالب مخالفت می کنی؟ سعد
گفت من بخاطر سه چیزی که پیامبر (صلی الله علیه وآله) وسلم فرمودند، هرگز او را سب
نمی کنم چرا که اگر من یکی از آن سه تاخصلت را داشته باشم برای من بهتر
است از خوردن گوشت شتر قرمز، این حدیث صحیح است و مسلم در کتابش
نقل کرده».

۱. نیسبوری، ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم، باب من فضائل علی بن ابی طالب، ج ۴، ص ۱۸۷۱.

۲. همان، ج ۵ ص ۴۲.

۴-۲-۶. به نقل ابن کثیر در کتاب «البدایه و النهایه» ضمیر مخاطب در روایت سب علی علیه السلام به صراحت به خود معاویه برمی گردد، او چنین نقل کرد:

«وقال أبو زرعۃ الدمشقی: ثنا أحمد بن خالد الذهبی أبو سعید ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجیح عن أبيه قال: " لما حج معاویة وأخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتی كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك، قال: فما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه علی سريره ثم ذكر علی بن أبي طالب فوقع فيه فقال: أدخلتني دارك واجلستني علی سريرك ثم وقعت في علی تشتمه؟...»^۱

«ابو زرعہ دمشقی گفت: احمد بن خالد ذهبی از ابو سعید به ما خبر رساند، او از محمد بن اسحاق از عبد الله بن ابی نجیح از پدرش گفت: «وقتی که معاویه به حج رفته و دست سعد بن ابی وقاص را گرفت به او گفت: یا ابا اسحاق.. ما قومی هستیم که بخاطر جنگ عبادات حج برای ما غریبه شد و هر چه سعی کردیم یاد بگیریم به یادمان نمی آید، اگر شما کمک نمی کنی، می ترسیم بعضی از سنتهای پیامبر را فراموش مان شود، پس طواف بفرمایید و ما دنبال شما طواف می کنیم، وقتی که تمام شد معاویه سعد را به دار الندوه داخل کرد و نزد او در تختی نشاند، سپس اسم علی بن ابی طالب را برد و به او سب و لعنت کرد، سعد گفت: تو در خیمه خود داخل کردی و در تخت خود نشاندی، آن وقت به حضرت علی سب و لعنت می کنی؟!».

۵-۲-۶. احمد بن محمد اندلوسی (متولد ۵۴۰ هـ.ق)، مورخ معروف اهل سنت می گوید:

«ولما مات الحسن بن علی حج معاویة، فدخل المدينة وأراد أن یلعن علیاً علی منبر رسول الله صلی علیه وسلم. فقیل له: إن هاهنا سعد بن أبي وقاص، ولا نراه یرضی بهذا، فابعث إلیه وخذ رأیه. فأرسل إلیه وذكر له ذلك. فقال: إن فعلت لأخرجن من المسجد، ثم لا أعود

۱. ابن کثیر، ابی الفداء اسماعیل، البدایه و النهایه، ج ۷، ص ۵۶۵.

إليه. فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد. فلما مات لعنه على المنبر، وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر، ففعلوا»^۱.

«وقتی که حسن بن علی (علیه السلام) از دنیا رفت، معاویه به حج رفت و داخل مدینه شد و می‌خواست در منبر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی (علیه السلام) را سب و لعنت کند، کسی به او گفت: به درستی که در این محل سعد بن ابی وقاص وجود دارد، و ما دیدیم او از این کار راضی نیست، معاویه گفت: دنبالشان بروید و بیارید، پس کسی فرستاده و قصد معاویه را به او گفت، سعد گفت: اگر این کار را بکنی من بدرستی از این مسجد بیرون می‌روم و هیچگاه بر نمی‌گردم، سپس معاویه از این کار دست برداشت تا سعد از دنیا رفت، وقتی سعد از دنیا رفت معاویه علی را در منبر پیامبر لعنت کرده و به همه نیروهایش امر داد تا به علی در منابر سب و لعنت کنند، و آنها هم این کار را کردند».

۶-۳. شروع سب و لعنت حضرت علی علیه السلام در زمان بنی امیه

علمای اهل سنت اعتراف دارند که در زمان معاویه حضرت علی علیه السلام مورد سب و لعنت قرار گرفت که در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود؛

۱-۳-۶. مفسر اهل سنت «القرطبی» می‌گوید:

«وقول معاوية لسعد بن أبي وقاص: «ما منعك أن تسب أبا تراب» ؛ يدل : علي أن

مقدم بني أمية كانوا يسبون عليا ويتقصونه»^۲.

«و سخن معاویه به سعد بن ابی وقاص: «چرا با سب ابا تراب مخالفت می‌کنی؟» این نشان می‌دهد که بزرگان بنی امیه حضرت علی را سب می‌کردند و لعنت می‌کردند».

۱. اندلوسی، احمد بن محمد بن عبد ربه، عقد الفرید، باب اخبار معاویه، ج ۵، ص ۱۱۴-۱۱۵.

۲. قرطبی، احمد بن عمر بن ابراهیم، المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ج ۲۰، ص ۲۵.

۲-۳-۶. در جای دیگر مفسر اهل سنت «القرطبی» می گوید:

«و مع ذالک فقابل بنو أمیه عظیم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفکوا من أهل البيت دمائهم، و سبوا نسائهم، و أسروا صغارهم، و خربوا دیارهم و جحدوا شرفهم و فضلهم، و استباحوا سبهم و لعنهم، فخالقوا رسول الله فی وصيته و قابلوه بنقیض مقصوده و أمنيته فوا خجلهم إذا وقفوا بین یدیهم و یا فضیحتهم یوم یعرضون علیه»^۱

«و با آن توضیحات بنی امیه در مقابل آن حقوق بسیار بزرگ مخالفت و نافرمانی کردند، سپس آنها خونهای اهل بیت را به زمین ریختند، زنان آنها را سب کردند، بچههایشان را دستگیر کردند، خانههای آنها را خراب کردند، شرف آنها و اولویت آنها را انکار کردند، سب و لعنت آنها را مجاز دانستند، پس آنها با رسول خدا در وصیتشان مخالفت کردند و یا اگر آن وصیت قبول کردند ولی با مقصودش مخالفت کردند، چه خجالتی اگر با آنها بعدا ملاقات خواهند کرد، و چه رسوای بزرگ کردند در روزی که به آنها خواهند نشان داد».

۳-۳-۶. ابن تیمیه اعتراف دارد که اصحاب پیامبر به حضرت علی بغض داشتند:

«و لم یکن کذلک علی فان کثیرا من الصحابه و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونہ و یقاتلونہ»^۲

«آن چنانی که بر اصحاب دیگر اتفاق افتاده برای علی اتفاق نیافتاد، بسیار از صحابه و تابعین علی را دوست نداشتند، علی را سب و لعنت می کردند و در مقابل علی می جنگیدند».

۱. همان ج ۶، ص ۳۰۴.

۲. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه، ج ۷، ص ۱۳۷.

۶-۴. پیامدهای ناگوار از سب حضرت علی علیه السلام

سب حضرت علی علیه السلام یک مساله ساده نیست که بتوان به راحتی آن را نادیده بگیریم. در این مورد به روایاتی استناد می‌کنیم:

۶-۴-۱. «ثنا بکیر بن عثمان البجلي، قال: سمعت أبا إسحاق التميمي يقول: سمعت أبا عبد الله

الجدلي يقول: حججت وأنا غلام، فمررت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد، فاتبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي، فأجابها رجل جلف جاف: لبيك يا أمتاه، قالت: يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نادیکم؟ قال: وأنى ذلك؟ قالت: فعلي بن أبي طالب، قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا، قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى»^۱.

«أبا عبد الله جدلی می‌گوید: من و غلام من به حج رفتیم، وقتی به مدینه رفتیم دیدم که مردم به یک سو رفته اند، پس من هم دنبالشان رفتیم، آنها با أم سلمه زن نبی صلی الله علیه و آله وسلم ملاقات داشتند، در آنجا شنیدم ایشان شخصی را صدا زد: یا شیب بن ربعی، مردی با قیافه نادرستی جواب داد: در خدمتان بانوی من، ایشان از او پرسید آیا رسول خدا در بین شما سب و لعنت شد؟ او جواب داد: چطور؟ ایشان پرسید: چطور با علی بن ابی طالب؟ او جواب داد: ما چیزهایی گفتیم که چون اموال دنیا را می‌خواستیم، ایشان فرمود: بدرستی که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم که فرمودند: هر کس علی را سب کند بدرستی که من را سب کند، و هر کس من را سب کند بدرستی که خدا را سب کرده است»

۶-۴-۲. «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

– وَاللَّفْظُ لَهُ – أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ وَالَّذِي

۱. نيسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم، المستدرک علی الصحیحین، باب ذکر اسلام امیر المؤمنین رضی الله عنه، ج ۳، ص ۱۳۰.

فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيَّ أَنْ لَا يُجِبَّنِي إِلَّا
مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.^۱

«زَرَّ گفت: علی (علیه السلام) فرمود: به ذاتی که نباتات را می‌رویاند و باد را نسیم می‌کند،
بدرستی که پیامبر صلی الله علیه (وآله) وسلم به من وعده داد هیچ کس من را دوست نمی‌دارد مگر
اینکه مؤمن است و هیچ کس من را دشمن ندارد مگر منافق»

۶-۴-۳. «حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، بهمدان ، ثنا الحسن بن علي الفسوي ، ثنا إسحاق

بن بشر الكاهلي، ثنا شريك، عن قيس بن مسلم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن أبي ذر رضي
الله عنه قال: «ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله، و التخلف عن الصلوات،
والبغض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم
يخرجاه».^۲

«أبي ذر رضي الله عنه گفت: ما منافقین را با اعتقاد نداشتن به خداوند و پیامبرش آشنا
کردیم، مخالفت با نماز، و کینه بر حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) آشنا کردیم «این
حدیث با شرط مسلم صحیح است اما شیخین نقل نکردند».

۶-۴-۴. «حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ عُمَانَ ابْنِ أَخِي يَحْيَى بْنِ عَيْسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغُضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ.^۳

۱. نیسبوری، مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم، باب الدلیل ان حب انصار و علی رضی الله عنه من الایمان، ج ۱، ص ۸۶.

۲. نیسبوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، باب ذکر اسلام امیر المؤمنین رضی الله عنه، ج ۳، ص ۱۳۹.

۳. ترمذی، الحافظ ابی عیسی محمد بن عیسی، الجامع الکبیر سنن الترمذی، ج ۳، ص ۱۳۹.

«زر بن حبیش از علی (علیه السلام) فرمود: پیامبر نبی امی صلی الله علیه (و آله) وسلم به من وعده داد که هیچ کس من را دوست نمی دارد مگر مؤمن است و هیچ کس من را دشمن ندارد مگر منافق»

۵-۴-۶. «أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : ما كنا نعرف المنافقين علي عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا ببغضهم علي بن أبي طالب وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده وعندني أن بغضه رضي الله تعالى من أقوى علامات النفاق»^۱

«ابن مردويه از ابن مسعود نقل کرد گفت: ما منافقین را در زمان پیامبر صلی الله علیه (و آله) وسلم با کینه بر حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) آشنا کردیم، و ابن مردویه هم از ابن عساگر از ابی سعید خدری نقل کرد همان روایت، و روایت پیش من: بدرستی که کینه بر حضرت علی علیه سلام از قویترین علائم نفاق است».

۶-۴-۶. «أخبرني محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة الرقاشي ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الله بن المؤمل ، حدثني أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن أبيه قال: جاء رجل من أهل الشام فسب عليا عند ابن عباس فحصبه ابن عباس ، فقال: «يا عدو الله آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لآذيته» «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»^۲

«از ابو بکر بن عبید الله بن ابی ملکه به من خبر رسیده، از پدرش گفت: مردی از شام آمد سپس جلوی ابن عباس به حضرت علی (علیه السلام) سب و لعنت کرد، سپس ابن عباس سنگ کوچک رابه سوی او پرتاب کرد و گفت: آی دشمن خدا! رسول خدا صلی الله علیه (و آله) وسلم را اذیت کردی (بی شک آنهایی که خدا و رسول او را می آزارند خداوند آنها را

۱. آلوسی، ابی الفضل شهاب الدین سید محمود البغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع المثانی، ج ۲۶، ص ۷۸.

۲. نیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، باب ذکر اسلام امیر المؤمنین علی رضی الله عنه، ج ۳، ص ۱۳۱.

در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنها غذایی خوار کننده مهیا نموده است)، اگر پیامبر صلی الله علیه و (آله) وسلم هنوز زنده است بدرستی که تو او را اذیت کردی «این حدیث اسنادش صحیح است اما شیخین نقل نکردند».

۶-۴-۷. علمای وهابی روایت «من آذی علیا فقد آذانی»^۱ را از پیامبر نقل کرد و آن را صحیح دانسته است. حالا این روایت را کنار آیه ذیل قرار می‌دهیم که می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَكَيْدٍ إِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا»^۲.

«بی شک آنهایی که خدا و رسول او را می‌آزارند خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنها غذایی خوار کننده مهیا نموده است، و آنهایی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی آن که جرمی مرتکب شده باشند می‌آزارند حقا که متحمل بهتان و گناهی آشکار شده‌اند».

نتیجه‌ای که از جمع آن روایت و این آیه به دست می‌آید خیلی واضح و روشن است، خلاصه اینکه معاویه بن ابی سفیان با دارا بودن چنین شخصی، شایسته مقام امام مهدی نیست، روشن است که اصلا معاویه بن ابی سفیان چنین شایستگی را ندارد. با اوصافی که مورخین برای معاویه بیان کرده اند هیچ گونه سنخیت با حجت خدا ندارد و هیچ تاریخ نگاری برای معاویه لقب حجت خدا ذکر نکرده است، تنها کسی که این ادعا را کرده است ابن تیمیه می‌باشد که او را حجت خدا در روی زمین می‌داند، این سخن با عقل و نقل سازگاری ندارد. و همچنین خود ابن تیمیه بر سخن خود تردید دارد، زیرا او در مرحله نخست می‌گوید امام مهدی شخصی بنام عبدالله است و

۱. البانی، محمد ناصر الدین، سلسله الاحادیث الصحیحه و شیء من فقهها و وفاندها، ج ۵، ص ۳۷۳.

۲. سوره مبارک احزاب آیه ۵۷-۵۸.

سپس می‌گوید شخصی دیگری هم می‌تواند امام مهدی باشد. این گونه سخن گفتن دلیل بر تردید و بی‌اعتمادی وی می‌باشد.

خلاصه فصل پنجم:

۱. امام مهدی شیعه و امام مهدی اهل سنت با همدیگر فرق ندارند، امام مهدی نزد اهل سنت همان امام مهدی نزد شیعه است، و علمای اهل سنت نقدی در مورد پدر امام مهدی ع ندارند چرا که بعضی از آنان قبول دارند که امام مهدی ع از نسل امام حسن عسکری است.
۲. شیعه، سرداب را به عنوان محل زندگی و محل ظهور امام مهدی ع نمی‌داند، بلکه طبق روایات فقط مکان آغاز غیبت می‌دانند.
۳. کمی سن، ربطی به شایستگی مقام امامت ندارد، و علمای اهل سنت چون آلوسی، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی، و سیوطی در تفسیر خود بیان می‌کنند که حضرت یحیی و حضرت عیسی علیهما السلام در سن کودکی به نبوت رسیده‌اند.
۴. غیب امام مهدی ع نزد شیعیان فوایدی مختلف دارد و آن می‌تواند از فلسفه آن فهمید.
۵. داشتن عمر طولانی، امر ممکن است. چنانچه آیه‌های زیادی در قرآن وجود دارد که شأن حضرت نوح علیه السلام و حضرت یونس علیه السلام را بیان می‌کند. اگر ابن تیمیه می‌گوید نظرش فقط در امت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم اختصاص دارد، آن نظرات درست نیست چرا که با دلایل ذکر شده مخالفت دارد.
۶. مصداق مهدی فقط یک نفر است که طبق منابع همان حضرت مهدی ع فرزند امام حسن عسکری است، و بر کسی دیگری صدق نمی‌کند، چه رسد به معاویه بن ابی سفیان که بر اساس روایات منافق بوده است.

نتیجه

از آنجایی که مهدویت یک بحث مهم و حیاتی در دین اسلام بوده و هست ابن تیمیه نیز این موضوع را در کتاب «منهاج السنه النبویه» بیان کرده است، لازم است که آراء و دیدگاه وی در این مورد، مورد بررسی واقع شود تا روشن شود که آیا دیدگاه وی با دیدگاه علمای شیعه و بقیه علمای اهل سنت و دلائل نقلی و عقلی مطابقت دارد یا ندارد. نتایجی که در این پژوهش به آن رسیده ایم عبارتند از:

۱. مهمترین آراء ابن تیمیه عبارتند از: اهانت به دانشهای دیگران، انکار فضائل حضرت امیر مؤمنین علی علیه السلام، انکار فضائل امام حسین علیه السلام، نفی زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، دشمنی و عناد نسبت به شیعیان، و نسبت های ناروا وی به شیعیان مخصوصا به علامه حلی.

۲. علمای اهل سنت اصل مهدویت را قبول دارند. اگر عالم سلفی وهابی در مورد مهدویت چنین نظری دارد که اعتقاد به مهدویت و ایمان به آن واجب است، و هدف از ظهور امام مهدی عجل است که دنیا را پر از عدل و داد کند، و او رحمت خداوند متعال برای امت آخر زمان است که به واسطه او خیر و برکت در کل جهان پر می شود؛ چه رسد به علمای اهل سنت که سختگیر درباره احادیث و روایات مثل وهابی سلفی نیستند. همچنین علمای اهل سنت بر این باورند که احادیث مهدویت به حد تواتر رسیده اند.

۳. طبق دیدگاه ابن تیمیه امام مهدی شیعه و امام مهدی اهل سنت با همدیگر فرق دارند. نظر او در این باره عبارت است از:

۳-۱. امام مهدی شیعه فرزند امام حسن عسکری است در حالیکه به زعم اهل سنت، محمد فرزند عبد الله (محمد بن عبد الله) است.

۳-۲. امام مهدی شیعه در سرداب غایب شده و در هم آنجا زندگی می کند و از آنجا ظهور خواهد کرد، در حالیکه امام مهدی در نزد اهل سنت اینگونه نیست.

- ۳-۳. امام مهدی شیعه در کودکی به امامت رسیده است، در حالیکه بچه نابالغ باید تحت حفاظت دیگران قرار گیرد و محال است خداوند به چنین فردی امامت را واگذار کند.
- ۳-۴. غیبت امام مهدی عج فایده‌ای ندارد.
- ۳-۵. بر اساس حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم طولانی بودن عمر امام مهدی عج محال است.
- ۳-۶. مصداق مهدی در نگاه ابن تیمیه می‌تواند شخص دیگری غیر از محمد بن عبد الله باشد، وی معاویه بن ابی سفیان را هم مصداق مهدی می‌داند.
۴. با بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون مهدویت در کتاب «منهاج السنه النبویه» رسیده ایم:
- ۴-۱. جمله «اسم ایبه اسم ابی» در روایات صحیح وجود ندارد و دیگران به روایات اضافه کرده اند.
- ۴-۲. شیعه سرداب را به عنوان محل زندگی و محل ظهور امام مهدی عج نمی‌داند، بلکه طبق روایات فقط مکان آغاز غیبت است.
- ۴-۳. کمی سن، ربطی شایسته بودن به مقام امامت ندارد چنانچه حضرت یحیی علیه السلام، و حضرت عیسی علیه السلام در سن کودکی به مقام نبوت رسیدند.
- ۴-۴. فلسفه غیب امام مهدی عج را هر چند خداوند می‌داند ولی فوایدی‌های آن می‌تواند از فلسفه غیبت فهمید مانند: بیداری مردم، حراست مردم از دین خداوند، تربیت نفوس مستعد، ابتلا و امتحان انسانها، حفظ جان حضرت و واسطه فیض الهی بودن.
- ۴-۵. عمر طولانی امر ممکن است چنانچه حضرت نوح علیه السلام عمر طولانی داشت و حضرت یونس علیه السلام نیز اگر در شکم ماهی می‌ماند تا روز رستاخیز زنده می‌ماند، و حتی حضرت خضر تا حالا زنده است. اگر ابن تیمیه می‌گوید نظرش

❖ فقط در امت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم اختصاص دارد، آن نظرات درست

نیست چرا که با دلایل ذکر شده مخالفت دارد.

۴-۶. مصداق مهدی فقط یک نفر است که طبق منابع همان حضرت مهدی عج فرزندی

امام حسن عسکری است، و بر کسی دیگری صدق نمی‌کند.

فهرست منابع

قران كريم

نهج البلاغه

الف. كتبها

١. ابن باز، عبد العزيز، *فتاوى مهمه لعموم الأمة*، رياض، دار العاصمة، سال ١٤١٣ هـ.ق.، چاپ اول.
٢. ابن حنبل، احمد، *مسند الامام أحمد بن حنبل*، بيروت، مؤسسة الرسالة، سال ١٤٢١ هـ.ق.، چاپ اول.
٣. ابن بطوطة، *رحله ابن بطوطة*، بيروت، دار الفكر، سال ١٤١١ هـ.ق.
٤. ابن تيميه، ابى العباس تقى الدين احمد عبد الحكيم حرانى، *منهاج السنه النبويه فى نقض كلام الشيعه و القدرية*، مملكة السعوديه، انتشارات مؤسسه قرطبه، سال ١٤٠٦ هـ.ق.، چاپ اول.
٥. _____، *قاعده جليله فى التوسل و الوسيله*، قاهره، المكتبة السلفيه، سال ١٣٧٤ هـ.ش.
٦. _____، *مجموع الفتاوى*، المنصوره، دار الوفاء، سال ١٤٢٦ هـ.ق.، چاپ سوم.
٧. ابن كثير، ابى الفداء اسماعيل، *البدایة و النهایة*، دمشق، دار ابن كثير، سال ١٤٣١ هـ.ق.، چاپ دوم.
٨. ابن خلکان، احمد بن محمد، *وفایات الاعیان*، قم، منشورات الشريف الرضى، سال ١٣٦٤ هـ.ش.
٩. آبرى، محمد بن الحسين، *مناقب الشافعى*. مصر، دار التراث، سال ١٣٩٠ هـ.ق.، چاپ اول.
١٠. اردبلى، على بن عيسى، *كشف الغمه فى معرفة الائمة*، بيروت، دارالكتب الاسلاميه، سال ١٤٠١ هـ.ق.
١١. استوت، دنيل، *دايره المعارف دين، ارتباطات و رسانه*، ترجمه بهزاد سالكى، بى جا، بى تا.

۱۲. أشعری، أبو الحسن علی بن إسماعیل، *مقالات الاسلامیین*، آلمان، دار فرانز شتایز، سال ۱۴۰۰ هـ.ق.، چاپ سوم.

۱۳. البانی، محمد ناصر الدین، *سلسله الاحادیث الصحیحه و شیء من فقہها و وفائدها*، ریاض، مکتبه المعارف، سال ۱۴۱۳ هـ.ق.

۱۴. _____، *السلسله الضعیفه*، ریاض، مکتبه المعارف للنشر والتوزیع لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد، بی تا، چاپ اول.

۱۵. آلوسی، ابی الفضل شهاب الدین سید محمود، *روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع المثانی*، بیروت، دار در الکتب العلمیه، چاپ اول.

۱۶. امین، سید محسن، *تاریخچه و نقد و برسی عقاید و اعمال وهابیان*، تهران، امیر کبیر، سال ۱۳۸۷ هـ.ش.

۱۷. آمینی، عبد الحسین، *نظره فی کتاب منهاج السنه النبویه*، تهران، مشعر، سال ۱۴۱۷ هـ.ق.

۱۸. آمینی، الشیخ عبد الحسین أحمد، *الغدیر فی کتاب السنه والأدب*، بیروت - لبنان، دار الکتب العربی، سال ۱۳۹۷ هـ.ق.، چاپ چهارم.

۱۹. امین، سید محسن، *تاریخچه و نقد و برسی عقائد و اعمال وهابی*، ترجمه سید ابراهیم سید علوی، تهران، انتشارات کتاب خانه ملی، سال ۱۳۳۷ هـ.ق.

۲۰. اندلوسی، احمد بن محمد بن عبد ربه، *عقد الفرید*، بیروت، دار الکتب العلمیه، سال ۱۴۰۴ هـ.ق.، چاپ اول.

۲۱. انوری، دکتر حسن، *فرهنگ روز سخن*، تهران، انتشارات سخن، بی تا.

٢٢. بخارى، أبى عبد الله محمد بن اسماعيل، *الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و سنته و أيامه (صحيح البخارى)*، قاهره، مكتبة السلفية، سال ١٤٠٠ هـ.ق.، چاپ اول.
٢٣. بغوى، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى، *معالم التنزيل (تفسير البغوى)*، رياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، سال ١٤١٧ هـ.ق.، چاپ چهارم.
٢٤. بيهقى، ابى بكر احمد بن الحسين بن على، *سنن الكبرى للبيهقى*، بيروت، دار الكتب العلمية، سال ١٤٢٤ هـ.ق.، چاپ سوم.
٢٥. ترمذى، محمد بن عيسى، *الجامع الكبير سنن الترمذى*، بيروت، دار الغرب الاسلامى، سال ١٤١٥ هـ.ق.، چاپ اول.
٢٦. تويجى، حمود بن عبد الله، *إتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم وأشراف الساعة*، رياض، مطبعة المدينة، بى تا.
٢٧. جزرى، مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، *النهاية فى غريب الحديث والأثر*، قاهره، مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه، سال ١٣٦٦ هـ.ق.
٢٨. جوينى، ابراهيم بن محمد، *فرائد السمطين*، بيروت - لبنان، مؤسسه المحمودى للطباعة، سال ١٤٠٠ هـ.ق.، چاپ اول.
٢٩. حنفى، صدر الدين على بن على بن محمد بن أبى العز، *شرح الطحوية فى العقيدة السلفية*، رياض، مكتبة الرياض الحديثه، بى تا.
٣٠. دمشقى، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى، *تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)*، عربستان، دار طيبة للنشر والتوزيع، سال ١٤٢٠ هـ.ق.، - چاپ دوم.

٣١. ذهبى، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، *سيار اعلام النبلا*، بيروت، مؤسسة الرسالة، سال ١٤٠٢ هـ.ق.، چاپ اول.

٣٢. _____، *ميزان الاعتدال فى نقد الرجال*، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، سال ١٤١٦ هـ.ق.، چاپ اول.

٣٣. راوندى، قطب الدين، *الخرائج والجرائح*، بى جا، بى نا، بى تا.

٣٤. زرکلى، خير الدين، *الأعلام للزركلى*، بيروت، دار العلم للملايين، سال ١٩٨٠ م.، چاپ پنجم.

٣٥. سالم، شيخ رشاد، *مقدمه التحقيق كتاب منهاج السنة*، مملكة السعودية - رياض، انتشارات مؤسسة قرطبه، سال ١٤٠٦ هـ.ق، چاپ اول.

٣٦. سبط بن الجوزى، *تذكرة الخواص*، قم، مؤسسة أهل بيت، بى تا.

٣٧. سجستانى، ابى دوود سليمان بن الاشعث، *سنن ابو دوود*، اردن، بيت الافكار الدولية، سال ١٤٢٠ هـ.ق.

٣٨. سيوطى، جلال الدين، *الدر المثور فى التأويل بالمأثور (تفسير السيوطى)*، بى جا، بى نا، بى تا.

٣٩. شافعى، محمد بن طلحة، *مناقب السؤل فى مناقب آل الرسول*، بى جا، مؤسسة ام القرى، بى تا.

٤٠. شعرانى، عبد الوهاب بن احمد، *اليواقيت و الجواهر فى بيان عقائد الأكابر*، بيروت، دار احياء التراث العربى، بى تا.

٤١. صفدى، خليل بن ايبك، *الوافى بالوفيات*، بيروت، دار النشر فرانز شتاينر، سال ١٩٩٧ م.

٤٢. طالب، نور الدين، *مقالاتى الالبانى*، رياض، در الاطلاس، سال ١٤٢٢ هـ.ق، چاپ دوم.

۴۳. طباطبائی، علامه سید محمد حسین، *تفسیر المیزان*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، سال ۱۳۹۳ هـ.ق.، چاپ سوم.
۴۴. طبرسی، میرزا حسین، *مستدرک الوسائل*، بیروت، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث، سال ۱۴۰۸ هـ.ق.، چاپ اول.
۴۵. طبرسی، الشیخ ابی علی الفضل بن الحسن، *إعلام الوری بأعلام الهدی*، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث، سال ۱۴۱۷ هـ.ق.
۴۶. صائب، عبدالحمید، *ابن تیمیه حیاتہ و عقائده*، بی جا، بی نا، بی تا.
۴۷. _____، *چهره واقعی ابن تیمیه*، ترجمه محمد رضا حسینی نیا، قم، نشر الغدر، چاپ اول.
۴۸. صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، *من لا یحضره الفقیه*، تهران، نشر صدوق، سال ۱۳۶۷ هـ.ش.، چاپ اول.
۴۹. عاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشیعه*، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث، بی تا.
۵۰. عباد، الشیخ عبد المحسن بن حمد، *عقیده اهل السنه و الاثر فی المهدي المنتظر*، قاهره، مکتبه السنه، سال ۱۴۱۶ هـ.ق.، چاپ اول.
۵۱. عسقلانی، شهاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی، *الإصابة فی تمییز الصحابه*، کلکتا، دار الکتب الازهر، سال ۱۸۵۳ م.
۵۲. عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، *فتح الباری بشرح صحیح البخاری*، بی جا، المکتبه السلفیه، سال ۱۳۷۹ هـ.ق.، بی تا.
۵۳. _____، *لسان المیزان*، بیروت، مکتبه المطبوعات الاسلامیه، سال ۱۴۲۳ هـ.ق.

۵۴. _____، *الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة*، بی جا، دائرة المعارف العثمانية، سال ۱۳۵۰ هـ ق.
۵۵. عماد زاده، حسین، *تاریخ مفصل اسلام*، تهران، انتشارات اسلام، بی تا، چاپ هشتم.
۵۶. عیاشی، ابی النضر محمد بن مسعود بن عیاش، *تفسیر العیاشی*، تهران، المكتبة العلمية الاسلامية، بی تا.
۵۷. فارسی، علی بن بلبان بن عبد الله، *علاء الدین، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان*، بیروت، مؤسسه الرساله، سال ۱۴۰۸ هـ ق.
۵۸. فخر الرازی، *الشجرة المباركة*، قم، مكتبة آية الله المرعشي، بی تا.
۵۹. فقهی، علی اصغر، *وها بیان*، تهران، انتشارات اسماعیلیان، سال ۱۳۶۴ هـ ش، چاپ دوم.
۶۰. قرطبی، محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح، *الجامع لأحكام القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
۶۱. قرطبی، الامام الحافظ أبی العباس احمد بن عمر بن ابراهیم، *المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم*، بیروت، دار بن کثیر، بی تا.
۶۲. قریشی، عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، *البدایة و النهایة*، جیزه - مصر، ناشر دار هجر، سال ۱۴۱۹ هـ ق.
۶۳. قزوینی، أبو عبد الله محمد بن یزید، *سنن ابن ماجه بشرح الامام الحسن الحنفی السندی*، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
۶۴. قزوینی، السید محمد الحسینی، *نقد کتاب اصول مذهب الشیعه*، قم، مؤسسه ولی العصر، سال ۱۴۳۴ هـ ق، چاپ اول.

۶۵. قفاری، *اصول مذهب الشیعه*، جیزه - مصر، ناشر دار الرضاء، بی تا.
۶۶. قمی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، *کمال الدین و تمام النعمه*، بی جا، بی تا، بی تا.
۶۷. کتانی، محمد جعفر، *نظم المتناثر من الحدیث المتواتر*، بی جا، بی تا، بی تا.
۶۸. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، *الاصول من الکافی*، تهران، دار الکتب الإسلامیه، سال ۱۴۰۷ هـ.ق.، چاپ چهارم.
۶۹. گلپایگانی، صافی، *لطف الله، اصالت مهدویت*، قم، انتشارات حضرت معصومه، بی تا.
۷۰. مجلسی، الشیخ محمد باقر، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء، سال ۱۴۰۳ هـ.ق.، چاپ دوم.
۷۱. مخزومی، سراج الدین، *صحاح الأخبار فی نسب الساده الفطمیه الأخیار*، بی جا، مکتبه نخبه الأخیار، بی تا.
۷۲. مزی، جمال الدین ابی الحجاج یوسف، *تهذیب الکمال فی اسماء الرجال*، بیروت، مؤسسه الرساله، سال ۱۴۱۳ هـ.ق.، چاپ اول.
۷۳. موصلی، أحمد بن علی بن المثنی أبو یعلی، *مسند ابی یعلی*، دمشق، دار المأمون للتراث، سال ۱۴۰۴ هـ.ق.، چاپ اول.
۷۴. نیسابوری، ابی الحسین مسلم بن الحجاج، *صحیح مسلم*، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه، سال ۱۳۷۴ هـ.ق.
۷۵. نیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم، *المستدرک علی الصحیحین*، بیروت، دار الکتب العلمیه، سال ۱۴۱۱ هـ.ق.، چاپ اول.

۷۶. نووی، محی الدین یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن حزام، *صحیح مسلم بشرح*

النووی، مصر، المطبوعه المصریة بالأزهر، سال ۱۳۴۷ ه.ق.، چاپ اول.

۷۷. یعقوبی، احمد بن یعقوب، *تاریخ یعقوبی*، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، انتشارات علمی

وفرهنگی، چاپ پنجم.

ب. سایتها

۱. www.fa.wikipedia.org
۲. www.fa.wikishia.net
۳. www.jasjoo.com
۴. www.nwis.ac.ir
۵. www.tohid.ir
۶. www.nahad.nit.ac.ir

Abstracts

The theme of this thesis is "Critical Analysis to Ibn Taymiyah's opinion about Mahdism in accordance to his book *Menhaj Al-Sunnah Al-Nabaviyah*". The main goal of this thesis was to find out the perspective of Ibn Taymiyah about Imam Mahdi. Beside that, of some other objectives which is being pursued, including answers to questions about Imam Mahdi on Ibn Taymiyya views in his book *Menhaj Al-Sunnah Al-Nabaviyah*, Ibn Taymiyyah stated some deviations from the Sunnis that didn't offer a solution for the unity or brought nearer between Sunni and Shia.

The method of research that is applied for this thesis is a library research, that is written after study and information gathering from numbers of Sunni and Shiite resources in the field of Mahdism from the perspective of Ibn Taymiyyah in the book of *Menhaj Al-Sunnah Al-Nabaviyah*. As we know he defined himself as renewer and some of his opinions which are contrary to the laws of the Islam, such as the Koran and the sayings of the great Islamic scholars such as Sunni and Shiite.

These wrong opinions for many years had been a conflict trigger between Shias and Sunnis. Therefore, to avoid conflicts and to build understanding between the two major sects in Islam, Ibn Taymiya's views on the subject of Mahdism in the *Menhaj Al sunnah* is reviewed.

دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام
تبریز

Thesis presented for the degree of M. Phil
In Philosophy and Theology of Islam

Subject:

Critical Analysis to Ibn Taymiyah's opinion about Mahdism in accordance
to his book “Menhaj Al-Sunnah Al-Nabaviyah”

Supervisor:

DR. Sayed Abedin Bozorgi

Advisor:

DR. Ardshir Mohammady

By:

Burhani Anshari, SHI

Year:

Winter, 2015